

Romieg Soca

Inventory of *Ophrys* (*Orchidaceae*) hybrids of Italy

For Rodolfo Pichi Sermolli

« *Suppongo che la tendenza a formare ibridi si trovi in varie specie di questo genere, e per questo vorrei raccomandare a quelli che visitano luoghi ove crescono promiscuamente varie specie di Ophrys, di esaminarne con attenzione il maggior numero possibile di esemplari.* » (SOMMIER 1896: 254).

Keywords

Orchidaceae, *Ophrys*, hybrids, flora of Italy.

Summary

Soca, R. (2017): Inventory of *Ophrys* (*Orchidaceae*) hybrids of Italy.- J. Eur. Orch. 49 (3-4): 565-642.

The author makes the census of the hybrids of the *Ophrys* genus described from Italy. It is the first work on this subject in Italy which can be part of a larger project to identify the endemic plants of Italy. The binomials of the parents are indicated such as announced by the descriptors as well as according to ROMOLINI & SOUCHE (2012). Indication of the herbarium(a) in which the types are deposited is also given. Some statistics are presented: the list of the described *Ophrys* hybrids from Italy by region, the list of the herbaria and the presence of the types, the number of hybrids described by Italian and by foreigners. It should be noted that very few synonymous descriptions exist: only seventeen, which are mostly the result of individuals who do not have a comprehensive documentation correlated to journals without proper scientific advices. Only fifty three can be regarded as non strict endemic in Italy. And twenty-nine are absent from “ The International Plant Names Index ” (IPNI) list.

Zusammenfassung

Soca, R. (2017): Inventar der *Ophrys*-Hybriden von Italien.- J. Eur. Orch. 49 (3-4): 565-642.

Der Autor listet alle aus Italien beschriebenen Hybriden der Gattung *Ophrys* auf. Dies ist der erste Beitrag zu diesem Thema in Italien, die Ergebnisse können in ein erweitertes Projekt zur Erfassung der endemischen Pflanzen Italiens einfließen. Aufgeführt werden für alle die Hybridformel mit den Namen der Eltern, dem Hybridnamen soweit vorhanden, den im Protolog angegebenen Namen der Eltern sowie diese nach aktueller Nomenklatur, gefolgt von der Angabe des den Typus aufbewahrenden Herbariums. In einer Übersichtsstatistik wird die Herkunft der Hybriden nach Regionen und Provinzen Italiens aufgeschlüsselt, die Herbarien der Typen zusammengestellt sowie die Anzahl der Hybriden nach Herkunft der Beschreiber – Italien oder Ausland – ausgewertet. Bemerkenswert ist, dass für die beschriebenen Hybriden nur sehr wenig Synonyme existieren, insgesamt nur siebzehn. Diese gehen auf Beschreibungen in Publikationsorganen mit ungenügender Begutachtung und auf unvollständige Dokumentation zurück. Von knapp über 280 bisher für Italien bekannten *Ophrys*-Hybriden sind lediglich 53 nicht endemisch für Italien. In der Liste „The International Plant Names Index“ (IPNI) sind 29 Namen von *Ophrys*-Hybriden aus Italien nicht aufgeführt.

Riassunto

Soca, R. (2017): Inventario degli ibridi di *Ophrys* dell'Italia.- J. Eur. Orch. 49 (3-4): 565-642.

L'autore fa il censimento di tutti gli ibridi del genere *Ophrys* descritti per l'Italia. È il primo lavoro su questo argomento in Italia che può inserirsi in un vasto progetto di censimento di piante endemiche dell'Italia. Sono indicati i binomi dei genitori, come annunciati dai descrittori e secondo la tassonomia aggiornata. Con indicazione dell'erbario(i) ove sono depositati i tipi. Sono presentate alcune statistiche: l'elenco degli ibridi di *Ophrys* descritti per l'Italia per regione, l'elenco degli erbari e presenza dei tipi, il numero di ibridi descritti da italiani e da stranieri. È interessante notare che esistono pochissime descrizioni sinonimi: solamente diciassette, che sono per lo più il risultato di individui che non hanno una documentazione completa correlato a riviste senza un'adeguata consulenza scientifica. Soltanto cinquantatre possono essere considerati come non endemici stricti dell'Italia. Ventinove sono assenti della lista “The International Plant Names Index,, (IPNI).

Résumé

Soca, R. (2017): Inventaire des hybrides d'*Ophrys* d'Italie.- J. Eur. Orch. 49 (3-4): 565-642.

L'auteur fait le recensement de tous les hybrides du genre *Ophrys* décrits

d'Italie. C'est le premier travail sur ce sujet en Italie qui s'inscrit dans un vaste projet de recenser les plantes endémiques de ce pays. Sont indiqués les binômes des parents tels qu'annoncés par les descripteurs ainsi que selon la taxinomie des auteurs, avec indication de l'herbier dans lequel sont déposés les types. Quelques statistiques sont présentées : la liste des hybrides d'*Ophrys* décrits d'Italie par région, la liste des herbiers et la présence des types, le nombre d'hybrides décrits par des italiens et par des étrangers. Il est à noter que très peu de descriptions synonymes existent : seulement dix-sept, qui sont pour la plupart le fruit de personnes isolées ne disposant pas d'une documentation exhaustive corrélée aux revues sans véritable conseil scientifique. Seulement cinquante-trois hybrides peuvent être considérés comme non endémiques stricts d'Italie. Enfin vingt-neuf sont absents de la liste « The International Plant Names Index » (IPNI).

* * *

1. Introduction

Since 2012 several articles were related to "endemic plants of Italy" (PERUZZI 2015, PERUZZI et al. 2012, 2012, 2014a, 2014b, 2015, WAGENSOMMER et al. 2014). This work is a logical continuation of "The checklist della flora vascolare italiana" published by CONTI et al. (2005, 2007). Many articles came to supplement this overall work to treat with one, several species or a genus. The family of Orchidaceae, difficult to assess for non-specialized botanists (see, e.g. WALLNÖFER 2008: 266 et seq., DIMOPOULOS et al. 2016: 320 et seq.), was never yet treated as a whole. The hybrids of the *Ophrys* genus described from Italy were never compiled before in an article. The present paper is an inventory of these italian taxa ranging from 1865, year of the first description, to 2017 pro parte. Three hundred and three descriptions or combinations are listed. The taxa considered can be classified into three categories: the described taxa, the undescribed ones and the doubtful taxa. Very few descriptions of synonymous have been performed: only seventeen, which are mostly the result of individuals who do not have a comprehensive documentation correlated to journals without proper scientific advices, see e.g. BARTOLO & PULVIRENTI 1998, PERILLI 2016, SILLETTI & MEDAGLI 2015. Only twenty-four can be regarded as non strict endemic from Italy. Five appendices to make an assessment of the taxa of the three categories according to their presence in the various regions, in the herbaria, not listed in IPNI as well as the authors who described them. Finally the list of the papers in which the hybrid descriptions were published is also given.

2. Materials and methods

Taxonomy used is that of ROMOLINI & SOUCHE (2012). The list is arranged according to the alphabetic order of the hybrid parent names. Taxa considered can be classified into three categories: the described taxa, the undescribed ones and the doubtful taxa. The studied hybrids are among 328 while 29 combinations are given. The number of valid descriptions is 283. We can note 51 non valid descriptions (26 sine descriptio, 13 design. typi omitta, 4 invalid, 3 doubtful, 2 sphalm., 2 nom. nud, 1 nom. prov.). Furthermore, 64 descriptions are contrary to Art. H.5.2, 3 contrary to Art. 26.2 and 7 pro species. 67 hybrids have the two parents endemic of Italy, 140 have one endemic parent, and 53 have the two parents non endemic, while 25 are still difficult to classify.

The data provided are classified as follows:

- Name of the parents according to ROMOLINI & Souche (2012)
- Name of the hybrid
- Original name of the parents used by the author(s) of the description
- Basionym
- Synonyms
- Terra typica, type, date, herbarium
- Notes (eg. mistake in interpretation, not listed in IPNI, unknown herbarium, ecc.). The main error encountered is that of the taxonomic rank according to CIN Art. H.5.2.: If the postulated or known parent taxa are of unequal rank the appropriate rank of the nothotaxon is the lowest of these ranks.

Hybrids quoted in a list without intention of description, as well as description of a hybrid of *Ophrys* with another genus, are not taken into account. E.g.:

- BOURNERIAS, J., BOURNERIAS, M. & J. FLAMENT (1992): Voyage d'études de la S.F.O. dans les Pouilles (16-23 avril 1991).- Orchidophile (Asnières) 23(103): 181-189. Which quote in a simple list : « de nombreux hybrides d'*Ophrys scolopax* subsp. *cornuta* avec *O. tenthredinifera*, *O. bombyliflora*, *O. apulica* et *O. garganica*. »
- NELSON E., (1962): Gestalwandel und Artbildung erörtert am Beispiel der Orchidaceen Europas und Mittelmeerländer, insbesondere der Gattung *Ophrys* mit einer Monographie und Ikonographie der Gattung *Ophrys*.- 250 pages + 66 pl. NELSON describes it a simple lusus: sub *Ophrys mammosa* × *Serapias lingua*. Taf. XLII, Fig. 1, Fig. a. Grèce, Corfou.
- SACCARDO, P. A. (1881): Nova species italica ex genere *Ophrydum* - *Ophrys integra* Sacc.- Nuovo Giorn. Bot. Ital. 13(4): 165–167. SACCARDO describes it a simple lusus of *Ophrys apifera*, sub *Ophrys apifera* × *O. bertolonii*.

These examples were explained in ROMOLINI & SOUCHE (2012: 8, 23)

After this list, some statistics are provided:

- List of the described *Ophrys* hybrids from Italy by region and province,
- List of the hybrids by herbarium and types,
- Hybrids not listed in The International Plant Names Index (IPNI),
- Authors who described the hybrids as authors or co-authors,
- List of articles in which a description is published.

Author of all photographs Fig. 1-19 is the author itself.

3. List of the *Ophrys* hybrids reported from Italy

Ophrys annae Devillers-Tersch. & Devillers × *Ophrys bombyliflora* Link,
Ophrys × *sulcitana* Scrugli, Todde & Cogoni, J. Eur. Orch. 35(3): 672. 2003.

Type: Sardegna, Sulcis, S. Antioco, in loco dicto Maladroxia, altitudine 80 m ca. 29.III.2003, Scrugli et Todde (CAG). Paratypus: ibidem, 31.III.2003 (CAG).

Ophrys annae Devillers-Tersch. & Devillers × *Ophrys chestermanii* (J.J.Wood) Götz & H.R.Reinhard,

Ophrys holoserica (Burm.f.) Greuter subsp. *annae* (Devillers-Tersch. & Devillers) H.Baumann, Giotta, Künkele, R.Lorenz & Piccitto × *Ophrys holoserica* (Burm.f.) Greuter subsp. *chestermanii* J.J.Wood. GIOTTA & PICCITTO in BAUMANN & al. 1995: 238. sine descriptio.

Type: [Italia, Sardinia] Tertenia: Scua d'Orgius, 430 m (C. Giotta & M. Piccitto, 25.4.1990).

Ophrys annae Devillers-Tersch. & Devillers × *Ophrys exaltata* Ten. subsp. *morisii* (Martelli) Del Prete,

Ophrys × *maladroxiensis* Scrugli, Todde & Cogoni, Fl. Medit. 2: 95-97. 1992.

Sub *Ophrys holoserica* (Burman fil.) Greuter × *Ophrys morisii* (Martelli) Soó.

Type: [Italia] Sardinia, S. Antioco, loco vulgo Maladroxia dicto, 29.3. 1991, Scrugli. Todde & Cogoni (CAG). Paratypus: ibidem, 06.4. 1992, Scrugli, Todde & Cogoni (CAG).

Ophrys annae Devillers-Tersch. & Devillers × *Ophrys tenthredinifera* Willd. subsp. *neglecta* (Parl.) E.G.Camus,

Ophrys × *spanui* P.Delforge, Naturalistes Belges 78(3): 187. 1997.

Sub *Ophrys annae* J. & P. Devillers-Terschuren × *Ophrys tenthredinifera* Willdenow.

Type: Italia, Sardinia, provincia Cagliari, apud San Antioco, alt. s.m. 50 m,

17.IV.1996. In herb. Pierre Delforge sub n° 9607.

Ophrys apifera Huds. × *Ophrys appennina* Romolini & Soca,
Ophrys × *petruccii* Romolini & Soca, GIROS Notiz. 55: 58-59, 67. 2014.
Syn.: *Ophrys* × *albertiana* nothosubsp. *petruccii* (Romolini & Soca) T.Bruschi
& Polverelli, GIROS Orch. Spont. Eur. 58(2): 215. sub *Ophrys apifera* Huds.
× *Ophrys holosericea* [] subsp. *appennina* (Romolini & Soca) Kreutz.
(Author of the species not indicated).
Type: Italia, Toscana, Firenze, Firenze, Loc. Montorsoli, Via Viuccia, alt. 223
m. 32T 06840 48546. 24.V.2013. Coll. Romolini & Soca. MPU. n°
RS.2013.505.

Ophrys apifera Huds. × *Ophrys apulica* (O.Danesch & E.Danesch) O.Danesch
& E.Danesch,
Ophrys × *albertiana* E.G. Camus nothosubsp. *grovesii* Gennaio, Gargiulo &
Medagli, GIROS Notiz. 54: 19-20. 2013.
Sub *Ophrys apifera* Huds. × *Ophrys holosericea* [] subsp. *apulica* (O.Danesch
& E.Danesch) Buttler. (Author of the species not indicated).
Type: Bacino Rottacapozza nord (Ugento, LE) m 2 s.l.m., legit R. Gennaio,
16.IV.2013 (in LEC – Herbarium Universitatis Lupiensis).

Ophrys apifera Huds. × *Ophrys aranifera* s.l.,
Ophrys × *pseudoapifera* Caldesio, Nuovo Giorn. Bot. Ital. 12(4): 258. 1880.
'*pseudo-apifera*'.
Sub *Ophrys apifera* Huds. × *Ophrys aranifera* Huds.
Type: [Italia,] in sylvaticis di Pergola, Castelraniero. Floret Maio, Iunio.
Herbarium not indicated. Not listed in IPNI.

Ophrys apifera Huds. × *Ophrys bombyliflora* Link,
Ophrys × *circae* W.Rossi & Prola, Atti Accad. Naz. Lincei, Rendiconti Cl. Sci.
Fis. Mat. Nat., ser. 8, 74(4): 243-245. 1983.
Type: 2.V.1982, G. Prola legit, RO. [località denominata « Il Precipizio », sul
versante meridionale del Promontorio del Circeo (Lazio, Italia centrale). Un
esemplare con cinque fiori, designato come olotipo, è depositato
nell'Herbarium Romanum presso l'Istituto Botanico di Roma (RO); uno dei
fiori è conservato in formalina al 5%. Un altro esemplare con tre fiori
(isotipo) è depositato nell' Herbarium Centrale Italicum presso l'Istituto
Botanico di Firenze (FI)].

Ophrys apifera Huds. × *Ophrys candica* (E.Nelson ex Soó) H.Baumann &
Künkele,
Ophrys × *morellensis* O.Danesch & E.Danesch, Orchid. Eur. *Ophrys*-Hybriden:
224, 137. 1972.
Sub *Ophrys apifera* Huds. × *Ophrys candica* (Nelson) O. & E. Danesch.

Fig. 1: *Ophrys apifera* × *O. appennina*, Firenze, Toscana (FI), 24.5.2013.

Fig. 2: *Ophrys apulica* × *O. brutia*, Martina Franca, Puglia (TA), 16.4.2013.

Fig. 3: *Ophrys argentaria* × *O. crabronifera*, Castagneto Carducci, Toscana (LI), 2.4.2008.

Fig. 4: *Ophrys argentaria* × *O. exaltata* subsp. *montis-leonis*, Castagneto Carducci, Toscana (LI), 2.4.2008.

Fig. 5: *Ophrys biscutella* × *Ophrys exaltata* subsp. *archipelagi*, Manfredonia, Puglia (FG), 21.4.2009.

Fig. 6: *Ophrys brutia* × *Ophrys dinarica*, Roccaraso, Abruzzo (AQ), 25.5.2011.

Fig. 7: *Ophrys brutia* × *Ophrys parvima-*
maculata, Martina Franca, Puglia (TA),
16.4.2013.

Fig. 8: *Ophrys brutia* × *Ophrys passionis*
subsp. *majellensis*, Palena, Abruzzo (CH),
14.5.2007.

Type: Italien (Apulien), bei Lecce, leg. O. et E. Danesch, 2.5.1967 (IB).

Syn.: *Ophrys* × *albertiana* E.G.Camus nothosubsp. *morellensis* (O.Danesch & E.Danesch) Del Prete, *Webbia* 37(2): 253. 1984. pro synonyme.

Sub *Ophrys apifera* Huds. subsp. *apifera* × *Ophrys holoserica* (N.L. Burm.) Greuter subsp. *candica* (E.Nelson ex Soó) Renz et Taubenh.

Ophrys apifera Huds. × *Ophrys conradiae* Melki & Deschâtres,

Ophrys × *minuticauda* Duffort nothosubsp. *donorensis* Gulli et M.P.Grasso, *Orchidophile* (Asnières) 28(128): 177-179. 1997.

Sub *Ophrys apifera* Huds. × *Ophrys scolopax* Cav. subsp. *conradiae* (Melki & Deschâtres) H.Baumann, Giotta, Lorenz, Künkele & Piccitto.

Type: Sardinien, Donori, localit «Acqua sa Murta », bord d'une pinde. Leg. V. Gulli et M. P. Grasso 24.5.1996 (FI).

Ophrys apifera Huds. × *Ophrys exaltata* Ten. subsp. *morisii* (Martelli) Del Prete,

Ophrys × *domus-maria* M.P.Grasso, *Orchidee* (Hamburg) 40(3): 102. 1989.

Sub *Ophrys arachnitiformis* auct. fl. sard. × *Ophrys apifera* Huds.

Type: [Italien, Sardinien] Sulcis, prope pagum, "Domus de Maria", in loco dicto "Sa murta bianca", 11/04/1987, leg. M. P. Grasso, n 1 (Cag.); Isotypi: Ibidem 11-4-87, leg. M. P. Grasso, n 2 e 3 (Cag.), n 4 (Fi); Paratypi: Ibidem 8-4-88, leg. M. P. Grasso, n' 5 (Cag.) n' 6 (FI).

Ophrys apifera Huds. × *Ophrys romolinii* Soca,

Ophrys × *vespertilio* W.Rossi & Contorni, *Orchid Rev.* 104(1209): 184. 1996.

Sub *Ophrys apifera* Huds. × *Ophrys bertolonii* Moretti.

Type: Italien, Mt. Amiata, 20 May 1995, W. Rossi & M. Contorni s.n. (FI).

Ophrys appennina Romolini & Soca × *Ophrys argentaria* Devillers-Tersch. & Devillers,

Ophrys × *torrensis* Dekker, *Eurorchis* 11: 24. 1999.

Sub *Ophrys argentaria* Devillers-Terschuren & Devillers × *Ophrys pseudoscolopax* Moggridge.

Type: Italien, Livorno, Castagneto Carducci, 200 m. 8-5-1999, leg. H. Dekker, in L.

Ophrys appennina Romolini & Soca × *Ophrys bertolonii* Moretti,

Ophrys × *valparsiensis* J.J.Wood, *Orchidee* (Hamburg) 33(2): 69. 1982.

Sub *Ophrys bertoloniiiformis* O. & E. Danesch × *Ophrys holoserica* (Crantz) Greuter.

Type: Italien: Provinz Parma, ein halb stabilisierter Erdrutsch unterhalb Curatico, in der Nhe der Brcke ber den Flu Parma, 11. 5. 1977, D.D. Chesterman 27 (K, Holotyp!).

Ophrys appennina Romolini & Soca × *Ophrys crabronifera* Mauri,

Ophrys × *monachorum* O.Danesch & E.Danesch, *Orchid. Eur. Ophrys-*

- Hybriden: 225, 92. 1972. contrary to Art. H.5.2.
 Sub *Ophrys exaltata* Ten. × *Ophrys fuciflora* (Crantz) Moench subsp. *fuciflora*.
 Type: Italien, Mte Argentario, leg. O. et E. Danesch, 15.4.1968 (IB).
- Ophrys appennina* Romolini & Soca × *Ophrys funerea* Viv.,
Ophrys × *ferruginea* W.Rossi & Liuti, *Webbia* 44(2): 326-327. 1990.
 Sub *Ophrys fusca* Link × *Ophrys holoserica* (Burm. fil.) W. Greuter.
 Type: [Italia] Lazio, M. Angiano, presso Bagni di Stigliano (RM), in area sottoposta a pascolo bovino, su terreno marnoso-calcareo, 300 m circa, 6.V.1989, W. Rossi et A. Liuti (FI).
- Ophrys appennina* Romolini & Soca × *Ophrys romolinii* Soca,
Ophrys × *enobarbia* Del Prete & G.Tosi, *Atti Soc. Tosc. Sci. Nat. Mem. B*, 88: 217-218. (1981) 1982. contrary to Art. H.5.2.
 Sub *Ophrys bertolonii* Moretti × *Ophrys holoserica* (N.L.Burm.) Greuter subsp. *holoserica*.
 Type: [Italia] Monte Argentario (Etruria), loco dicto "Croce", leg. G. Tosi, die 20.V.1981 [PI].
 Syn.: *Ophrys* × *gumprechtii* O.Danesch & E.Danesch nothosubsp. *enobarbia* (Del Prete & G.Tosi) Del Prete, *Webbia* 37(2): 254. 1984.
- Ophrys appennina* Romolini & Soca × *Ophrys tenthredinifera* Willd. subsp. *neglecta* (Parl.) E.G.Camus,
Ophrys × *maremmae* O.Danesch & E.Danesch, *Orchid. Eur. Ophrys-Hybriden*: 225, 100. 1972. contrary to Art. H.5.2.
 Sub *Ophrys fuciflora* (Crantz) Moench subsp. *fuciflora* × *Ophrys tenthredinifera* Willd.
 Type: Italien (Toscana), P. dei Venti, leg. O. et E. Danesch, 26.4.1963 (IB).
- Ophrys appennina* Romolini & Soca × *Ophrys tetraloniae* W.P.Teschner,
Ophrys × *cetoniae* Romolini & Soca, *GIROS Orch. Spont. Eur.* 58: 144. 2015.
 Type: Italia. Toscana (SI). Sarteano, Monte Cetona, alt. 918 m s.l.m., 32T07340 47575. 15.VI.2008. Coll. Romolini. FI 54/09.
- Ophrys apulica* (O.Danesch & E.Danesch) O.Danesch & E.Danesch × *Ophrys bertolonii* Moretti subsp. *explanata* (Lojac.) Soca,
Ophrys × *valparsiensis* [] nothosubsp. *hilleri* Cristaudo, Galesi, R.Lorenz & Zelesny, *J. Eur. Orch.* 42(1): 190. 2010.
 Sub *Ophrys bertolonii* subsp. *explanata* (Lojac.) Soca × *Ophrys holosericea* subsp. *apulica* (O.Danesch & E.Danesch) Buttler.
 Type: [Italia] Sizilien, Ägadische Inseln, Favignana (TP), 0,35 ENE Punta Campana, 135 m, UTMED1950 33S TC 60.32.93.70, 2.4.2009, leg. K. & R. Lorenz, FO Lo09.036b (STU).

Ophrys apulica (O.Danesch & E.Danesch) O.Danesch & E.Danesch × *Ophrys biscutella* O.Danesch & E.Danesch,

Ophrys × *rossinae* Medagli & Turco, GIROS Notiz. 47: 54-55. 2011. contrary to Art. H.5.2.

Sub *Ophrys argolica* Fleischm. subsp. *biscutella* O.Danesch & E.Danesch × *Ophrys holosericea* (Burm.f.) Greuter subsp. *apulica* (O.Danesch & E.Danesch) Buttler.

Type: [Italia] Monte Sacro, apud Mattinata (FG), legit P. Medagli, 22.IV.2009 (in LEC - Herbarium Universitatis Lupiensis).

Ophrys apulica (O.Danesch & E.Danesch) O.Danesch & E.Danesch × *Ophrys bombyliflora* Link,

Ophrys × *resurrecta* O.Danesch & E.Danesch, Orchid. Eur. *Ophrys*-Hybriden: 221, 99. 1972.

Type: Italien (Apulien), bei Lecce, leg. O. et E. Danesch, 9. 4.1967 (IB).

Ophrys apulica (O.Danesch & E.Danesch) O.Danesch & E.Danesch × *Ophrys brutia* P.Delforge,

Ophrys × *trazzonarae* Romolini & Soca, GIROS Notiz. 55: 56, 66. 2014.

Type: Italia. Puglia. Taranto. Martina Franca. Buffaloria (Monte Trazzonara), alt. 404 m. 33T 07016 45001. 15.IV.2011. Coll. Romieg Soca. MPU. n° RS.2011.407.

Ophrys apulica (O.Danesch & E.Danesch) O.Danesch & E.Danesch × *Ophrys candica* (E.Nelson ex Soó) H.Baumann & Künkele,

Ophrys × *valdevariabilis* O.Danesch & E.Danesch, Orchid. Eur. *Ophrys*-Hybriden: 221, 98. 1972.

Sub *Ophrys apulica* (Danesch) O. & E.Danesch × *Ophrys candica* (Nelson) O. & E.Danesch.

Type: Italien (Apulien), östlich Lecce, leg. O. et E. Danesch, 1. 5. 1968 (IB).

Ophrys apulica (O.Danesch & E.Danesch) O.Danesch & E.Danesch × *Ophrys candica* (E.Nelson ex Soó) H.Baumann & Künkele × *Ophrys tenthredinifera* Willd. subsp. *neglecta* (Parl.) E.G.Camus,

Ophrys × *hydruntensis* O.Danesch & E.Danesch, Orchid. Eur. *Ophrys*-Hybriden: 221, 99. 1972.

Sub *Ophrys apulica* (Danesch) O. & E.Danesch × *Ophrys candica* (Nelson) O. & E.Danesch × *Ophrys tenthredinifera* Willd.

Type: Italien (Apulien), bei Otranto, leg. O. et E. Danesch, 20. 4.1970 (IB).

Ophrys apulica (O.Danesch & E.Danesch) O.Danesch & E.Danesch × *Ophrys cinnabarina* Romolini & Soca,

Ophrys holosericea nothosubsp. *robertiarum* D'Alonzo & Perilli, GIROS Orch. Spont. Eur. 60(1): 19. 2017. as '*robertidarum*'.

sub *O. holosericea* subsp. *apulica* (O.Danesch & E.Danesch) Buttler × *O. holosericea* subsp. *cinnabarina* (Romolini & Soca) Kreutz.

Italia, Apulia, in Gargano ad Sanctum Marcum in Lamis, Foveanam provinciam), m 742 s.l.m., UTMWGS 84 33T 555150E 4617850N. 22.5.2016; leg. F. D'Alonzo & M. Perilli, cons. in BI (Herbarium Horti Botanici Barensis), spec. 37024, data 23.1.2017.

Ophrys apulica (O.Danesch & E.Danesch) O.Danesch & E.Danesch × *Ophrys classica* Devillers-Tersch. & Devillers,

Ophrys × *sanctimarci* Perilli, GIROS Orch. Spont. Eur. 58(2): 311. 2015.

Type: [Italia, Puglia] località Valle della Torre, (San Marco in Lamis, Foggia), m 511 s.l.m., 33T 555042E 4614487N. 03.IV.2015, M. Perilli, cons. in BI (Herbarium Horti Botanici Barensis), spec. n. 36378.

Ophrys apulica (O.Danesch & E.Danesch) O.Danesch & E.Danesch × *Ophrys conradiae* Melki & Deschâtres,

Ophrys × *difesagrandeana* D'Alonzo, GIROS Notiz. 57: 32-34. 2014.

Type: [Italia] Bosco Difesa Grande (Gravina in Puglia, Bari), m 426 s.l.m.; legit F. D'Alonzo, 10.V.2014; in BI (Herbarium Horti Botanici Barensis) n° campione 36355.

Ophrys apulica (O.Danesch & E.Danesch) O.Danesch & E.Danesch × *Ophrys exaltata* Ten.,

Ophrys × *turcoi* Silletti & Medagli, Silvae: 60. 2015. epublished, contrary to Art. H.5.2.

Sub *Ophrys exaltata* Ten. subsp. *mateolana* (Medagli, D'Emerico, Bianco & Ruggiero) Paulus & Gack × *Ophrys holosericea* (Burm.f.) Greuter subsp. *apulica* (O. et E. Danesch) Buttler.

Type: [Puglia] Santeramo in Colle (Ba) località Pantarosa, legit G. N. Silletti 11-04-2013 in LEC.

Photography of *Ophrys exaltata* Ten. Not listed in IPNI.

Ophrys apulica (O.Danesch & E.Danesch) O.Danesch & E.Danesch × *Ophrys fuciflora* s.l. (*O. oxyrrhynchos* subsp. *celiensis* ?),

Ophrys × *cosentiana* H.Baumann & Künkele, Mitteilungsbl. Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-Württemberg 18(3): 406, 641. 1986.

Sub *Ophrys apulica* (O. & E. Danesch) O. & E. Danesch × *Ophrys holosericea* (N.L.Burm.) W. Greuter.

Type: Italia [Calabria] Cosenza: Cropalati, 350 m. 26.04.1984, leg. B.u. H. Baumann (STU).

Ophrys apulica (O.Danesch & E.Danesch) O.Danesch & E.Danesch × *Ophrys incubacea* Bianca,

Ophrys × *franciniae* Bianco, Medagli, d'Emerico & Ruggiero, Webbia 42(2):

168. 1988.

Type: [Italia] Apulia, Cassano Murge (Ba), in pascuis, m 400 ca., 22.IV.1986, P. Bianco, P. Medagli, S. D'Emerico et L. Ruggiero, n. 1 (FI). Isotypi: ibidem, n. 2 (BI).

Syn.: *Ophrys* × *yvonnae* Dekker, *Eurorchis* 4: 34. 1992. pro synonyme. Italia, Foggia, Viëste, 15 m. 01.05.1991 leg. H. Dekker, in L.

Ophrys apulica (O.Danesch & E.Danesch) O.Danesch & E.Danesch × *Ophrys lacaitae* Lojac.,

Ophrys × *delargeana* P.Delforge nothosubsp. *staraleana* D'Alonzo & Perilli, *GIROS Orch. Spont. Eur.* 59(1): 64-65. 2016.

Sub *Ophrys holosericea* subsp. *apulica* (O.Danesch & E.Danesch) Buttler × *O. lacaitae* Lojac.

Type: Italia, Apulia, Garganus (Fovea), loco dicto Starale prope Sanctum Marcium in Lamis, m 672 s.l.m., UTMWGS84 33T 554042E 4618145N. 26.5.2015; leg. F. D'Alonzo & M. Perilli, cons. in BI (Herbarium Horti Botanici Barensis), spec. 36665, in data 26 maggio 2015.

Ophrys apulica (O.Danesch & E.Danesch) O.Danesch & E.Danesch × *Ophrys oestrifera* M.-Bieb. subsp. *montis-gargani* Van de Vijver & W.Looken,

Ophrys × *turrica* R.Lorenz & Gembardt, *Mitteilungsbl. Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-Württemberg* 19(3): 514-515. 1987. contrary to Art. H.5.2.

Sub *Ophrys apulica* (O.Danesch & E.Danesch) O.Danesch & E.Danesch × *Ophrys oestrifera* M. Bieb. subsp. *oestrifera*.

Type: Italia, Puglia, Gargano prope Manacore, Torre Usmai (UTM: WG 84.83.66, 60 m). 26.04.1984, leg. C.Gembardt & R. Lorenz, Blütenanalyse Hb. R. Lorenz No. 21001 (STU).

Ophrys apulica (O.Danesch & E.Danesch) O.Danesch & E.Danesch × *Ophrys oxyrrhynchos* Tod. subsp. *celiensis* (O.Danesch & E.Danesch) Del Prete,

Ophrys × *caliandri* O.Danesch & E.Danesch, *Orchid. Eur. Ophrys-Hybriden*: 222, 97. 1972. contrary to Art. H.5.2.

Sub *Ophrys apulica* (Danesch) O. & E.Danesch × *Ophrys fuciflora* (Crantz) Moench subsp. *celiensis* O. & E.Danesch.

Type: Italien (Apulien), bei Ostuni, leg. O. et E. Danesch, 29. 4. 1968 (IB).

Ophrys apulica (O.Danesch & E.Danesch) O.Danesch & E.Danesch × *Ophrys parvimaculata* (O.Danesch & E.Danesch) Paulus & Gack,

Ophrys × *cosentiana* H.Baumann & Künkele nothosubsp. *nociana* H.Baumann & Künkele, *Mitteilungsbl. Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-Württemberg* 18(3): 407, 641. 1986.

Sub *Ophrys apulica* (O. & E. Danesch) O. & E. Danesch × *Ophrys holosericea* (N.L.Burm.) W. Greuter subsp. *parvimaculata* (O. & E. Danesch) O. & E. Danesch.

Type: Italia, Puglia: Noci, 500 m. 21.04.1984, leg. B. & H. Baumann (STU).

Ophrys apulica (O.Danesch & E.Danesch) O.Danesch & E.Danesch × *Ophrys passionis* Sennen,

Ophrys × *coturii* Romolini & Soca, GIROS Notiz. 55: 56-57, 66. 2014.

Type: Italia. Puglia. Taranto. Manduria. Bosco di Coturi, alt. 88 m. 33T 07258 44688. 25.IV.2005. Coll. Romieg Soca. MPU. n° RS.2005.460.

Ophrys apulica (O.Danesch & E.Danesch) O.Danesch & E.Danesch × *Ophrys romolinii* Soca,

Ophrys × *degiorgii* Ruggiero, Bianco, Medagli & D'Emérico, Atti Soc. Ital. Sci. Nat. Mus. Civico Storia Nat. Milano 129(4): 384. 1988.

Sub *Ophrys apulica* (O.Danesch & E.Danesch) O.Danesch & E.Danesch × *Ophrys bertolonii* Moretti.

Type: [Italia] «Apulia, Arnesano (Lecce), in pascuis, 20 m ca., 12.IV.86, legit: Ruggiero L. et Medagli P., n. 1 (in Herbario Sallentino «M. Marinosci» sub 305) ». Isotypi: «Ibidem, 18.IV.86, Medagli P. et Ruggiero L. n. 2, 3, 4, 5 (ibidem sub 306, 307, 308, 309) ».

LEC ? Not listed in IPNI.

Ophrys apulica (O.Danesch & E.Danesch) O.Danesch & E.Danesch × *Ophrys tarentina* Gölz & H.R.Reinhard,

Ophrys × *marinoscii* Ruggiero, Bianco, Medagli & D'Emérico, Atti Soc. Ital. Sci. Nat. Mus. Civico Storia Nat. Milano 129(4): 386. 1988.

Sub *Ophrys apulica* (O.Danesch & E.Danesch) O.Danesch & E.Danesch × *Ophrys tarentina* Gölz et Reinhard.

Type: [Italia] «Apulia, Martina Franca (Taranto), m 400 ca., 24.III.87, legit: D'Emérico S. et Medagli P. (in Herbario Sallentino «M. Marinosci» sub 345) ».

LEC ? Not listed in IPNI.

Ophrys apulica (O.Danesch & E.Danesch) O.Danesch & E.Danesch × *Ophrys tenthredinifera* Willd. subsp. *neglecta* (Parl.) E.G.Camus,

Ophrys × *salentina* O.Danesch & E.Danesch, Orchid. Eur. *Ophrys*-Hybriden: 222, 98. 1972.

Sub *Ophrys apulica* (Danesch) O. & E.Danesch × *Ophrys tenthredinifera* Willd.

Type: Italien (Apulien), bei Carpignano Salentino, leg. O. et E. Danesch, 17.4.1970 (IB).

Ophrys aranifera s.l. × *Ophrys bertolonii* Moretti,

Ophrys × *pseudobertolonii* Murr, Deutsche Bot. Monatsschr. 16(12): 218. 1898. As «pseudo-Bertolonii».

Sub *Ophrys aranifera* Huds. × *Ophrys bertolonii* Moretti.

- Type: [Italia] bei Vigolo Vattaro nächst Trient. Mitte Mai 1898, leg. E. Gelmi.
 Syn.: *Ophrys* × *gelmii* Murr, Deutsche Bot. Monatsschr. 16(12): 218. 1898.
 [Italia] bei Vigolo Vattaro nächst Trient. Mitte Mai 1898, leg. E. Gelmi. sub
Ophrys aranifera Huds. × *Ophrys bertolonii* Moretti,
 Syn.: *Ophrys* × *disiecta* Murr, Deutsche Bot. Monatsschr. 19(8): 114. 1901.
 [Italia] Nago-Torbole. Mai 1901. Not listed in IPNI.
 Syn.: *Ophrys* × *saratoi* E.G.Camus nothosubsp. *gelmii* (Murr) H.Baumann &
 Künkele, Mitteilungsbl. Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-Württemberg
 18(3): 519. 1986. Bas.: *Ophrys* × *gelmii* Murr, Deutsche Bot. Monatsschr.
 16(12): 218. 1898. sub *Ophrys pseudobertolonii* Murr subsp.
pseudobertolonii × *Ophrys sphegodes* Mill. subsp. *sphegodes*. [Italia] bei
 Vigolo Vattaro nächst Trient. 05-1898, leg. E. Gelmi.
- Ophrys aranifera* s.l. × *Ophrys bertolonii* Moretti × *Ophrys insectifera* L.,
Ophrys × *daneschiana* W.J.Schrenk, Amer. Orchid Soc. Bull. 50(4): (413)-414.
 1981.
 Sub *Ophrys bertoloniiformis* O.Danesch & E.Danesch × *Ophrys insectifera* L.
 × *Ophrys sphecodes* Mill.
 Type: FR. leg. W. J. Schrenk 5/17/80, Albisano, Mte. Baldo, Lago di Garda,
 Italy.
- Ophrys aranifera* s.l. × *Ophrys bertolonii* Moretti subsp. *bertoloniiformis*
 (O.Danesch & E.Danesch) H.Sund.,
 Sub *Ophrys pseudobertolonii* Murr subsp. *bertoloniiformis* (O.Danesch &
 E.Danesch) H.Baumann & Künkele × *Ophrys sphegodes* Mill. LORENZ &
 GEMBARDT, Mitteilungsbl. Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-
 Württemberg 1987: 512, 580. sine descriptio.
 Type: [Italia, Puglia, Gargano] 1) 6,5 km WNW Monte San Angelo, UTM:
 72.40, 700 m. H. R.& R. Reinhard. 11.04.1974. 2) 2,8 km SSE Rodi
 Garganico, UTM: 74.71.70, 200 m. C. Gembardt. 27.04.1984.
- Ophrys aranifera* s.l. × *Ophrys exaltata* Ten. subsp. *archipelagi* (Gözl &
 H.R.Reinhard) Del Prete,
Ophrys × *trombettensis* Soca, Monde Pl. 92(460): 18. 1997.
 Sub *Ophrys archipelagi* Gözl & H.R.Reinhard × *Ophrys sphegodes* Miller.
 Type: Italia, Puglia (Foggia), Monte Gargano: inter Sanicandro et Cagnano,
 Coste di Trombetta, in septemtrionale latere Mt Pizzulo, alt. 190 m. 12. IV.
 1996. MPU n° RS 96. 411.
- Ophrys aranifera* s.l. × *Ophrys incubacea* Bianca,
Ophrys × *todaroana* Macch., Nuovo Giorn. Bot. Ital. 13(4): 314. 1881. nom.
 nud.
 Sub *Ophrys aranifera* L. × *Ophrys atrata* Lindl.
 Bas.: *Arachnites aranifera-panormitana* Tod.

Type: [Italia, Sardegna] Maggio e giugno.

Ophrys aranifera s.l. × *Ophrys lunulata* Parl.,

Ophrys × *frascae* Galesi, J. Eur. Orch. 31(2): 311-312. 1999. contrary to Art. H.5.2.

Sub *Ophrys lunulata* Parl. × *Ophrys sphegodes* Miller subsp. *sphogodes*.

Type: [Italia, Sicilia, Vittoria (RG)] nei pressi di C.se Frasca (VA. 68.09). All'interno di un rimboschimento ad *Eucalyptus camaldulensis*, 130m, 26.III.1995, R. Galesi (CAT).

Ophrys aranifera s.l. × *Ophrys oestriifera* M.-Bieb. subsp. *montis-gargani* Van de Vijver & W.Looken,

Ophrys × *philippeii* Gren. nothosubsp. *calenae* O.Danesch & E.Danesch, Orchid. Eur. *Ophrys*-Hybriden: 228, 97, 78e. 1972. as "*philippii*".

Sub *Ophrys scolopax* Cav. subsp. *cornuta* (Stev) E. G. Camus × *Ophrys sphecodes* Mill. subsp. *sphogodes*.

Type: Italien (Mte Gargano), westlich Vieste, leg. O. et E. Danesch, 27.4.1970 (IB).

Syn.: *Ophrys* × *calenae* (O.Danesch & E.Danesch) H.Baumann & Künkele, Mitteilungsbl. Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-Württemberg 18(3): 513. 1986.

Sub *Ophrys oestriifera* M. Bieb. subsp. *oestriifera* × *Ophrys sphecodes* Mill. subsp. *sphogodes*.

Ophrys aranifera s.l. × *Ophrys oxyrrhynchos* Tod.,

Ophrys × *galesii* Soca, Monde Pl. 91(458): 16. 1997.

Sub *Ophrys oxyrrhynchos* Tod. × *Ophrys sphecodes* Miller.

Type: Italia, Sicilia (Ragusa), loco dicto C.da Zotte, Valle Fiume Dirillo (S. Pietro). 16.IV.1995. MPU n° RS 95.427.

Ophrys aranifera s.l. × *Ophrys passionis* Sennen,

Ophrys × *biancoae* Medagli, d'Emérico & Ruggiero, Orchidophile (Asnières) 20(85): 29. 1989. contrary to Art. H.5.2.

Sub *Ophrys garganica* E.Nelson ex O.Danesch & E.Danesch × *Ophrys sphecodes* Mill. subsp. *sphogodes*.

Type: Italia, Apulia, Castellaneta (TA), in pascuis. m 300 ca, 15.IV.1988, P. Medagli et S. d'Emérico. In herb. Gruppo Naturalisti Salentini di Lecce sub 351, fig. 2.

Ophrys aranifera s.l. × *Ophrys speculum* Link,

Sub *Ophrys aranifera* × *speculum*. MACCHIATI, Nuovo Giorn. Bot. Ital. 1881: 316-317. Nom. nud.

Type: [Italia, Sardegna] nel Sassarese a Baddimanna. Marzo ed aprile.

Ophrys aranifera s.l. × *Ophrys tarentina* Götz & H.R.Reinhard,

Ophrys ×calabrica H.Baumann & Künkele, Mitteilungsbl. Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-Württemberg 18(3): 523. 1986.

Sub *Ophrys sphegodes* Mill. subsp. *sphogodes* × *Ophrys tarentina* Gözl & H.R.Reinhard.

Type: Italia, Puglia: Martina Franca, 500 m. 21.04.1984, leg. B. & H. Baumann (STU).

Ophrys argentaria Devillers-Tersch. & Devillers × *Ophrys bombyliflora* Link, *Ophrys ×ansedoniensis* Soca, Monde Pl. 90(452): 9. 1995.

Type: Italia, Toscana, apud Ansedonia. 16.IV.1993. MPU n° RS 93.401.

Ophrys argentaria Devillers-Tersch. & Devillers × *Ophrys crabronifera* Mauri,

Ophrys ×rabautei Soca, Monde Pl. 90(452): 9. 1995.

Type: Italia, Toscana, Livorno, Marina di Castagnetto-Donoratico. 17.IV.1993. MPU n° RS 93.403.

Ophrys argentaria Devillers-Tersch. & Devillers × *Ophrys exaltata* Ten. subsp. *montis-leonis* (O.Danesch & E.Danesch) Soca,

Ophrys ×crocii Soca, Monde Pl. 90 (452): 10. 1995.

Sub *Ophrys argentaria* Devillers-Tersch. & Devillers × *Ophrys tyrrhena* Gözl & H.R.Reinhard.

Type: Italia, Toscana, Livorno, Marina di Castagnetto-Donoratico. 17.IV.1993. MPU n° RS 93.405.

Ophrys argentaria Devillers-Tersch. & Devillers × *Ophrys incubacea* Bianca, *Ophrys ×turchinae* Gransinigh & Buono, GIROS Notiz. 47: 75 (68-75; figs.). 2011.

Type: Italia, Lazio, Monteromano (provincia Viterbo), località Macchia della Turchina, q. 171 m UTM 32 734516E 4682746N. 13 aprile 2009 in Erbario della Tuscia (UTV), Viterbo, legit. S. Buono & E. Gransinigh.

Ophrys argentaria Devillers-Tersch. & Devillers × *Ophrys passionis* Sennen, *Ophrys ×gembardtii* Soca, Monde Pl. 90(452): 9. 1995.

Sub *Ophrys argentaria* Devillers-Tersch. & Devillers × *Ophrys garganica* O.Danesch & E.Danesch.

Type: Italia, Toscana, Livorno, Marina di Castagnetto-Donoratico. 17.IV.1993. MPU n° RS 93.404.

Ophrys argentaria Devillers-Tersch. & Devillers × *Ophrys tarquinia* P.Delforge,

Ophrys ×sassettae Romolini & Soca, GIROS Notiz. 38: 17. 2008.

Type: Italia, Toscana, Sassetta (Livorno Provincia), loco dicto Campo di Carlo. alt. 122 m. (UTM 32T PN37). 22.IV.2004. Coll. Romolini 40/04. FI.

Ophrys argentaria Devillers-Tersch. & Devillers × *Ophrys tenthredinifera* Willd. subsp. *neglecta* (Parl.) E.G.Camus,

Ophrys × *teresae* Soca, Monde Pl. 92(460): 18. 1997.

Sub *Ophrys argentaria* Devillers-Tersch. & Devillers × *Ophrys tenthredinifera* Willd.

Type: Italia, Toscana, Grosseto, Alberese, Parco della Maremma. 10.IV.1996. MPU n° RS 96.405.

Syn.: *Ophrys garganica* E.Nelson ex O.Danesch & E.Danesch × *Ophrys sphecodes* Mill. × *Ophrys tenthredinifera* Willd. SCHRENK, Amer. Orchid Soc. Bull. 1981: 131, 134. nom. nud. sine descriptio. Ansedonia, Italy. 4/28/82. Fig. 12, photograph of *Ophrys argentaria* Devillers-Tersch. & Devillers × *Ophrys tenthredinifera* Willd. subsp. *neglecta* (Parl.) E.G.Camus [*Ophrys* × *teresae* Soca].

Ophrys ausonia Devillers, Devillers-Tersch. & P.Delforge × *Ophrys lacaitae* Lojac.,

Ophrys × *rasettii* W.Rossi & Minutillo, Webbia 43(2): 351. 1989.

Sub *Ophrys lacaitae* Lojacono × *Ophrys sphegodes* Miller.

Type: [Italia] Lazio meridionale, M.ti Aurunci, M. Lapillo, 750 m, 12.VI.1988, W. Rossi et F. Minutillo (FI).

Ophrys ausonia Devillers, Devillers-Tersch. & P.Delforge × *Ophrys promontorii* O.Danesch & E.Danesch,

Ophrys × *terrae-laboris* W.Rossi & Minutillo, Webbia 43(2): 352-353. 1989.

Sub *Ophrys sphegodes* Miller × *Ophrys promontorii* O. & E. Danesch.

Type: [Italia] Lazio meridionale, M.ti Aurunci, M. Revole, versante SE, 800 m circa, su gariga calcarea, 1.V.1985, W. Rossi et F. Minutillo» (FI). Uno dei fiori è conservato in una soluzione idroalcolica contenente piccole quantità di glicerina e formaldeide.

Ophrys bertolonii Moretti × *Ophrys incubacea* Bianca,

Ophrys × *pseudaranifera* Murr, Deutsche Bot. Monatsschr. 16(12): 217. 1898. as «pseud-aranifera».

Sub *Ophrys aranifera* Huds. × *Ophrys bertolonii* Moretti.

Type: [Italia] bei Vigolo Vattaro nächst Trient. Mitte Mai 1898, leg. E. Gelmi.

Syn.: *Ophrys* × *araniferiformis* Dalla Torre & Sarnth., Fl. Tirol 6(1): 522. 1906. [Italia] bei Nago-Torbole. Not listed in IPNI.

Ophrys bertolonii Moretti × *Ophrys occitanica* nom. prov.,

Ophrys × *baldensis* P.Delforge, Naturalistes Belges 70(3): 92. 1989. contrary to Art. H.5.2.

Sub *Ophrys benacensis* (Reisigl) Danesch & Ehrendorfer × *Ophrys holoserica* (Burm.) Greuter subsp. *holoserica*.

Type: Italia, Veneto, provincia Verona, apud Albisano, supra montem Baldo,

11.05.1988. In herb. Pierre Delforge sub n° 8814.

Ophrys bertolonii Moretti subsp. *bertoloniiformis* (O.Danesch & E.Danesch) H.Sund. × *Ophrys biscutella* O.Danesch & E.Danesch,

Ophrys × *permutata* O.Danesch & E.Danesch, Orchid. Eur. *Ophrys*-Hybriden: 224, 91. 1972. contrary to Art. H.5.2.

Sub *Ophrys biscutella* O. & E. Danesch × *Ophrys bertoloniiformis* O. & E. Danesch subsp. *bertoloniiformis*.

Type: Italien (Mte Gargano), bei Monte S. Angleo, leg. O. et E. Danesch, 28.4.1967 (IB).

Ophrys bertolonii Moretti subsp. *bertoloniiformis* (O.Danesch & E.Danesch) H.Sund. × *Ophrys bombyliflora* Link,

Ophrys × *manganaroi* Soca nothosubsp. *manganaroi*, Caesiana 19(43): 3. 2015.

Type: Italia. Puglia. Foggia. Manfredonia. Posta Manganaro. Alt. 403 m s.l.m. 33T 05731 46130. 9.IV.2013. Coll. Romieg Soca. Cons. in herb. MPU. sub n° RS. 2013.403.

Ophrys bertolonii Moretti subsp. *bertoloniiformis* (O.Danesch & E.Danesch) H.Sund. × *Ophrys exaltata* Ten. subsp. *archipelagi* (Gölz & H.R.Reinhard) Del Prete,

Ophrys × *neocamusii* Godfery nothosubsp. *lupoi* Soca, Caesiana 19(43): 4. 2015.

Type: Italia. Puglia. Foggia. Mattinata. Alt. 214 m s.l.m. 33T 05888 46199. 5.IV.2015. Coll. Romieg Soca. Cons. in herb. MPU. sub n° RS.2015.403.

Ophrys bertolonii Moretti subsp. *bertoloniiformis* (O.Danesch & E.Danesch) H.Sund. × *Ophrys incubacea* Bianca,

Ophrys × *lorenzii* Soca, Monde Pl. 92(460): 20. 1997.

Sub *Ophrys bertoloniiformis* O.Danesch & E.Danesch × *Ophrys incubacea* Bianca.

Type: Italia, Puglia (Foggia), Monte Gargano: inter Monte San Angelo et Vico, Monte Croce, alt. 800 m. 28.IV.1996. MPU n° RS 96.497.

Ophrys bertolonii Moretti subsp. *bertoloniiformis* (O.Danesch & E.Danesch) H.Sund. × *Ophrys lojaconoi* P.Delforge,

Ophrys × *pagliae* Perilli, GIROS Orch. Spont. Eur. 58(2): 309. 2015. contrary to Art. H.5.2.

Type: [Italia, Puglia] località Ponte Cicalento (San Marco in Lamis, Foggia), m 101 s.l.m., 33T 33T553731E 4610110N. 03.IV.2015; M. Perilli, cons. in BI (Herbarium Horti Botanici Barensis), spec. n. 36377.

Ophrys bertolonii Moretti subsp. *bertoloniiformis* (O.Danesch & E.Danesch) H.Sund. × *Ophrys passionis* Sennen,

Ophrys × *cantalupoi* Soca nothosubsp. *cantalupoi*, Caesiana 19(43): 5-6. 2015.
Type: Italia. Puglia. Foggia. Manfredonia. Posta Manganaro. Alt. 410 m s.l.m.
33T 05730 46131. 9.IV.2013. Coll. Romieg Soca. Cons. in herb. MPU. sub
n° RS.2013.404.

Ophrys bertolonii Moretti subsp. *bertoloniiformis* (O.Danesch & E.Danesch)
H.Sund. × *Ophrys promontorii* O.Danesch & E.Danesch,
Ophrys × *azurea* nsubsp. *azurea* H.Baumann & Künkele, Mitteilungsbl.
Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-Württemberg 18(3): 516, 653. 1986.
Sub *Ophrys promontorii* O. & E. Danesch × *Ophrys pseudobertolonii* Murr
subsp. *pseudobertolonii*.
Type: Italia, Puglia: Mte. Gargano, Mte. San Angelo, 500 m. 18.04.1984, leg.
B. & H. Baumann (STU).

Ophrys bertolonii Moretti subsp. *bertoloniiformis* (O.Danesch & E.Danesch)
H.Sund. × *Ophrys romolinii* Soca,
Ophrys × *marzensis* Soca nothosubsp. *zonnoi* Soca, Caesiana 19(43): 6-7. 2015.
Type: Italia. Puglia. Foggia. San Marco in Lamis. Zonno. Alt. 615 m s.l.m.
33T 05549 46160. 30.IV.2015. Coll. Romieg Soca. Cons. in herb. MPU. sub
n° RS.2015.411.

Ophrys bertolonii Moretti subsp. *bertoloniiformis* (O.Danesch & E.Danesch)
H.Sund. × *Ophrys sipontensis* (Gumpr.) O.Danesch & E.Danesch,
Ophrys × *castellerana* P.Delforge & C.Delforge, Naturalistes Belges 67(5/6):
160. 1986. contrary to Art. H.5.2.
Sub *Ophrys sipontensis* (Gumpr.) Danesch × *Ophrys bertoloniiformis* subsp.
bertoloniiformis Danesch.
Type: Italia, provincia Foggia, San Giovanni Rotondo, super montem Cope di
Castellera, alt. 550m. 10.04.1986. In herb. P. Delforge sub n° 86/6.

Ophrys bertolonii Moretti subsp. *bertoloniiformis* (O.Danesch & E.Danesch)
H.Sund. × *Ophrys tarentina* Gözl & H.R.Reinhard,
Ophrys × *motolesensis* Soca, Monde Pl. 92(460): 21. 1997.
Sub *Ophrys bertoloniiformis* O.Danesch & E.Danesch × *Ophrys tarentina*
Gözl & H.R.Reinhard.
Type: Italia, Puglia, Taranto, apud San Simone (Crispiano). 17.IV.1996. MPU
n° RS 96.429.

Ophrys bertolonii Moretti subsp. *bertoloniiformis* (O.Danesch & E.Danesch)
H.Sund. × *Ophrys tenthredinifera* Willd. subsp. *neglecta* (Parl.) E.G.Camus,
Ophrys × *daneschiorum* P.Delforge, Naturalistes Belges 69(2): 40. 1988.
contrary to Art. H.5.2.
Sub *Ophrys bertoloniiformis* O. & E.Danesch subsp. *bertoloniiformis* ×
Ophrys tenthredinifera Willd.

Type: Italia, Puglia, provincia Foggia, apud Monte Sant'Angelo, 10.04.86. In herb. Pierre Delforge sub n° 86/7.

Ophrys bertolonii Moretti subsp. *explanata* (Lojac.) Soca × *Ophrys incubacea* Bianca,

Ophrys × *melkii* Soca, Monde Pl. 91(458): 15. 1997.

Sub *Ophrys explanata* (Lojac.) P.Delforge × *Ophrys incubacea* Bianca.

Type: Italia, Sicilia (Enna), Pinède sur sable; inter Piazza Armerina et Barrafranca, in septemtrionale latere Montagna di Marzo. 15.IV.1995. MPU n° RS 95.422.

Ophrys bertolonii Moretti subsp. *explanata* (Lojac.) Soca × *Ophrys lunulata* Parl.,

Ophrys × *mazzolana* Falci, S.A.Giardina & Serio, J. Eur. Orch. 40(3): 601 (599-604; figs. 1-2). 2008.

Type: Sicilia, Vittoria (Ragusa), Monti Iblei presso la Riserva Naturale Orientata "Pino d'Aleppo" in Contrada Salina, (UTMED 1950 VA 58.23.54), 01.04.2000 (leg. Falci, Giardina & Serio (PAL)).

Sub *Ophrys explanata* (Lojac.) Delforge × *Ophrys lunulata* Parl.

Syn.: *Ophrys bertolonii* subsp. *explanata* (Lojac.) Soca × *Ophrys lunulata* Parl. CAMPO, GIROS Notiz. 2012: 106-107. sine nomine, nom. inval., design. typi omissa, pro synonym. iter Pantanelle apud Gela (CL), legit V. Campo 18.03.2010. IGM fg. 272 U.T.M. VB 456005, 100 m circa s.l.m.

Ophrys bertolonii Moretti subsp. *explanata* (Lojac.) Soca × *Ophrys romolinii* Soca,

Ophrys × *marzensis* Soca, Monde Pl. 92(460): 20. 1997.

Sub *Ophrys bertolonii* Moretti × *Ophrys explanata* (Lojac.) P.Delforge.

Type: Italia, Sicilia (Enna). Pinède sur sable; inter Piazza Armerina et Barrafranca, in septemtrionale latere Montagna di Marzo. 23.IV.1996. MPU n° RS 96.457.

Ophrys bertolonii Moretti subsp. *explanata* (Lojac.) Soca × *Ophrys speculum* Link,

Ophrys × *denisiana* nothosubsp. *denisiana* H.Baumann, Künkele & R.Lorenz, J. Eur. Orch. 36(2): 573. 2004

Sub *Ophrys bertolonii* Moretti subsp. *explanata* (Lojac.) Soca × *Ophrys ciliata* Biv.-Bern.

Type: Sicilia, ad pagum Mondello, 28.03.1997, leg B. & H. Baumann (STU).

Ophrys bertolonii Moretti subsp. *explanata* (Lojac.) Soca × *Ophrys tenthredinifera* Willd. subsp. *grandiflora* (Ten.) Kreutz,

Ophrys × *insengae* (Tod.) Nym., Syll. Fl. Eur., suppl: 61. 1865. pro species.

Bas.: *Arachnites insengae* Tod., Nuov. Gen. Sp. 12. 1858.

Type: Sicilia (Palermo). Italia, Sicilia, Palermo: Mte Catalfano [Nelle colline calcaree e nelle falde dei monti attorno Palermo. Fiorisce nei mesi di Marzo ed Aprile].

Syn.: *Ophrys* × *insengae* (Tod.) Ces., Pass. & Gibelli, Comp. Fl. Ital. [Cesati]: 193. 1870-1871. as 'inzengae'. Bas.: *Arachnites* Tod. [Italia] Monte Catalfano in Sicilia. Not listed in IPNI.

Ophrys bertolonii Moretti subsp. *saratoi* (E.G.Camus) Soca, Monde Pl. 96(472): 12. 2001,

Ophrys × *saratoi* E.G.Camus, J. Bot. (Morot) 7(8): 159. 1893.

Bas.: *Ophrys* × *araniferobertoloni* Barla & Sarato, Fl. Ill. Nice, Orchid.: 70, Pl. 58, Fig. 16, 17, 18. 1868.

Syn.: *Ophrys* × *barlae* E.G.Camus, J. Bot. (Morot) 7(8): 159. 1893. pro synonym. Bas.: *Ophrys Bertoloni* hybride c. *bilineata* Barla, Fl. Ill. Nice, Orchid.: 70, Pl. 58, Fig. 19 à 23. 1868.

Syn.: *Ophrys* × *araniferobertoloni* Barla & Sarato, Fl. Ill. Nice, Orchid.: 70, Pl. 58, Fig. 16, 17, 18. 1868. 'aranifero-Bertoloni'. au col de Villefranche, avril 1866. Leg. C. Sarato. sub *Ophrys aranifera* Huds. × *Ophrys bertolonii* Moretti.

Syn.: *Ophrys Bertoloni* hybride c. *bilineata* Barla, Fl. Ill. Nice, Orchid.: 70, Pl. 58, Fig. 19 à 23. 1868. sub *Ophrys aranifera* Huds. × *Ophrys bertolonii* Moretti. Montgros, avril 1866. Leg. C. Sarato. Not listed in IPNI.

Syn.: *Ophrys* × *bilineata* (Barla) Fiori, Fl. Italia 1(1): 235. 1896. Bas.: *Ophrys Bertoloni* hybride c. *bilineata* Barla, Fl. Ill. Nice, Orchid.: 70, Pl. 58, Fig. 19 à 23. 1868. sub *Ophrys aranifero* × *Bertolonii*. Not listed in IPNI.

Ophrys bertolonii s.l. × *Ophrys fuciflora* s.l.,

Ophrys × *goiranii* Cif. & Giacom., Nomenclator Fl. Ital. 1: 159. 1950. nom. nud.

Sub *Ophrys Bertolonii* × *fuciflora*.

Not listed in IPNI.

Ophrys biscutella O.Danesch & E.Danesch × *Ophrys exaltata* Ten. subsp. *archipelagi* (Gözl & H.R.Reinhard) Del Prete,

Ophrys × *garganensis* Soca, Caesiana 9: 48-50. 1997.

Sub *Ophrys archipelagi* Gözl & H.R.Reinhard × *Ophrys biscutella* O.Danesch & E.Danesch.

Type: Italia, Puglia (Foggia), Monte Gargano: inter Monte San Angelo et Vico, Monte Croce, inter Valle delle Rose et Valle degli Aceri, alt. 770 m. 27.IV.1996. MPU n° RS 96.479.

Ophrys biscutella O.Danesch & E.Danesch × *Ophrys gracilis* (Büel, O.Danesch & E.Danesch) Paulus,

Sub *Ophrys argolica* [] *biscutella* (O. Danesch & E. Danesch) Kreutz ×

Ophrys holosericea [] *gracilis* (Büel, O. Danesch & E. Danesch) Büel, O. Danesch & E. Danesch. (Author of the species not indicated).
Perilli, GIROS Notiz. 2012: 109. sine nomine, nom. inval., design. typi omissa
Type: [Italia, Puglia] Monte Celano, San Marco in Lamis (FG).

Ophrys biscutella O.Danesch & E.Danesch × *Ophrys minipassionis* Romolini & Soca,

Ophrys × *boscoquartensis* O.Danesch & E.Danesch, Orchidee (Hamburg) 21(6): 361-362, 360. 1970. contrary to Art. H.5.2.

Sub *Ophrys biscutella* O. & E.Danesch × *Ophrys sphecodes* Mill. subsp. *sphcodes*.

Type: [Italia, Puglia] Mte. Gargano, 9 km westlich Vieste, leg. O. et E. Danesch 25. 4.1970. Institut für botanische Systematik und Geobotanik der Universität Innsbruck (IB).

Syn.: *Ophrys* × *boscoquartensis* O.Danesch & E.Danesch nothosubsp. *difesae* Perilli, GIROS Orch. Spont. Eur. 59(1): 171-172. 2016. sub *Ophrys crabronifera* [] subsp. *biscutella* (O.Danesch & E.Danesch) Klaver & Kreutz × *Ophrys sphecodes* [] subsp. *minipassionis* (Romolini & Soca) Biagioli & Grünanger. Italia, Apulia, Garganus (Fovea), Saltu Difesae Sancti Matthaei, prope Sanctum Marcium in Lamis, m 867 s.l.m., UTMWGS84 33T 555940E 4618159N. 24.4.2015; leg. M. Perilli, cons. in BI (Herbarium Horti Botanici Barensis), spec. 36664, data 24 aprile 2015. Author of the species not indicated.

Ophrys biscutella O.Danesch & E.Danesch × *Ophrys oestriфера* M.-Bieb. subsp. *montis-gargani* Van de Vijver & W.Looken,

Ophrys × *carpinensis* O.Danesch & E.Danesch, Orchidee (Hamburg) 21(6): 361, 360. 1970. contrary to Art. H.5.2.

Sub *Ophrys biscutella* O. & E.Danesch × *Ophrys scolopax* Cav. subsp. *cornuta* (Stev.) E. G. Cam.

Type: [Italia, Puglia] Mte. Gargano, 4 km südlich Carpino, leg. O. et E. Danesch 27.4.1970. Institut für botanische Systematik und Geobotanik der Universität Innsbruck (IB).

Ophrys biscutella O.Danesch & E.Danesch × *Ophrys parvimaclata* (O.Danesch & E.Danesch) Paulus & Gack,

Ophrys × *pizzulensis* Soca, Monde Pl. 92(460): 21. 1997.

Type: Italia, Puglia (Foggia), Monte Gargano: inter Sanicandro et Cagnano, Coste di Trombetta, in septemtrionale latere Mt Pizzulo, alt. 190 m. 12.IV.1996. MPU n° RS 96.489.

Ophrys biscutella O.Danesch & E.Danesch × *Ophrys promontorii* O.Danesch & E.Danesch,

Ophrys × *vernonensis* O.Danesch & E.Danesch, Orchid. Eur. *Ophrys*-

Hybriden: 224, 92. 1972.

Type: Italien (Mte Gargano), M. Vernone, leg. O. et E. Danesch, 25.4.1970 (IB).

Ophrys biscutella O.Danesch & E.Danesch × *Ophrys romolinii* Soca,
Ophrys × *salvatoris* O.Danesch & E.Danesch, Orchid. Eur. *Ophrys*-Hybriden:
223, 91. 1972.

Sub *Ophrys biscutella* O. & E. Danesch × *Ophrys bertolonii* Mor.

Type: Italien (Mte Gargano), S. Salvatore, leg. O. et E. Danesch, 20.4.1967 (IB).

Ophrys biscutella O.Danesch & E.Danesch × *Ophrys sipontensis* (Gumprecht)
O.Danesch & E.Danesch,

Ophrys × *cornelli* O.Danesch & E.Danesch, Orchid. Eur. *Ophrys*-Hybriden:
224, 90. 1972.

Type: Italien (Mte Gargano), bei Giovanni Rotondo, leg. O. et E. Danesch,
24.4.1967 (IB).

Ophrys biscutella O.Danesch & E.Danesch × *Ophrys tenthredinifera* Willd.
subsp. *neglecta* (Parl.) E.G.Camus,

Ophrys × *montis-angeli* O.Danesch & E.Danesch, Orchidee (Hamburg) 21(6):
359-361, 360. 1970.

Sub *Ophrys biscutella* O. & E.Danesch × *Ophrys tenthredinifera* Willd.

Type: [Italia, Puglia] Mte. Gargano, 7 km westlich Monte S. Angelo, leg. O. et
E. Danesch, 23. 4. 1968. Institut für botanische Systematik und Geobotanik
der Universität Innsbruck (IB).

Ophrys bombyliflora Link × *Ophrys candica* (E.Nelson ex Soó) H.Baumann &
Künkele,

Ophrys × *medaglii* Turco, Ruggiero, Gennaio & D'Emerico, 2012. *Thalassia*
Sal. 34: 27. [epublished].

Type: [Italia] apud S. Cataldo (Le), m 20 circa s.l.m., legit L. Ruggiero et
A. Turco, 12.V.2009 (in LEC - Herbarium Universitatis Lupiensis).

Three photographs = *Ophrys candica* !

Ophrys bombyliflora Link × *Ophrys classica* ? (or *argentaria*),

Ophrys × *hoeppneri* Ruppert, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 31: 382-383.
1933.

Sub *Ophrys aranifera* Huds. × *Ophrys bombyliflora* Link.

Type: [Italia, Toscana, Grosseto] Me. Argentario, bei einem alten Turm über
Cap Lividonia. 14. 4.1930. Nro. 213 & Nro. 215. leg. Höppner.

Ophrys bombyliflora Link × *Ophrys corsica* Soleirol ex G.Foelsche &
W.Foelsche,

Ophrys × *domitia* Del Prete, Atti Soc. Tosc. Sci. Nat. Pisa Mem. B, 85: 270.

(1978) 1979. contrary to Art. H.5.2.

Sub *Ophrys bombyliflora* Link × *Ophrys lutea* (Gouan) Cav. subsp. *murbeckii* (Fleischm.) Soó.

Type: [Italia, Toscana, Grosseto] PI, Argentario prope Villa Domitia ad Domitiani Balnea. Leg. C. Del Prete et G. Tosi, 26 Majo 1978.

in Del Prete C., 1984. *Webbia* 37(2): 254. parents = *Ophrys bombyliflora* Link × *Ophrys lutea* Cav. subsp. *minor* (Tod.) Danesch O. et E. contrary to Art. H.5.2. Not listed in IPNI.

Ophrys bombyliflora Link × *Ophrys crabronifera* Mauri,

Del Prete & al., *Le orchidee spontanee della provincia di Grosseto*, 1982: 65. sine nomine neque descriptione.

Type: [Italia] Etruria.

Ophrys bombyliflora Link × *Ophrys discors* Bianca,

Ophrys × *martinii* [] nothosubsp. *ragonesii* Galesi & R.Lorenz, *J. Eur. Orch.* 42(1): 160-161. 2010. Author of the species not indicated.

Sub *Ophrys bombyliflora* Link × *Ophrys oxyrrhynchos* Tod. subsp. *biancae* Galesi, Cristaudo & Maugeri.

Type: [Italia, Sicilia] Costa Reitani (WA.06.89.98 Vendicari, Noto), in una gariga a *Corydthymus capitatus* su litorale roccioso a circa 50 m di distanza dal mare, 2 m s.l.m., 18.3.2009, R. Galesi (CAT).

Ophrys bombyliflora Link × *Ophrys exaltata* Ten.,

Ophrys × *ragusana* H.Baumann & Künkele, *Mitteilungsbl. Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-Württemberg* 16(4): 651. 1984.

Type: [Italia] Insula Sicilia, ad pagum Marina di Ragusa. 02.04.1980, leg. H. Baumann, in Herbario Staatliches Museum für Naturkunde in Stuttgart (STU) conservatur.

Ophrys bombyliflora Link × *Ophrys exaltata* Ten. subsp. *archipelagi* (Gölz & H.R.Reinhard) Del Prete,

Sub *Ophrys bombyliflora* Link × *Ophrys arachnitiformis* Gren. et Phil. DANESCH & DANESCH, *Orchideen Europas. Ophrys Hybriden* 1972: 142. sub *Ophrys* × *semibombyliflora* Bergon & Camus. sine descriptio. Italien (Mte Gargano).

Ophrys bombyliflora Link × *Ophrys fusca* s.l.,

Sub *Ophrys bombyliflora* × *Ophrys fusca*. TICHY, *Mitteilungsbl. Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-Württemberg* 1977: 183. sine descriptio. Gavorrane (sic), 3.5.1975.

Ophrys bombyliflora Link × *Ophrys incubacea* Bianca,

Ophrys × *cosana* H.Baumann & Künkele, *Mitteilungsbl. Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-Württemberg* 18(3): 438, 643. 1986.

Type: Italia [Toscana] Grosseto: Mte. Argentario, Porto S. Stefano, 80 m.
10.04.1977, leg. B. & H. Baumann (STU).

Ophrys bombyliflora Link × *Ophrys maritima* Pacifico & Soca,
Ophrys × *stivii* Romolini & Soca, GIROS Orch. Spont. Eur. 58: 157. 2015.

Type: Italia. Toscana (LU). Lucca. Santa Maria del Giudice, Monte Cotrozzi,
alt. 115 m s.l.m., 32T 06174 48490. 11.IV.2014. Coll. Romolini. FI.
Romolini 15/2014.

Ophrys bombyliflora Link × *Ophrys minipassionis* Romolini & Soca,
Ophrys × *lessonae* Romolini & Soca, GIROS Orch. Spont. Eur. 58(2): 381.
2015.

Type: Italia. Toscana. Firenze. Fiesole. Caldine. alt. 182 m s.l.m. 32T 0685511
4855348. 21.IV.2015. Coll. Rolando Romolini. FI. n° 24/2015.

Ophrys bombyliflora Link × *Ophrys oxyrrhynchos* Tod.,
Ophrys × *martinii* O.Danesch & E.Danesch, Orchid. Eur. *Ophrys*-Hybriden:
227, 100. 1972. as '*martini*'.

Type: Sizilien, bei Syracus, leg. O. et E. Danesch, 22.4.1964 (IB).

Ophrys bombyliflora Link × *Ophrys parvimaclata* (O.Danesch & E.Danesch)
H.F.Paulus & Gack),

Ophrys × *ozantina* Gennaio, GIROS Notiz. 41: 28-29. 2009.

Type: [Italia] in loco dicto "Rottacapozza" apud urbem Ausentum (odie
Ugento), 7.IV.2004, legit. R.Gennaio (LEC).

Ophrys bombyliflora Link × *Ophrys passionis* Sennen,
Ophrys × *daunia* H.Baumann & Künkele, Mitteilungsbl. Arbeitskreis
Heimische Orchid. Baden-Württemberg 18(3): 436, 642. 1986.

Sub *Ophrys bombyliflora* Link × *Ophrys garganica* E.Nelson ex O. &
E. Danesch.

Type: Italia, Puglia: Mte. Gargano, Vieste, 30 m. 17.04.1984, leg. B. & H.
Baumann (STU).

Ophrys bombyliflora Link × *Ophrys romolinii* Soca,
Ophrys × *cataldii* Gözl, Orchidee (Hamburg) 22(4): 163, 164. 1971. as '*cataldi*'.
nom. inval., design. typi omitta.

Sub *Ophrys bertolonii* Mor. × *Ophrys bombyliflora* Link.

Type: [Italia, Puglia] in der apulischen Küstenebene östlich von Lecce.
11.IV.1969.

Ophrys bombyliflora Link × *Ophrys tarentina* Gözl & H.R.Reinhard,
Ophrys × *mannarica* P.Delforge & C.Delforge, Naturalistes Belges 67(5/6):
158. 1986.

Sub *Ophrys bombyliflora* Link × *Ophrys tarentina* Gözl & Reinhard.

Type: Italia, provincia Taranto, apud urbem Grottaglie. 04.04.1986. In herb.
P. Delforge sub n° 86/3.

Ophrys bombyliflora Link × *Ophrys tenthredinifera* Willd. subsp. *neglecta*
(Parl.) E.G.Camus,

Ophrys × *sommieri* (Sommier) E.G.Camus ap Cortesi, Ann. Bot. (Roma) 1(5):
360, in adnot. 1904.

Sub *Ophrys bombyliflora* Link × *Ophrys tenthredinifera* Willd.

Bas.: *Ophrys bombyliflora* × *tenthredinifera* Sommier, Nuovo Giorn. Bot. Ital.
N.S. III: 254-256, tav. III. 1896.

Type: [Italia, Toscana, Grosseto] Monte Argentario (colle di Faccia alla diga).
21 aprile 1895. [FI].

Not listed in IPNI.

Syn.: *Ophrys bombyliflora* × *tenthredinifera*, ASCHERS. & GRAEBN., Syn.
Mitteleur. Fl. [Ascherson & Graebner] vol. 3: 662. 1907. pro synonyme. Bas.:
Ophrys bombyliflora × *tenthredinifera* Sommier, Nuovo Giorn. Bot. Ital. N.S.
III: 254-256, tav. III. 1896. Bisher nur in Toscana am Monte Argentario
(Sommier). Not listed in IPNI.

Ophrys brutia P.Delforge × *Ophrys dinarica* Kranjčev & P.Delforge,
Ophrys × *capracottae* Romolini & Soca, GIROS Notiz. 55: 53, 65. 2014.

Type: Italia. Molise. Isernia. Capracotta. Lamatura, alt. 1390 m. 33T 04381
46303. 27.V.2011. Coll. Romolini & Soca. MPU. n° RS.2011.524.

Ophrys brutia P.Delforge × *Ophrys exaltata* Ten.,

Ophrys × *olearum* Silletti & Medagli, Silvae: 66. 2015. unpublished, contrary to
Art. H.5.2.

Sub *Ophrys exaltata* Ten. subsp. *mateolana* (Medagli, D'Emerico, Bianco &
Ruggiero) Paulus & Gack × *Ophrys incubacea* Bianca subsp. *brutia*
P. Delforge.

Type: [Puglia] Santeramo in Colle (Ba), legit G. N. Silletti, 11.04.2015 in
LEC.

Photography of *Ophrys exaltata* Ten. Not listed in IPNI.

Ophrys brutia P.Delforge × *Ophrys incubacea* Bianca,

Ophrys incubacea [] nothosubsp. *ionica* Gennaio, Gargiulo, Medagli & Chetta,
GIROS Orch. Spont. Eur. 59(2): 391. 2016.

sub *Ophrys incubacea* [] subsp. *brutia* (P.Delforge) Kreutz × *Ophrys*
incubacea subsp. *incubacea* Bianca. (Author of the species not indicated).

Type: Italia, Apulia, Sallentum, circa Callipolim, Lupiensi provincia
(N 40°01'01.69 – E 18°02'09.06) (DD 40.014198 N, 18.034014 E). 2.4.2016,
Li Foggi, Parco Naturale Regionale Isola di Sant'Andrea e Litorale di Punta
Pizzo (LE), leg. R. Gennaio, cons. in LEC.

Ophrys brutia P.Delforge × *Ophrys parvimaculata* (O.Danesch & E.Danesch) Paulus & Gack,

Ophrys × *buffaloriae* Romolini & Soca, GIROS Notiz. 55: 57-58, 67. 2014.

Type: Italia. Puglia. Taranto. Martina Franca. Buffaloria (Monte Trazzonara), alt. 396 m. 33T 07013 44998. 16.IV.2013. Coll. Romieg Soca. MPU. n° RS.2013.411A.

Ophrys brutia P.Delforge × *Ophrys passionis* Sennen,

Ophrys × *celani* O.Danesch & E.Danesch nothosubsp. *hawkingi* Gennaio, Gargiulo, Medagli & Chetta, GIROS Orch. Spont. Eur. 59(2): 392-393. 2016. sphalm.

sub *Ophrys incubacea* [] subsp. *brutia* (P.Delforge) Kreutz × *Ophrys passionis* [] subsp. *garganica* E.Nelson ex H.Baumann & R. Lorenz. (Author of the species not indicated).

Type: Italia, Apulia, Sallentum, circa Ausentum, Lupiensi provincia (N 39°86'74.30 – E 18°20'10.57) (DD 39.866093 N, 18.195964 E). 8.4.2016, Serra di Rottacapozza, Parco Naturale Regionale Litorale di Ugento (LE), leg. R. Gennaio, cons. in LEC.

Ophrys × *palenae* Soca nothosubsp. *hawkingi* Gennaio, Gargiulo, Medagli & Chetta.

Ophrys brutia P.Delforge × *Ophrys passionis* Sennen subsp. *majellensis* (Helga Daiss & Herm.Daiss) Romolini & Soca,

Ophrys × *palenae* Soca, J. Eur. Orch. 46(3/4): 664. 2014. contrary to Art. H.5.2.

Type: Italia, Abruzzo, Chieti, Palena, San Cataldo, alt. 900 m. 33T 04270 46464. 26.5.2011. Coll. Romieg Soca. MPU n° RS.2011.526.

Ophrys brutia P.Delforge × *Ophrys romolinii* Soca,

Ophrys × *vernacchiae* Soca, J. Eur. Orch. 46(3/4): 665. 2014.

Type: Italia, Abruzzo, Chieti, Gamberale, Colle Vernacchia, alt. 1177 m. 33T 04347 46383. 6.6.2010. Coll. Romieg Soca. MPU n° RS.2010.606.

Ophrys brutia P.Delforge × *Ophrys tenthredinifera* Willd. subsp. *neglecta* (Parl.) E.G.Camus,

Ophrys × *manfredoniae* O.Danesch & E.Danesch nothosubsp. *delilloi* D'Alonzo & Perilli, GIROS Orch. Spont. Eur. 59(2): 293-296. 2016. sphalm.

sub *Ophrys incubacea* [] subsp. *brutia* (P.Delforge) Kreutz × *Ophrys tenthredinifera* [] subsp. *neglecta* (Parl.) E.G.Camus. (Author of the species not indicated).

Type: [Italia] località Bosco Difesa Grande (Gravina in Puglia, Bari), m 397 s.l.m., UTMWGS 84 33T 0615780E 4512135N. 10.4.2016; leg. F. D'Alonzo & M. Perilli, cons. in BI (Herbarium Horti Botanici Barensis), spec. 36682.

Ophrys × *grampinii* Cortesi nothosubsp. *delilloi* D'Alonzo & Perilli.

- Ophrys calliantha* Bartolo & Pulv. × *Ophrys incubacea* Bianca,
Ophrys × *carnazzae* Galesi, J. Eur. Orch. 31(2): 309. 1999.
 Type: [Italia, Sicilia, Vittoria (RG)] Nei pressi di C.se Carnazza (VA. 58.75),
 all'interno di un carrubeto abbandonato, 50m, 25.IV.1992, R. Galesi (CAT).
- Ophrys calliantha* Bartolo & Pulv. × *Ophrys lacaitae* Lojac.,
Ophrys × *pantalicae* Bartolo & Pulv., J. Eur. Orch. 30(3): 646-647. 1998.
 Type: [Italia] Sicilia, Monti Iblei, Pantalica (SR), 30-4-1990, lego Bartolo &
 Brullo, (CAT holotypus e isotypi).
- Ophrys calliantha* Bartolo & Pulv. × *Ophrys oxyrrhynchos* Tod.,
Ophrys × *ferliana* Bartolo & Pulv., J. Eur. Orch. 30(3): 645-646. 1998.
 Type: [Italia] Sicilia, Monti Iblei, Ferla (SR), 12-5-1996, leg. Bartolo &
 Brullo, (CAT holotypus e isotypi).
- Ophrys candica* (E.Nelson ex Soó) H.Baumann & Künkele × *Ophrys*
parvimaculata (O.Danesch & E.Danesch) Paulus & Gack,
Ophrys × *sivana* nothosubsp. *renatafontae* Gennaio, Gargiulo, Medagli &
 Chetta, GIROS Orch. Spont. Eur. 59(2): 417-418. 2016.
 sub *Ophrys candica* (E. Nelson ex Soó) H. Baumann & Künkele × *Ophrys*
holosericea [] subsp. *parvimaculata* (O.Danesch & E.Danesch) O.Danesch &
 E.Danesch (Author of the species not indicated).
 Type: Italia, Apulia, Sallentum, Cesinae circa Vernulas, Lupiensi provincia;
 coordinate geografiche in DD 40.350098 N, 18.336225 E. 10.5.2016. Riserva
 Naturale Statale Le Cesine, Vernole (LE), leg. R. Gennaio, cons. in LEC.
 Photograph = *Ophrys candica* !
- Ophrys candica* (E.Nelson ex Soó) H.Baumann & Künkele × *Ophrys*
tenthredinifera Willd. subsp. *neglecta* (Parl.) E.G.Camus,
Ophrys × *tardans* O.Danesch & E.Danesch, Orchid. Eur. *Ophrys*-Hybriden:
 225, 136. 1972. [pro spec. hybr.].
 Sub *Ophrys candica* (Nelson) O. & E.Danesch × *Ophrys tenthredinifera* Willd.
 Type: Italien (Apulien), bei Lecce, leg. O. et E. Danesch, 5.5.1970 (IB).
 Syn.: *Ophrys* × *maremmae* O.Danesch & E.Danesch nothosubsp. *tardans*
 (O.Danesch & E.Danesch) Del Prete, Webbia 37(2): 256. 1984. pro
 synonyme. sub *Ophrys holosericea* (N.L. Burm.) Greuter subsp. *candica*
 (E.Nelson ex Soó) Renz et Taubenh. × *Ophrys tenthredinifera* Willd.
- Ophrys chestermanii* (J.J.Wood) Gölz & H.R.Reinhard × *Ophrys conradiae*
 Melki & Deschâtres,
Ophrys × *vicina* Duffort nothosubsp. *corriasiana* H.Baumann, Giotta, Künkele,
 R.Lorenz & Piccitto, J. Eur. Orch. 27(2): 233-234. 1995.
 Sub *Ophrys holosericea* (Burm.f.) Greuter subsp. *chestermanii* J.J.Wood ×
Ophrys scolopax Cav. subsp. *conradiae* (Melki & Deschâtres) H.Baumann,

Giotta, Lorenz, Künkele & Piccitto.

Type: [Italia] Sardinia, Iglesiente, Domusnovas, Sa Duchessa, 400 m, UTM MJ.65.49.53. 05.05.1994, leg. B. & H. Baumann (STU).

Ophrys chestermanii (J.J.Wood) Gölz & H.R.Reinhard × *Ophrys exaltata* Ten. subsp. *morisii* (Martelli) Del Prete,

Ophrys × *maladroxiensis* Scrugli, Todde & Cogoni nothosubsp. *daissiorum* H.Baumann, Giotta, Künkele, R.Lorenz & Piccitto, J. Eur. Orch. 27(2): 223. 1995.

Sub *Ophrys holoserica* (Burm.f.) Greuter subsp. *chestermanii* J.J.Wood × *Ophrys morisii* Martelli.

Type: [Italia] Sardinia, Iglesiente, Grotta di San Giovanni, 220 m, MJ.65.76.65. 05.05.1994, leg. B. & H. Baumann (STU).

Syn.: *Ophrys* × *daissiorum* (H.Baumann, Giotta, Künkele, Lorenz & Piccitto) P.Delforge, Naturalistes Belges 78(3): 188. 1997. sub *Ophrys chestermanii* (J.J.Wood) Gölz & H.R.Reinhard × *Ophrys morisii* (Martelli) Soó.

Ophrys chestermanii (J.J.Wood) Gölz & H.R.Reinhard × *Ophrys incubacea* Bianca,

Ophrys × *montis-lorae* Giotta & Piccitto, J. Eur. Orch. 44(4): 761. 2012.

Type: Italia, Sardegna, Villasalto (CA), "Serra Madau" (UTM: NJ 37.90), macchia-foresta, m 94 s.l.m., 04.05.2012, leg. M. Piccitto & C. Giotta (FI).

Ophrys chestermanii (J.J.Wood) Gölz & H.R.Reinhard × *Ophrys tenthredinifera* Willd. subsp. *neglecta* (Parl.) E.G.Camus,

Ophrys × *normanii* J.J.Wood, Orchid Rev. 91(1082): 385. 1983. contrary to Art. H.5.2.

Sub *Ophrys holoserica* (Burm.f.) Greuter subsp. *chestermanii* J.J.Wood × *Ophrys tenthredinifera* Willd.,

Type: Italy. Sardinia. Cagliari Province. near Fluminimaggiore. c.80m. 10.5.980. T. Norman s n (K. holotypus. Kew Spirit Colln no 46312).

Syn.: *Ophrys* × *maremmae* O.Danesch & E.Danesch nothosubsp. *woodii* Corrias, Inform. Bot. Ital. 15(2/3): 178. (1983) 1985. nomen illegitime. [Italia] Sardegna. Fluminimaggiore: loc. « Candiazzu ». (Il nome qui adottato per la nuova entità si basa (art. 36) sulla diagnosi pubblicata e sull'holotypus designato da WOOD (1983).

Syn.: *Ophrys* × *maremmae* O.Danesch & E.Danesch nothosubsp. *normanii* (J.J.Wood) H.Baumann & Künkele, Mitteilungsbl. Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-Württemberg 18(3): 486. 1986.

Ophrys cinnabarina Romolini & Soca × *Ophrys lacaitae* Lojac.,

Ophrys × *montiscelanensis* Perilli, GIROS Orch. Spont. Eur. 58(2): 315. 2015.

Type: [Italia, Puglia] località Monte Celano (San Marco in Lamis, Foggia), m 746 s.l.m., 33T 554053E 4618412N. 13.05.2015; M. Perilli, cons. in BI

(Herbarium Horti Botanici Barenensis), spec. n. 36376.

Ophrys classica Devillers-Tersch. & Devillers × *Ophrys crabronifera* Mauri,
Ophrys × *camusii* Cortesi, Ann. Bot. (Roma) 5(3): 541-542. 1907.

Sub *Ophrys aranifera* Huds. × *Ophrys exaltata* Ten.

Type: [Italia, Lazio, Roma] Habitat in arenosis maritimis alla pineta di
Maccarese inter parentes. (Aprili 1902-1904).

Not find in RO. Not listed in IPNI.

Ophrys classica Devillers-Tersch. & Devillers × *Ophrys exaltata* Ten. subsp.
montis-leonis (O.Danesch & E.Danesch) Soca,

Ophrys × *dionysii* P.Delforge, Naturalistes Belges 70(3): 90, 93. 1989. contrary
to Art. H.5.2.

Sub *Ophrys tyrrhena* Gölz & Reinhard × *Ophrys sphegodes* Miller subsp.
sphogodes.

Type: Italia, Toscana, provincia Grosseto, apud Manciano, 04.04.1988. Leg.
Denis Delforge in herb. Pierre Delforge sub n° 8806.

Ophrys classica Devillers-Tersch. & Devillers × *Ophrys incubacea* Bianca,
Ophrys × *montalciniae* nothosubsp. *montalciniae* Gennaio, Gargiulo, Medagli
& Chetta, GIROS Orch. Spont. Eur. 59(2): 343. 2016.

sub *Ophrys incubacea* subsp. *incubacea* Bianca × *Ophrys sphegodes* [] subsp.
classica (Devillers-Tersch. & Devillers) Kreutz (Author of the species not
indicated).

Type: Italia, Apulia, Sallentum, circa Ausentum, Lupiensi provincia (DD
39.867430 N - 18.201057 E). 10.4.2016, Serra di Rottacapozza, Parco
Naturale Regionale Litorale di Ugento (LE), leg. R. Gennaio, cons. in LEC
(Herbarium Universitatis Lupiensis) n°2016041023.

Ophrys classica Devillers-Tersch. & Devillers × *Ophrys lojaconoi* P.Delforge,
Ophrys × *sophiae* nothosubsp. *sophiae* D'Alonzo & Perilli, GIROS Orch.
Spont. Eur. 60(1): 11. 2017.

sub *O. iricolor* subsp. *lojaconoi* (P. Delforge) Kreutz × *O. sphegodes* subsp.
classica (Devillers-Tersch. & Devillers) Kreutz.

Italia, Apulia, in Gargano ad Matinatam, Foveanam provinciam, m 247 s.l.m.,
UTMWGS 84 33T 588706E 4619983N. 20.3.2016; leg. F. D'Alonzo &
M. Perilli, cons. in BI (Herbarium Horti Botanici Barenensis), spec. 37022, data
23.1.2017.

Ophrys classica Devillers-Tersch. & Devillers × *Ophrys tenthredinifera* Willd.
subsp. *neglecta* (Parl.) E.G.Camus,

Ophrys × *etrusca* (Sommier) Aschers. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl.
[Ascherson & Graebner] vol. 3: 661-662. 1907.

Sub *Ophrys aranifera* × *Ophrys tenthredinifera* Willd.

Bas.: *Ophrys tenthredinifera* × *aranifera* Sommier, Nuovo Giorn. Bot. Ital. (Bull. Soc. bot. It.) 24: 353-354. 1892.

Type: [Italia, Toscana, Grosseto] Nel bosco di *Quercus suber*, vicino alla strada maestra che conduce da Orbettello a Burano. 14 aprile 1892. [FI].

Not listed in IPNI.

Ophrys conradiae Melki & Deschâtres, Orchidophile (Asnières) 24(107): 104. 1993,

Sub *Ophrys holosericea* × *Ophrys scolopax* (*Ophrys* × *vicina* Duffort). GRASSO, Mitteilungsbl. Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-Württemberg 1988: 151-154. Abb. 5, photograph of *Ophrys conradiae*. sine descriptio.

Type: [Italia, Sardegna] bei Aqua sa Murta, Donori, 200 m ü.d.M. 27.05.1987.

Ophrys corsica Soleirol ex G.Foelsche & W.Foelsche × *Ophrys exaltata* Ten. subsp. *morisii* (Martelli) Del Prete,

Ophrys × *damilanoi* Romolini & Soca nothosubsp. *damilanoi*, Caesiana 21(45): 17, 22. 2016.

Type: Italia. Sardegna (OG). Ulassai. Monte Matzeu, loc. Escorga, 669 m s.l.m., 32S 0543087 4406568.27.IV.2014. Coll. R. Romolini et R. Soca. Leg. FI. n° RS.2014.490.

Ophrys corsica Soleirol ex G.Foelsche & W.Foelsche × *Ophrys fusca* s.l., *Ophrys* × *cesinensis* Medagli, d'Emerico & Ruggiero, Orchidophile (Asnières) 20(85): 30. 1989. contrary to Art. H.5.2.

Sub *Ophrys lutea* Cav. subsp. *melena* Renz × *Ophrys fusca* Link.

Type: Italia, Apulia, « Le Cesine» (LE), m 3 ca., 5. 1V.1988, P. Medagli et L. Ruggiero. In herb. Gruppo Naturalisti Salentini di Lecce sub 352 fig. 3.

Ophrys corsica Soleirol ex G.Foelsche & W.Foelsche × *Ophrys incubacea* Bianca,

Ophrys × *piscinica* P.Delforge & C.Delforge nothosubsp. *mattinatellae* R.Kohlmüller, Orchidee (Hamburg) 44(2): 98. 1993.

Sub *Ophrys incubacea* Bianca × *Ophrys lutea* subsp. *minor* (Tod.) O. & E.Danesch.

Type: Italia, Monte Gargano (Puglia), 6,4 km NO Mattinata, 26. 3. 1991, leg. R. Kohlmüller, Botanische Staatssammlung München (M).

Ophrys corsica Soleirol ex G.Foelsche & W.Foelsche × *Ophrys lutea* Cav. [‘Soleroil’],

Ophrys × *sulphurea* Gennaio & Medagli, GIROS Orch. Spont. Eur. 58(1): 112. 2015.

Sub *Ophrys lutea* Cav. × *Ophrys corsica* Soleroil (sic) ex G.Foelsche & W.Foelsche.

Type: Italia. Puglia (LE). Otranto, alt. 52 m s.l.m., lat. N 40,132221 lon.

Fig. 9: *Ophrys corsica* × *Ophrys flammeola*, Santo Stefano Quisquina, Sicilia (AG), 27.4.2012.

Fig. 10: *Ophrys corsica* × *Ophrys sicula*, Monte Sant'Angelo, Puglia (FG), 25.4.2013.

Fig. 11: *Ophrys corsica* × *Ophrys tenthredinifera* subsp. *neglecta*, Monte Sant'Angelo, Puglia (FG), 02.5.2015.

Fig. 12: *Ophrys corsica* × *Ophrys exaltata* subsp. *morisii*, Ulassai, Sardegna (OG), 28.4.2014.

Fig. 13: *Ophrys lojaconoi* × *Ophrys passionis*, San Giovanni Rotondo, Puglia (FG), 24.3.2012.

Fig. 14: *Ophrys dinarica* × *Ophrys pinguis*, Ateleta, Abruzzo (AQ), 07.6.2010.

Fig. 15: *Ophrys dinarica* × *Ophrys romolinii*, Borgorose, Lazio (RI), 14.5.2014.

E 18,502222. prati aridi presso la cava di bauxite nel Parco Naturale Regionale Costa Otranto - Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase, Otranto (LE), leg. R. Gennaio, 6.IV.2014, cons. in LEC - Herbarium Universitatis Lupiensis, sub n°2014040901, 9.IV.2014.

Ophrys corsica Soleirol ex G.Foelsche & W.Foelsche × *Ophrys romolinii* Soca,

Ophrys × *anxatina* R.Congedo, GIROS Notiz. 36: 34. 2007. contrary to Art. H.5.2.

Sub *Ophrys bertolonii* Moretti × *Ophrys lutea* Cav. subsp. *minor* []. Author of the subspecies not indicated.

Type: [Italia] loc. Torre del Pizzo, lat. 39°59'48,26''N long. 17°59'56,98''E (UTM BK43), Gallipoli, Lecce, facente parte del SIC (coordinate geografiche IT9150015 E1759 N3958), esposizione SSO. altitudine 7 m s.l.m. Data13/04/2006, legit R.Congedo (LEC), campione conservato presso l'Erbario del Di.S.Te.B.A. dell'Università del Salento.

Not listed in IPNI.

Ophrys corsica Soleirol ex G.Foelsche & W.Foelsche × *Ophrys sicula* Tineo, *Ophrys* × *calchasis* Romolini & Soca, GIROS Notiz. 55: 54, 65. 2014.

Type: Italia. Puglia. Foggia. Monte Sant'Angelo. Via Pulsano, alt. 734 m. 33T 05759 46172. 25.IV.2013. Coll. Romieg Soca. MPU. n° RS.2013.415.

Ophrys corsica Soleirol ex G.Foelsche & W.Foelsche × *Ophrys tarentina* Gözl & H.R.Reinhard,

Ophrys × *sansimonensis* Soca, Monde Pl. 90(452): 12. 1995.

Sub *Ophrys sicula* Tineo × *Ophrys tarentina* Gözl & H.R.Reinhard.

Type: Italia, Puglia, Taranto, apud San Simone (Crispiano). 13.IV.1993. MPU n° RS 93.402.

Ophrys corsica Soleirol ex G.Foelsche & W.Foelsche × *Ophrys tenthredinifera* Willd. subsp. *neglecta* (Parl.) E.G.Camus,

Ophrys × *angelii* Soca nothosubsp. *angelii*, Caesiana 19(43): 7. 2015.

Type: Italia. Puglia. Foggia. Monte Sant'Angelo. Gli Angeli. Alt. 741 m s.l.m. 33T 05760 46171. 2.V.2015. Coll. Romieg Soca. Cons. in herb. MPU. sub n° RS.2015.500.

Ophrys crabronifera Mauri × *Ophrys exaltata* Ten. subsp. *montis-leonis* (O.Danesch & E.Danesch) Soca,

Ophrys × *terschureniana* P.Delforge, Naturalistes Belges 70(3): 90, 91. 1989.

Sub *Ophrys tyrrhena* Gözl & Reinhard × *Ophrys crabronifera* Mauri.

Type: Italia, Toscana, provincia Livorno, Marina di Castagneto-Donoratico, 10.04.1988. In herb. Pierre Delforge sub n° 8809.

Ophrys crabronifera Mauri × *Ophrys incubacea* Bianca,
Ophrys × *argentariensis* Ruppert, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 31: 381-382.
 1933.

Sub *Ophrys atrata* Lindl. × *Ophrys exaltata* Ten.

Type: [Italia, Toscana, Grosseto] über Porto S. Stefano. 9 April 1931.

Unknown herbarium.

Ophrys crabronifera Mauri × *Ophrys passionis* Sennen,

Sub *Ophrys exaltata* Ten. × *Ophrys garganica* E.Nelson ex O.Danesch &
 E.Danesch. SCHRENK, Amer. Orchid Soc. Bull. 1981: 131, 133. nom. nud.
 sine descriptio. Monte Argentario, Italy. 4/26/82.

Ophrys crabronifera Mauri × *Ophrys promontorii* O.Danesch & E.Danesch,

Sub *Ophrys crabronifera* × *Ophrys promontorii*. MORALDO & al., Atti Accad.
 Naz. Lincei, Rendiconti Cl. Sci. Fis. Mat. Nat. 387(264): 285. 1990; ROSSI &
 al., Acad. Nazl. Lincei Roma 387(264): 302. 1990. sine descriptio. Italia,
 Lazio meridionale.

Ophrys crabronifera Mauri × *Ophrys romolinii* Soca,

Ophrys × *liberationis* Antonetti, Contorni & Bertolini, GIROS Orch. Spont.
 Eur. 59(1): 55. 2016. contrary to Art. H.5.2.

Sub *Ophrys bertolonii* subsp. *bertolonii* Moretti × *Ophrys crabronifera* subsp.
crabronifera Mauri.

Type: Italia, Etruria (Grossetum), prope Alborensem (N 42°39'55.4";
 E 11°06'14.8"). cons. in PI (Herbarium Horti Botanici Pisani) Nuove
 Acquisizioni, N. 6042 *Ophrys* × *liberationis* Antonetti, Contorni & Bertolini /
 1 (holotypus).

Ophrys crabronifera Mauri × *Ophrys tenthredinifera* Willd. subsp. *neglecta*
 (Parl.) E.G.Camus,

Ophrys × *tuscanica* nsubsp. *tuscanica* H.Baumann & Künkele, Mitteilungsbl.
 Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-Württemberg 18(3): 450, 645. 1986.

Sub *Ophrys crabronifera* Mauri × *Ophrys tenthredinifera* Willd. subsp.
tenthredinifera.

Type: Italia [Toscana] Grosseto: Mte Argentario, Orbetello, 20 m. 15.04.1984,
 leg. B. & H. Baumann (STU).

Ophrys dinarica Kranjčev & P.Delforge × *Ophrys incubacea* Bianca,

Ophrys × *recchiaiae* Soca, J. Eur. Orch. 46(3/4): 666. 2014.

Type: Italia, Abruzzo, L'Aquila, Collepietro, Monte Ospedalera, alt. 651 m,
 33T 04010 46717. 20.5.2011. Coll. Romieg Soca. MPU n° RS.2011.515.

Ophrys dinarica Kranjčev & P.Delforge × *Ophrys molisana* P.Delforge,

Ophrys × *milioniae* Soca, J. Eur. Orch. 49(2): 376-377. 2017.

Italia. Abruzzo. L'Aquila. Ortona dei Marsi. Pratolungo. 33T 0394574

4651609. Alt. 941 m. 26.V.2014. Coll. R. Soca. Cons. in herb. FI. sub n° RS.2014.521.

Ophrys dinarica Kranjčev & P.Delforge × *Ophrys passionis* Sennen subsp. *majellensis* (Helga Daiss & Herm.Daiss) Romolini & Soca,

Ophrys × *brunamontei* Soca, J. Eur. Orch. 46(3/4): 667. 2014. contrary to Art. H.5.2.

Type: Italia, Abruzzo, Chieti, Palena, San Cataldo, alt. 900 m, 33T 04270 46464. 26.5.2011. Coll. Romieg Soca. MPU n° RS.2011.523.

Ophrys dinarica Kranjčev & P.Delforge × *Ophrys pinguis* Romolini & Soca,

Ophrys × *impresciae* Soca, J. Eur. Orch. 46(3/4): 667-668. 2014.

Type: Italia, Abruzzo, L'Aquila, Capistrello, Selvetta, alt. 721 m, 33T 03661 46454. 8.6.2011. Coll. Romieg Soca. MPU n° RS.2011.630.

Ophrys dinarica Kranjčev & P.Delforge × *Ophrys promontorii* O.Danesch & E.Danesch,

Ophrys × *aquilana* H.Baumann & Künkele, Mitteilungsbl. Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-Württemberg 18(3): 483. 1986.

Sub *Ophrys holosericea* (N.L.Burm.) W. Greuter subsp. *holosericea* × *Ophrys promontorii* O. & E. Danesch.

Type: Italia [Abruzzo] Aquila: Villetta Barrea, 1100 m. 16.05.1983, leg. B. & H. Baumann (STU).

Ophrys dinarica Kranjčev & P.Delforge × *Ophrys romolinii* Soca,

Ophrys × *piconei* Soca, J. Eur. Orch. 46(3/4): 668. 2014.

Type: Italia, Abruzzo, Chieti, Palena, Girone, alt. 906 m, 33T 04273 46461. 6.6.2010. Coll. Romieg Soca. MPU n° RS.2010.604.

Ophrys dinarica Kranjčev & P.Delforge × *Ophrys tetraloniae* W.P.Teschner

Ophrys × *capistrelloi* Soca, J. Eur. Orch. 46(3/4): 669. 2014.

Type: Italia, Abruzzo, L'Aquila, Capistrello, Selvetta, alt. 754 m, 33T 03661 46454. 8.6.2011. Coll. Romieg Soca. MPU n° RS.2011.601.

Ophrys discors Bianca × *Ophrys exaltata* Ten.,

Ophrys × *mangiagesso* Cataldo & S.A.Giardina, J. Eur. Orch. 43(4): 792 (790-794; figs.). 2011.

Sub *Ophrys biancae* (Tod.) Macch. × *Ophrys exaltata* Ten.

Type: Sicilia, Scicli (RG), Monti Iblei presso l'area boscata di Mangiagesso, UTMED1950 33S 0474871E 4075910N, 355 m s.l.m., 03.04.2010, leg. D. Cataldo & S.A. Giardina (PAL).

Ophrys discors Bianca × *Ophrys incubacea* Bianca,

Ophrys × *martorinae* Galesi, J. Eur. Orch. 31(2): 313. 1999.

Type: [Italia, Sicilia, Vittoria (RG)] C.da Martorina (VA. 68.09). In una gariga

a *Thymus capitatus*, 130m, 06.IV.1992, R. Galesi (CAT).

Ophrys discors Bianca × *Ophrys lacaitae* Lojac.,

Ophrys × *bibbiensis* Soca, Monde Pl. 92(460): 21. 1997.

Sub *Ophrys biancae* (Tod.) Macch. × *Ophrys lacaitae* Lojac.

Type: Italia, Sicilia (Siracusa), in septemtrionali Canicattini Bagni, loco dicto Villa Bibbia. 20.IV.1996. MPU n° RS 95.448.

Ophrys discors Bianca × *Ophrys lunulata* Parl.,

Ophrys × *toussaintiana* P.Delforge, Naturalistes Belges 69(2): 41. 1988

Sub *Ophrys biancae* (Tod.) Macchiati × *Ophrys lunulata* Parlat.

Type: Italia, Sicilia, provincia Siracusa, Necropoli di Pantalìa (sic), 07.04.87. In herb. Pierre Delforge sub n° 87/5.

Ophrys discors Bianca × *Ophrys oxyrrhynchos* Tod. subsp. *oxyrrhynchos*,

Ophrys × *necropolitana* H.Baumann & Künkele, Mitteilungsbl. Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-Württemberg 18(3): 452, 645. 1986.

Type: Italia, Sicilia: Necropoli di Pantalìa, 450 m. 09.04.1980, leg. H. Baumann M. Kalteisen (STU).

Ophrys discors Bianca × *Ophrys tenthredinifera* Willd. subsp. *grandiflora* (Ten.) Kreutz,

Sub *Ophrys discors* Bianca × *Ophrys tenthredinifera* Willd. PETEREK & VOLLMAR, Mitteilungsbl. Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-Württemberg 1992: 111, 113, 123. sine descriptio. [Italia, Sicilia] Nähe von Ferla, zw. Ferla u. Sortino, Nähe Necropoli di Pantalica, Weide, WB 0109, 1.4.1991.

Ophrys exaltata Ten. × *Ophrys fusca* s.l.,

Ophrys × *laureantis* Galesi, J. Eur. Orch. 31(4): 913-915. 1999.

Sub *Ophrys exaltata* Tenore × *Ophrys fusca* Link.

Type: [Italia, Sicilia, Niscemi] C.da Banco (VB: 40.69), in un uliveto abbandonato, 280m, 15.III.1995, R. Galesi (CAT).

Ophrys exaltata Ten. × *Ophrys incubacea* Bianca,

Ophrys × *nettii* Silletti & Medagli, Silvae: 52. 2015. epublished, contrary to Art. H.5.2.

Sub *Ophrys exaltata* Ten. subsp. *mateolana* (Medagli, D'Emerico, Bianco & Ruggiero) Paulus & Gack × *Ophrys incubacea* Bianca subsp. *incubacea*.

Type: [Puglia] Santeramo in Colle (Ba), legit G. N. Silletti, 11-04-2014 in LEC.

Photography of *Ophrys exaltata* Ten. Not listed in IPNI.

Ophrys exaltata Ten. × *Ophrys incubacea* Bianca × *Ophrys romolinii* Soca,

Ophrys × *santeramana* Silletti & Medagli, Silvae: 58. 2015. epublished,

contrary to Art. H.5.2.

Sub *Ophrys exaltata* Ten. subsp. *mateolana* (Medagli, D'Emerico, Bianco & Ruggiero) Paulus & Gack × *Ophrys* × *lyrata* H.Fleischm.

Type: [Puglia] Santeramo in Colle (Ba) località Pantarosa, legit G. N. Silletti 11-04-2013 in LEC.

Photography of *Ophrys exaltata* Ten. × *Ophrys romolinii* Soca. Not listed in IPNI.

Ophrys exaltata Ten. × *Ophrys lunulata* Parl.,

Ophrys × *goelziana* H.Baumann & Künkele, Mitteilungsbl. Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-Württemberg 16(4): 650. 1984.

Type: [Italia] Insula Sicilia, ad pagum Acate. 02.04.1980, leg. H. Baumann, in Herbario Staatliches Museum für Naturkunde in Stuttgart (STU) conservatur.

Syn.: *Ophrys* × *nemorosa* Götz, Orchidee (Hamburg) 22(4): 165, 164. 1971. nom. inval., design. typi omitta. sub *Ophrys arachnitiformis* Gren. et Phil. × *Ophrys lunulata* Parl. [Italia, Sicilia] im Hinterland südlich Palermo in einem lichten Hain von Ginsterbüschen und Obstbäumen. 4.IV.1970.

Ophrys exaltata Ten. × *Ophrys oxyrrhynchos* Tod.,

Ophrys × *reinhardiana* H.Baumann & Künkele, Mitteilungsbl. Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-Württemberg 16(4): 650-651. 1984.

Type: [Italia] Insula Sicilia, 8 km E Gela. 01.04.1980, leg. H. Baumann, in Herbario Staatliches Museum für Naturkunde in Stuttgart (STU) conservatur.

Ophrys exaltata Ten. × *Ophrys passionis* Sennen,

Ophrys × *giardinae* Cristaudo, Galesi, R.Lorenz & Zelesny, J. Eur. Orch. 42(1): 192-193. 2010.

Sub *Ophrys exaltata* Ten. × *Ophrys garganica* (E.Nelson) O.Danesch & E.Danesch.

Type: [Sicilia] Giardino del Fico, Niscemi (CL), sandiger Boden mit Sandsteinagglomeraten in ehemaligem Eucaliptetum, Garrigue mit *Corydthymus capitatus*, 290 m ü.d.M., UTMED1950 33S VB 50.09.94.00, 18.3.2007, R. Galesi (CAT).

Syn.: *Ophrys* × *durae* Silletti & Medagli, *Silvae*: 56. 2015. epublished, contrary to Art. H.5.2. [Puglia] Santeramo in Colle (Ba) località Pantarosa, legit G. N. Silletti 11-04-2013 in LEC. Sub *Ophrys exaltata* Ten. subsp. *mateolana* (Medagli, D'Emerico, Bianco & Ruggiero) Paulus & Gack × *Ophrys passionis* Sennen ex Devillers-Tersch. et Devillers subsp. *garganica* O. Danesch et E. Danesch. Not listed in IPNI.

Ophrys exaltata Ten. × *Ophrys pollinensis* E.Nelson ex Devillers-Tersch. & Devillers,

Ophrys × *breuerorum* P.Delforge, *Naturalistes Belges* 83(Orchid. 15): 41. 2002.

Sub *Ophrys cilentana* Devillers-Tersch. & Devillers × *Ophrys pollinensis*

E.Nelson ex Devillers-Tersch. & Devillers.

Type: Italia, Campania, provincia Salernum, Cilento, circa Pisciotta (UTM: 33TWE2041), alto s.m. 280 m, 1.IV.2002. In herb. Pierre Delforge sub n° 0203.

Ophrys exaltata Ten. × *Ophrys romolinii* Soca,

Ophrys × *gambettae* Silletti & Medagli, *Silvae*: 50. 2015. epublished, contrary to Art. H.5.2.

Sub *Ophrys bertolonii* Moretti subsp. *bertolonii* × *Ophrys exaltata* Ten. subsp. *mateolana* (Medagli, D'Emérico, Bianco & Ruggiero) Paulus & Gack.

Type: [Puglia] Santeramo in Colle (Ba), legit G. N. Silletti, 9-04-2012 in LEC. Not listed in IPNI.

Ophrys exaltata Ten. × *Ophrys tarentina* Gözl & H.R.Reinhard,

Ophrys × *margheritae* Silletti & Medagli, *Silvae*: 54. 2015. epublished, contrary to Art. H.5.2.

Sub *Ophrys exaltata* Ten. subsp. *mateolana* (Medagli, D'Emérico, Bianco & Ruggiero) Paulus & Gack × *Ophrys tarentina* Gözl & H.R.Reinhard.

Type: [Puglia] Santeramo in Colle (Ba), loc. Lama Lunga, 21-04-2013, legit G. N. Silletti & Angelo Margherita 11-04-2013 in LEC.

Photography of *Ophrys exaltata* Ten. Not listed in IPNI.

Ophrys exaltata Ten. × *Ophrys tenthredinifera* Willd. subsp. *grandiflora* (Ten.) Kreutz,

Ophrys × *sanconoensis* M.Peterek & J.Vollmar, *Mitteilungsbl. Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-Württemberg* 24(1): 110-111. 1992.

Sub *Ophrys exaltata* Ten. × *Ophrys tenthredinifera* Willd.

Type: Italia, Sicilia: inter Gela et Piazza Armerina in pratis apricis prope San Cono. 02.04.1991, leg. M. Peterek & J. Vollmar (STU).

Ophrys exaltata Ten. × *Ophrys tenthredinifera* Willd. subsp. *neglecta* (Parl.) E.G.Camus,

Ophrys × *vanderspekiae* P.Delforge, *Naturalistes Belges* 82(Orchid. 14): 133. 2001.

Sub *Ophrys cilentana* Devillers & Devillers-Terschuren × *Ophrys tenthredinifera* Willdenow.

Type: Italia, Campania, provincia Salernum, Cilento, circa Forla (UTM: 33TWE3038), alt. s.m. 90 m, 5.IV.2001. In herb. Pierre Delforge sub n° 0102.

Ophrys exaltata Ten. subsp. *archipelagi* (Gözl & H.R.Reinhard) Del Prete × *Ophrys fusca* s.l. (*lojaconoi* ?),

Ophrys × *turrium* R.Kohlmüller, *Orchidee* (Hamburg) 44(2): 97. 1993. contrary to Art. H.5.2.

Sub *Ophrys archipelagi* Gözl & Reinhard × *Ophrys fusca* Link subsp. *fusca*.

Type: Italia, Monte Gargano (Puglia), 2 km NNO Mattinata, 26. 3. 1991, leg. R. Kohlmüller, Botanische Staatssammlung München (M).

Ophrys exaltata Ten. subsp. *archipelagi* (Gölz & H.R.Reinhard) Del Prete × *Ophrys incubacea* Bianca,

Ophrys × *geniezii* Soca, Monde Pl. 91(458): 14. 1997.

Sub *Ophrys archipelagi* Gölz & H.R.Reinhard × *Ophrys incubacea* Bianca.

Type: Italia, Puglia (Foggia), N.-E. Mattinata, loco dicto Mattinatella, alt. 130 m. 6.IV.1993. MPU n° RS 93. 406.

Ophrys exaltata Ten. subsp. *archipelagi* (Gölz & H.R.Reinhard) Del Prete × *Ophrys lutea* Cav.,

Sub *Ophrys arachnitiformis* Gren. et Phil. × *Ophrys lutea* Cav. LORENZ & GEMBARDT, Mitteilungsbl. Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-Württemberg 1987: 505, 541. sine descriptio. [Italia, Puglia, Gargano] 6.6 km NNE Mattinata, UTM: 82.94.18.55, 580 m. W. Klopsch, W. Malkmus & H. Ort. 5.04.1983.

Ophrys exaltata Ten. subsp. *archipelagi* (Gölz & H.R.Reinhard) Del Prete × *Ophrys oestrifera* M.-Bieb. subsp. *montis-gargani* Van de Vijver & W.Looken,

Ophrys × *lewinii* Soca, Monde Pl. 91(458): 14. 1997.

Sub *Ophrys archipelagi* Gölz & H.R.Reinhard × *Ophrys oestrifera* Steven in M.Bieb.

Type: Italia, Puglia (Foggia), Peschici, alt. 160 m. 11.IV.1995. MPU n° RS 95.411.

Ophrys exaltata Ten. subsp. *archipelagi* (Gölz & H.R.Reinhard) Del Prete × *Ophrys parvimaculata* (O.Danesch & E.Danesch) Paulus & Gack,

Sub *Ophrys archipelagi* Gölz & H.R.Reinhard × *Ophrys parvimaculata* (O.Danesch & E.Danesch) Paulus & Gack.

Ophrys × *ingaranensis* Soca, Monde Pl. 92(460): 18. 1997.

Type: Italia, Puglia (Foggia), Monte Gargano: inter Apricena et Sanicandro, Ingarano, in septemtrionale latere Mt Trattunale, alt. 280 m. 12.IV.1996. MPU n° RS 96.410.

Ophrys exaltata Ten. subsp. *archipelagi* (Gölz & H.R.Reinhard) Del Prete × *Ophrys passionis* Sennen,

Ophrys × *manacorensis* H.Baumann & Künkele, Mitteilungsbl. Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-Württemberg 18(3): 410, 641. 1986.

Sub *Ophrys arachnitiformis* Gren. & Philippe × *Ophrys garganica* E.Nelson ex O. & E. Danesch.

Type: Italia, Puglia: Mte. Gargano, Manacore, 20 m. 17.04.1984, leg. B. & H. Baumann (STU).

Ophrys exaltata Ten. subsp. *archipelagi* (Gölz & H.R.Reinhard) Del Prete × *Ophrys romolinii* Soca,

Sub *Ophrys arachnitiformis* Gren. et Phil. × *Ophrys bertolonii* Moretti. LORENZ & GEMBARDT, Mitteilungsbl. Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-Württemberg 1987: 505, 541. sine descriptio. [Italia, Puglia, Gargano] sans locus, R. Gumprecht. 1965.

Ophrys exaltata Ten. subsp. *archipelagi* (Gölz & H.R.Reinhard) Del Prete × *Ophrys tenthredinifera* Willd. subsp. *neglecta* (Parl.) E.G.Camus,

Ophrys × *devillersiana* P.Delforge, Naturalistes Belges 69(2): 34. 1988.

Sub *Ophrys archipelagi* Gölz et Reinhard × *Ophrys tenthredinifera* Willd.

Type: Italia, Puglia, provincia Foggia, super Montem Sacro, alt. 790 m. 10.04.86. In herb. Pierre Delforge sub n° 86/4.

Ophrys exaltata Ten. subsp. *montis-leonis* (O.Danesch & E.Danesch) Soca × *Ophrys tarquinia* P.Delforge,

Ophrys × *carduccii* Romolini & Soca, GIROS Notiz. 38: 17-18. 2008. contrary to Art. H.5.2.

Type: Italia, Toscana, Castagneto Carducci (Livorno Provincia). alt. 203 m. (UTM 32T PN37). 22.IV.2004. FI Romolini 42/04.

Ophrys exaltata Ten. subsp. *montis-leonis* (O.Danesch & E.Danesch) Soca × *Ophrys tenthredinifera* Willd. subsp. *neglecta* (Parl.) E.G.Camus,

Ophrys × *gillesii* P.Delforge, Naturalistes Belges 70(3): 89, 93. 1989.

Sub *Ophrys tyrrhena* Gölz & Reinhard × *Ophrys tenthredinifera* Willd.

Type: Italia, Toscana, provincia Grosseto, apud Manciano, 04.04.1988. Leg. Gilles Delforge in herb. Pierre Delforge sub n° 8804.

Ophrys exaltata Ten. subsp. *montis-leonis* (O.Danesch & E.Danesch) Soca, Monde Pl. 97(475): 27. 2002,

Ophrys × *montis-leonis* O.Danesch & E.Danesch, Orchid. Eur. *Ophrys*-Hybriden: 225, 196. 1972. contrary to Art. H.5.2.

Sub *Ophrys arachnitiformis* Gren. et Phil. × *Ophrys fuciflora* (Crantz) Moench subsp. *fuciflora*.

Type: Italien (Toscana), M. Leoni, leg. O. et E. Danesch, 14.4.1968 (IB).

Ophrys exaltata Ten. subsp. *morisii* (Martelli) Del Prete × *Ophrys incubacea* Bianca,

Sub *Ophrys incubacea* × *Ophrys morisii*. GÖLZ & REINHARD, Mitteilungsbl. Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-Württemberg 1988: 127, 135. sine descriptio. Italia, Sardegna, Nuoro (SA): Siniscola, Capo Comino, 10.4.1987.

Ophrys exaltata Ten. subsp. *morisii* (Martelli) Del Prete × *Ophrys iricolor* Desf. subsp. *eleonora*e (Devillers-Tersch. & Devillers) Paulus & Gack,

Ophrys × *pardui* Giotta & Piccitto nothosubsp. *pardui*, J. Eur. Orch. 43(4): 787

(785-789; figs.). 2011.

Sub *Ophrys iricolor* subsp. *maxima* (A.Terracciano) Paulus & Gack × *Ophrys morisii* (Martelli) Soó.

Type: Italia, Sardegna, Ulassai (OG), "Escorca" (UTM: NK 40.36), scarpata erbosa, m. 680 s.l.m., 29.4.2011, M. Piccitto & C. Giotta (FI).

Ophrys exaltata Ten. subsp. *morisii* (Martelli) Del Prete × *Ophrys panattensis* Scrugli, Cogoni et Pessei,

Ophrys × *pesseiae* P.Delforge, Naturalistes Belges 78(3): 186-187. 1997.

Sub *Ophrys morisii* (Martelli) Soó × *Ophrys panattensis* Scrugli, Cogoni & Pessei.

Type: Italia, Sardinia, provincia Nuoro, apud Baunei, alt. s.m. 450 m, 13.IV.1996. In herb. Pierre Delforge sub n° 9603.

Ophrys exaltata Ten. subsp. *morisii* (Martelli) Del Prete × *Ophrys speculum* Link,

Ophrys × *barbaricina* M.Allard & M.P.Grasso, Orchidophile (Asnières) 35(160): 59 (-62; figs.). 2004.

Sub *Ophrys ciliata* Biv.Bern. × *Ophrys morisii* (Martelli) Soó.

Type: Sardinia centralis, loco dicto "Montixeddu" 5km NO Villanovatulo (Nu), 22-04-2003. Legit M. Allard. M.P.Grasso n.1 (FI).

Ophrys exaltata Ten. subsp. *morisii* (Martelli) Del Prete × *Ophrys tenthredinifera* Willd. subsp. *neglecta* (Parl.) E.G.Camus,

Ophrys × *laconensis* Scrugli & M.P.Grasso, Webbia 37(2): 243-244, 245. 1984.

Sub *Ophrys arachnitiformis* auct. fl. sard. × *Ophrys tenthredinifera* Willd.

Type: «Sardegna, Nuoro, in agro circa pagum Laconi, in loco dicto Malifattu, m 760 ca. 9.V.1981, Grasso M. P. et Scrugli A, n. 1» (CAG). Paratypi: Ibidem, 12.v.1981, Grasso MP. et Scrugli A, n. 4 et 5 (CAG), n. 2 (FI), n. 3 (Z); ibidem, 15.V.1983, Grasso M. P. et Scrugli A, n. 7 (CAG); «Sardegna, Nuoro, in agro circa pagum Laconi, in loco dicto Genna su Porcu. m 750 ca. 9.V.1981, Grasso M.P. et Scrugli A, n. 6» (CAG, fig. 2).

Ophrys funerea Viv. × *Ophrys romolinii* Soca,

Ophrys × *chimaera* W.Rossi & Contorni, Webbia 44(2): 324. 1990.

Sub *Ophrys fusca* Link × *Ophrys bertolonii* Moretti.

Type: [Italia] «Monte Amiata, loc. La Forestale, presso Abbadia S. Salvatore, ai margini di un rimboschimento a pino nero, 850 m, 16.V.1989, W. Rossi et M. Contorni» (FI).

Ophrys fusca s.l. (*lojaconoi* ?) × *Ophrys passionis* Sennen,

Ophrys × *gumprechtiana* Soó, Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 25(3-4): 362. (1979) 1980. nom. inval., design. typi omissa.

Sub *Ophrys fusca* × *Ophrys garganica*.

Bas.: *Ophrys sphecodes* subsp. *garganica* × *Ophrys fusca* Gumpr., Orchidee (Hamburg) 21(6): 355-356. 1970.

Type: Italia, Monte Gargano: Sipontea; Herb. Gumprecht, Freiburg.

Syn.: *Ophrys sphecodes* subsp. *garganica* × *Ophrys fusca*. GUMPRECHT, Orchidee (Hamburg) 1970: 355-356. sine descriptio. in der Nähe von Siponto (Italien) am Fuß des Monte Gargano, Frühjahr 1965.

Ophrys fusca s.l. (*lojaconoi* ?) × *Ophrys tenthredinifera* Willd. subsp. *neglecta* (Parl.) E.G.Camus,

Ophrys × *sancti-leonardi* O.Danesch & E.Danesch, Orchid. Eur. *Ophrys*-Hybriden: 229, 141. 1972. contrary to Art. H.5.2.

Sub *Ophrys fusca* Link subsp. *fusca* × *Ophrys tenthredinifera* Willd.

Type: Italien (Mte Gargano), bei Manfredonia, leg. Wiefelsputz, 3.5.1967. Herbar Wiefelsputz.

Syn.: *Ophrys* × *lievreae* Maire nothosubsp. *sanctis-leonis* (O.Danesch & E.Danesch) Del Prete, Webbia 37(2): 255. 1984. nom. inval. sphalm. 'sancti leonardi'.

Ophrys fusca s.l. (*obaesa* Lojac. ?) × *Ophrys pallida* Raf.,

Ophrys × *ficuzzana* H.Baumann & Künkele, Mitteilungsbl. Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-Württemberg 18(3): 468, 647. 1986.

Sub *Ophrys fusca* Link × *Ophrys pallida* Raf.

Type: "Italia, Sicilia: Ficuzza, 750 m. 06.04.1980, leg. H. Baumann & Kalteisen (STU).

Ophrys fusca s.l. × *Ophrys oxyrrhynchos* Tod.,

Ophrys × *marsianii* Galesi, J. Eur. Orch. 27(2): 267. 1995. contrary to Art. H.5.2.

Sub *Ophrys fusca* Link × *Ophrys oxyrrhynchos* Tod. subsp. *oxyrrhynchos*.

Type: [Italia, Sicilia, Niscemi] C.da Banco (VB: 40.69), all'interno di un uliveto abbandonato, 280m, 09.IV.1993, R. Galesi (CAT).

Ophrys fusca s.l. × *Ophrys romolinii* Soca,

Ophrys × *spuria* G.Keller ex Gölz & H.R.Reinhard, Orchidee (Hamburg) 27(5): 199. 1976. nom. inval., design. typi omitta. contrary to Art. H.5.2.

Sub *Ophrys bertolonii* Mor. × *Ophrys fusca* Link subsp. *fusca*.

Type: [Italia, Sicilia] bei Canicattini Bagni.

Ophrys fusca s.l. × *Ophrys tarentina* Gölz et H.R.Reinhard,

Ophrys × *parenzani* Medagli, d'Emerico & Ruggiero, Orchidophile (Asnières) 20(85): 29. 1989.

Sub *Ophrys fusca* Link × *O. tarentina* Gölz et Reinhard.

Type: Italia, Apulia, Martina Franca (TA), m 300 ca., 10.IV.1988, P. Medagli et S. d'Emerico. In herb. Gruppo Naturalisti Salentini di Lecce sub 350.

Ophrys gackiae P.Delforge × *Ophrys incubacea* Bianca,
Sub *Ophrys gackiae* P.Delforge × *Ophrys incubacea* subsp. *incubacea* Bianca.
CAMPO, GIROS Notiz. 2012: 105-106. 2012. sine nomine, nom. inval.,
design. typi omitta.

Type: locus Burlò, apud Noto Antica (SR), legit V. Campo 07.04.2010. IGM
fig. 277 U.T.M. 33S WA020895, 450 m circa s.l.m., terreno terrazzato,
esposizione a nord, boschetto rado. Foto: V. Campo, P. Nanè.

Ophrys gackiae P.Delforge × *Ophrys laurensis* Melki & Geniez,
Sub *Ophrys gackiae* P.Delforge × *Ophrys subfusca* [] subsp. *laurensis* (Geniez
& Melki) Kreutz. CAMPO, GIROS Notiz. 2012: 104-105. sine nomine, nom.
inval., design. typi omitta. Author of the species not indicated.

Type: Mons Lauro, apud Buccheri (SR), legit V. Campo, 27.04.2010. IGM fig.
273 U.T.M. S33 VB 836073, 948 m s.l.m., terreno pianeggiante, bosco rado.

Ophrys gracilis (Büel, O.Danesch & E.Danesch) Paulus × *Ophrys lacaitae*
Lojac.,

Ophrys × *delargeana* P.Delforge, Naturalistes Belges 69(2): 44. 1988. contrary
to Art. H.5.2.

Sub *Ophrys holoserica* (N.L. Burm.) Greuter subsp. *holoserica* × *Ophrys*
lacaitae Lojacono.

Type: Italia, Lazio, provincia Latina, Monti Aurunci, apud Formia, 02.06.84.
In herb. Pierre Delforge sub n° 84/3.

Syn.: *Ophrys* × *fajarama* Perilli, GIROS Orch. Spont. Eur. 58(2): 313. 2015.
pro synonyme. [Italia, Puglia] località Fajarama (San Marco in Lamis,
Foggia), m 735 s.l.m., 33T 554951E 4617953N. 10.05.2015; M. Perilli,
cons. in BI (Herbarium Horti Botanici Barensis), spec. n. 36374. sub *Ophrys*
gracilis (Büel, O.Danesch & E.Danesch) Paulus × *Ophrys lacaitae* Lojac.

Ophrys gracilis (Büel, O.Danesch & E.Danesch) Paulus × *Ophrys*
parvimaclata (O.Danesch & E.Danesch) Paulus & Gack,

Sub *Ophrys holosericea* [] subsp. *gracilis* (Büel, O. Danesch & E. Danesch)
Büel, O. Danesch & E. Danesch × *Ophrys holosericea* [] subsp.
parvimaclata (O. Danesch & E. Danesch) O. Danesch & E. Danesch.
Author of the species not indicated. PERILLI, GIROS Notiz. 2012: 108. 2012.
sine nomine, nom. inval., design. typi omitta.

Type: [Italia, Puglia] Fajarama, San Marco in Lamis (FG).

Ophrys gracilis (Büel, O.Danesch & E.Danesch) Paulus × *Ophrys*
tenthredinifera Willd. subsp. *neglecta* (Parl.) E.G.Camus,

Ophrys × *maremmae* O.Danesch & E.Danesch nothosubsp. *alburnica* Büel,
O.Danesch & E.Danesch, Orchid. Eur. *Ophrys*-Hybriden: 226, 133. 1972.

Sub *Ophrys fuciflora* (Crantz) Moench subsp. *gracilis* Büel & Danesch ×
Ophrys tenthredinifera Willd.

Type: Italien (Provinz Salerno), Vorland der Monti Alburni, leg. O. et E. Danesch, 8.5.1970 (IB).

Syn.: *Ophrys* × *maremmae* O.Danesch & E.Danesch nothosubsp. *alburnica* (Büel, O.Danesch & E.Danesch) Del Prete, *Webbia* 37(2): 256. 1984. pro synonyme. sub *Ophrys holoserica* (N.L. Burm.) Greuter subsp. *gracilis* (Buel et Al.) Danesch O. et E. × *Ophrys tenthredinifera* Willd.

Ophrys gravinensis D'Alonzo × *Ophrys incubacea* Bianca,
Ophrys × *pulicchiensis* D'Alonzo & Perilli, *GIROS Orch. Spont. Eur.* 59(2): 296-297. 2016.

Type: [Italia] località Pulicchio (Gravina in Puglia, Bari), m 578 s.l.m., UTMWGS 84 33T 0620585E 4527966N. 23.4.2016; leg. F. D'Alonzo & M. Perilli, cons. in BI (Herbarium Horti Botanici Barenensis), spec. 36683.

Ophrys gravinensis D'Alonzo × *Ophrys parvimaculata* (O.Danesch & E.Danesch) Paulus & Gack,

Ophrys × *difonzoii* nothosubsp. *difonzoii* D'Alonzo & Perilli, *GIROS Orch. Spont. Eur.* 59(2): 300-302. 2016.

sub *Ophrys gravinensis* D'Alonzo × *Ophrys holoserica* [] subsp. *parvimaculata* O.Danesch & E.Danesch (Author of the species not indicated).

Type: [Italia] località Pulicchio (Gravina in Puglia, Bari), m 591 s.l.m., UTMWGS 84 33T 0620940E 4528210N. 28.4.2016; leg. F. D'Alonzo & M. Perilli, cons. in BI (Herbarium Horti Botanici Barenensis), spec. 36684.

Ophrys gravinensis D'Alonzo × *Ophrys romolinii* Soca,

Ophrys × *rosae* D'Alonzo, *GIROS Orch. Spont. Eur.* 58(2): 253. 2015.

Sub *Ophrys bertolonii* Moretti × *Ophrys gravinensis* D'Alonzo.

Type: [Italia] località Pulicchio (Gravina in Puglia, Bari), m 535 s.l.m., UTMWGS 84 33T 0620654E 4527752N. 02.05.2015; leg. Filippo D'Alonzo, cons. in BI (Herbarium Horti Botanici Barenensis), spec. n. 36372.

Ophrys gravinensis D'Alonzo × *Ophrys sipontensis* (Gumprecht) O.Danesch & E.Danesch,

Ophrys × *filomenoi* D'Alonzo & Perilli, *GIROS Orch. Spont. Eur.* 59(2): 304-307. 2016.

sub *Ophrys gravinensis* D'Alonzo × *Ophrys sipontensis* R.Lorenz & Gembardt

Type: [Italia] località Pulicchio (Gravina in Puglia, Bari), m 578 s.l.m., UTMWGS 84 33T 0620928E 4527195N. 30.4.2016; leg. F. D'Alonzo & M. Perilli, cons. in BI (Herbarium Horti Botanici Barenensis), spec. 36685.

Ophrys gravinensis D'Alonzo × *Ophrys tenthredinifera* Willd. subsp. *neglecta* (Parl.) E.G.Camus,

Ophrys × *mariana* D'Alonzo, *GIROS Orch. Spont. Eur.* 58(2): 250. 2015. contrary to Art. H.5.2.

Type: [Italia] località Pulicchio (Gravina in Puglia, Bari), m 535 s.l.m., UTMWGS 84 33T 0620943E 4528203N. 02.05.2015. Filippo D'Alonzo, cons. in BI (Herbarium Horti Botanici Barensis), spec. n. 36371.

Ophrys holosericea [] subsp. *paolina* (V.Liverani & Romolini) × *Ophrys tenthredinifera* [] subsp. *neglecta* (Parl.) E.G.Camus. Author of the species not indicated,

Ophrys × *maremmae* O.Danesch & E.Danesch nothosubsp. *bankosii* D'Alonzo & Perilli, GIROS Orch. Spont. Eur. 59(1): 61-62. 2016.

Type: Italia, Apulia, terra *garganica* (Fovea), agro Sancti Nicandri, tricesimo uno dimidioque miliario viae SS 89, m 261 s.l.m., UTMWGS84 33T 549914E 4632655N. 27.4.2015; leg. F. D'Alonzo & M. Perilli, cons. in BI (Herbarium Horti Botanici Barensis), spec. 36666, data 27 aprile 2015.

Ophrys incubacea Bianca (= *O. atrata* Lindl.) × *Ophrys lutea* Cav.,

Ophrys × *piscinica* P.Delforge & C.Delforge, Naturalistes Belges 67(5/6): 157. 1986.

Type: Italia, provincia Foggia, ad locum Piscina di Camparano. 08.04.1986. In herb. P. Delforge sub n° 86/5.

Ophrys incubacea Bianca × *Ophrys lunulata* Parl.,

Ophrys × *camarinana* H.Baumann & Künkele, Mitteilungsbl. Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-Württemberg 18(3): 490, 649. 1986.

Type: Italia, Sicilia, Vittoria, 150 m. 02.04.1980, leg. H. Baumann & M. Kalteisen (STU).

Ophrys incubacea Bianca × *Ophrys oxyrrhynchos* Tod. subsp. *celiensis* (O.Danesch & E.Danesch) Del Prete,

Ophrys × *gelana* H.Baumann & Künkele nothosubsp. *murgettensis* Soca, Monde Pl. 95(470): 12. 2000.

Type: Italia, Taranto, La Murgetta, Masseria Parco della Vigna, alt 440 m (UTM XF 90.52). 30.IV.1999. MPU n° RS 99.450.

Not listed in IPNI.

Ophrys incubacea Bianca × *Ophrys oxyrrhynchos* Tod. subsp. *oxyrrhynchos*,

Ophrys × *gelana* nsubsp. *gelana* H.Baumann & Künkele, Mitteilungsbl. Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-Württemberg 18(3): 492, 649. 1986

Type: Italia, Sicilia: Gela, 100 m. 08.04.1980, leg. H. Baumann & M. Kalteisen (STU).

Ophrys incubacea Bianca × *Ophrys panormitana* (Tod.) Soó,

Ophrys × *morensis* Giotta & Piccitto nothosubsp. *morensis*, J. Eur. Orch. 33(4): 1091. 2001.

Sub *Ophrys incubacea* Bianca × *Ophrys sphegodes* [] subsp. *praecox* Corrias. Author of the species not indicated.

Type: Italia, Sardegna, Mòres (SS), "Istrampu" (UTM: MK 88.68), oliveto abbandonato, m 379, 28. 3. 2001, M. Piccitto & C. Giotta (FI).

Ophrys incubacea Bianca × *Ophrys parvimaculata* (O.Danesch & E.Danesch) Paulus & Gack,

Ophrys × *pasquinae* Silletti & Medagli, *Silvae*: 68. 2015. epublished, contrary to Art. H.5.2.

Sub *Ophrys incubacea* Bianca subsp. *incubacea* × *Ophrys holosericea* (Burm.f.) Greuter subsp. *parvimaculata* (O. et E. Danesch) O. et E. Danesch.

Type: [Puglia] Santeramo in Colle (Ba), legit G. N. Silletti, 11.04.2015 in LEC.

Photography of *Ophrys parvimaculata* (O.Danesch & E.Danesch) Paulus & Gack. Not listed in IPNI.

Ophrys incubacea Bianca × *Ophrys passionis* Sennen,

Ophrys × *celani* O.Danesch & E.Danesch, *Orchid. Eur. Ophrys-Hybriden*: 223, 143. 1972.

Sub *Ophrys atrata* Lindl. × *Ophrys garganica* (Nelson) O. & E.Danesch.

Type: Italien (Mte Gargano), M. ividori, leg. O. et E. Danesch, 4.5.1968 (IB).

Ophrys incubacea Bianca × *Ophrys passionis* Sennen × *Ophrys romolinii* Soca,

Ophrys × *pescolusae* Gennaio & Medagli, *GIROS Notiz.* 54: 22-23. 2013.

Sub *Ophrys* × *lyrata* H. Fleischm. (*O. bertolonii* Moretti × *O. incubacea* Bianca) × *Ophrys passionis* Sennen.

Type: [Italia] Pescoluse, Salve (LE), m 1 s.l.m., legit R. Gennaio, 8.IV.2013 (in LEC – Herbarium Universitatis Lupiensis).

Ophrys incubacea Bianca × *Ophrys promontorii* O.Danesch & E.Danesch,

Ophrys × *angelensis* H.Baumann & Künkele, *Mitteilungsbl. Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-Württemberg* 18(3): 493, 649. 1986.

Type: Italia, Puglia: Mte. Gargano, Mte. San Angelo, 480 m. 18.04.1984, leg. B. & H. Baumann (STU).

Ophrys incubacea Bianca × *Ophrys romolinii* Soca × *Ophrys tarentina* Gözl & H.R.Reinhard,

Ophrys × *amatoi* Silletti & Medagli, *Silvae*: 62. 2015. epublished.

Sub *Ophrys* × *lyrata* H.Fleischm. × *Ophrys tarentina* Gözl & H.R.Reinhard.

Type: [Puglia] Santeramo in Colle (Ba), legit G. N. Silletti 11-04-2014 in LEC.

Photography of *Ophrys tarentina* Gözl & H.R.Reinhard. Not listed in IPNI.

Ophrys incubacea Bianca × *Ophrys romolinii* Soca × *Ophrys tenthredinifera* Willd. subsp. *neglecta* (Parl.) E.G.Camus,

Ophrys × *lupiae* O.Danesch & E.Danesch, *Orchid. Eur. Ophrys-Hybriden*: 228-229, 141. 1972.

Sub *Ophrys atrata* Lindl. × *Ophrys bertolonii* Mor. × *Ophrys tenthredinifera* Willd.

Type: Italien (Apulien), bei Lecce, leg. O. et E. Danesch, 17.4.1970 (IB).

Ophrys incubacea Bianca × *Ophrys sipontensis* (Gumprecht) O.Danesch & E.Danesch,

Ophrys × *dinovellae* Romolini & Soca, GIROS Notiz. 55: 52, 65, 68. 2014.

Type: Italia. Campania. Salerno. Teggiano. La Manca di San Donato, alt. 678 m. 33T 05466 44687. 18.IV.2011. Coll. Romieg Soca. MPU. n° RS.2011.404.

Ophrys incubacea Bianca × *Ophrys speculum* Link,

Ophrys × *pantaliciensis* Kohlmüller, Riech. & Schöb., Ber. Arbeitskr. Heim. Orch. 8(1): 59-60. 1991.

Type: Italia, Sicilia, prope Ferla, 540 m s.m. Bot. Staatssammlung München, leg. R. Kohlmüller, A. Riechelmann & M. Schöbinger, 09.04.1990.

Ophrys incubacea Bianca × *Ophrys tarentina* Gözl & H.R.Reinhard,

Ophrys × *alberobellensis* H.Baumann & Künkele, Mitteilungsbl. Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-Württemberg 18(3): 496, 649. 1986.

Type: Italia, Puglia: Martina Franca, 300 m. 20.04.1984, leg. B. & H. Baumann (STU).

Ophrys incubacea Bianca × *Ophrys tenthredinifera* Willd. subsp. *neglecta* (Parl.) E.G.Camus,

Ophrys × *grampinii* Cortesi, Ann. Bot. (Roma) 1(5): 360-361. 1904.

Sub *Ophrys aranifera* Huds. × *Ophrys tenthredinifera* Willd.

Type: Italia, Lazio, Roma. Via Appia Antica, leg. Grampini, 14 aprile 1892. RO 47.1415/45932. (et proferre Mte Testaccio).

Syn.: *Ophrys* × *manfredoniae* O.Danesch & E.Danesch, Orchid. Eur. *Ophrys*-Hybr.: 228, 138. 1972. pro syn. Sub *Ophrys atrata* Lindl. × *Ophrys tenthredinifera* Willd. Italien (Apulien) bei Manfredonia, leg. O. et E. Danesch, 5.4.1967 (IB). vide SOCA 1997.

Ophrys insectifera L. × *Ophrys minipassionis* Romolini & Soca,

Ophrys × *barbieriarum* Romolini & Soca, GIROS Orch. Spont. Eur. 58(2): 380. 2015. 'barbierii'.

Type: Italia. Toscana. Siena. Montepulciano. Monti di Poggiano. alt. 501 m s.l.m. 32T 07239 47749. 3.V.2014. Coll. Romieg Soca. Cons. FI. n° RS.2014.500.

Ophrys insectifera L. × *Ophrys molisana* P.Delforge,

Ophrys × *rasinii* Soca, J. Eur. Orch. 49(2): 379-380. 2017.

Italia. Abruzzo. L'Aquila. Roccaraso. Contrada Barone. 33T 0428985 4633715. Alt. 1149 m. 23.V.2015. Coll. R. Romolini et R. Soca. Cons. in herb. FI. sub n° RS.2015.513.

- Ophrys iricolor* Desf. subsp. *eleonorae* (Devillers-Tersch. & Devillers) Paulus & Gack × *Ophrys lojaconoi* P.Delforge,
Ophrys × *quitadamoi* Medagli & Turco, GIROS Notiz. 47: 55-56. 2011. contrary to Art. H.5.2.
 Sub *Ophrys iricolor* subsp. *maxima* (A. Terracc.) Paulus & Gack × *Ophrys lojaconoi* P.Delforge.
 Type: [Italia] apud Mattinata (FG), m 130 circa s.l.m., legit Turco e Medagli, 14.III.2011 (in LEC - Herbarium Universitatis Lupiensis).
- Ophrys iricolor* Desf. subsp. *eleonorae* (Devillers-Tersch. & Devillers) Paulus & Gack × *Ophrys speculum* Link,
Ophrys × *sanctae-sofiae* M.P.Grasso & Liverani, Orchidophile (Asnières) 24(109): 204. 1993.
 Sub *Ophrys iricolor* Desf. × *Ophrys ciliata* Biv.
 Type: [Italia] «Su Taccu» (NU), Sardaigne centrale, 5 km NO S. Sofia, 24-4-93 Leg. M.P. Grasso. Musée de Botanique de Florence (FI).
- Ophrys lacaitae* Lojac. × *Ophrys oxyrrhynchos* Tod.,
Ophrys × *campoi* Soca, Monde Pl. 95(470): 13. 2000.
 Type: Italia, Sicilia (Messina), Roccella Valdemone (UTM VB 99.96). 28.IV.1999. MPU n° RS 99. 480.
- Ophrys lacaitae* Lojac. × *Ophrys tetraloniae* W.P.Teschner. MORALDO & al.,
 Atti Accad. Naz. Lincei, Rendiconti Cl. Sci. Fis. Mat. Nat. 387(264): 285. 1990. sine descriptio. Italia, Lazio meridionale.
- Ophrys lojaconoi* P.Delforge × *Ophrys passionis* Sennen,
Ophrys × *palladinoi* Soca, Caesiana 19(43): 8-9. 2015.
 Type: Italia. Puglia. Foggia. San Giovanni Rotondo. Alt. 135 m s.l.m. 33T 05691 46100. 9.IV.2013. Coll. Romieg Soca. Cons. in herb. MPU. sub n° RS.2013.402.
- Ophrys lojaconoi* P.Delforge × *Ophrys sipontensis* (Gumprecht) O.Danesch & E.Danesch,
Ophrys × *friderici* nothosubsp. *friderici* D'Alonzo & Perilli, GIROS Orch. Spont. Eur. 60(1): 6. 2017.
 sub *O. iricolor* [] subsp. *lojaconoi* (P.Delforge) Kreutz × *O. sipontensis* (R. Lorenz & Gembardt). (Author of the species not indicated).
 Italia, Apulia, in Gargano ad Manfredoniam, Foveanam provinciam, m 52 s.l.m. (UTMWGS 84 33T 573315E 4608475N). 23.3.2013; leg. F. D'Alonzo & M. Perilli, cons. in BI (Herbarium Horti Botanici Barenensis), spec. 37021, data 23.1.2017.
- Ophrys lucana* P.Delforge × *Ophrys passionis* Sennen subsp. *majellensis*

(Helga Daiss & Herm.Daiss) Romolini & Soca,
Ophrys × *lociceroi* Soca, J. Eur. Orch. 46(3/4): 670. 2014. contrary to Art. H.5.2.

Type: Italia, Abruzzo, Chieti, Palena, San Cataldo, alt. 932 m, 33T 04270 46466. 6.6.2010. Coll. Romieg Soca. MPU n° RS.2010.603.

Ophrys lucifera Devillers-Tersch. & Devillers × *Ophrys speculum* Link,
Ophrys × *capoliverii* Iamonico, Forbicioni & Frangini, Ann. Bot. Fenn. 48(5): 436 (-437; fig. 1). 2011. contrary to Art. H.5.2.

Sub *Ophrys fusca* Link subsp. *lucifera* (Devillers-Tersch. & Devillers) Kreutz × *Ophrys speculum* Link.

Type: Italy. Tuscany region, Livorno Province, Elba Island, Capoliveri, Gabbiani coast calcareous cliff (aspect south), 120 m a.s.l., 42° 43' 2.93" N, 10° 24' 13.11" E, 30.III.2009 L. Forbicioni, G. Frangini & D.Iamonico (FI).

Ophrys lunulata Parl. × *Ophrys oxyrrhynchos* Tod. subsp. *oxyrrhynchos*,
Ophrys × *sicana* H.Baumann & Künkele, Mitteilungsbl. Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-Württemberg 18(3): 502, 651. 1986.

Type: Italia, Sicilia: Gela, 100 m. 08.04.1980, leg. H. Baumann & M. Kalteisen (STU).

Ophrys lunulata Parl. × *Ophrys romolinii* Soca,
Ophrys × *vittoriana* H.Baumann & Künkele, Mitteilungsbl. Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-Württemberg 18(3): 428-429, 643. 1986.

Sub *Ophrys bertolonii* Moretti × *Ophrys lunulata* Parl.

Type: Italia, Sicilia: Vittoria, 150 m. 02.04.1980, leg. H. Baumann & M. Kalteisen (STU).

Syn.: *Ophrys* × *solitaria* Forster, Orchidee (Hamburg) 22(4): 163-165, 164. 1971. nom. inval., design. typi ommissa. sub *Ophrys bertolonii* Mor. × *Ophrys lunulata* Parl. [Italia, Sicilia] bei Sortino im Hinterland von Syracusa an der Ostküste Siziliens. 11.IV.1970.

Ophrys lunulata Parl. × *Ophrys speculum* Link subsp. *speculum*,
Ophrys × *syracusana* O.Danesch & E.Danesch, Orchid. Eur. *Ophrys*-Hybriden: 227, 146. 1972. contrary to Art. H.5.2.

Type: Sizilien, bei Syracus, leg. O. et E. Danesch, 22.4.1964 (IB).

Syn.: *Ophrys* × *syracusana* O.Danesch & E.Danesch, Orchidee (Hamburg) 22(1): 27. 1971. without type.

Ophrys lunulata Parl. × *Ophrys tenthredinifera* Willd. subsp. *grandiflora* (Ten.) Kreutz,

Ophrys × *lidbergii* Mazzola, Webbia 36(1): 80. 1982.

Sub *Ophrys lunulata* Parl. × *Ophrys tenthredinifera* Willd.

Type: [Italia, Sicilia] in declivitatibus Herctae Montis ad septemtriones versis

"Manca Addaura", prope aditum inferioris specus. 150 m, 18 aprili 1981, P. Mazzola (PAL).

Syn.: *Arachnites lunulata* var. *benoitiana* Tod., Hort. Bot. Pan. 2: 24, t. 28. 1891. sub *Arachnites fuciflora* Hoffm. var. *panormitana* Tod. × *Arachnites Bertoloni* Tod. Bas.: *Ophrys Benoitii* Tin. Ind. Nei luoghi erbosi delle falde delle montagne calcaree dell'agro Palermitano esposte a Settentrione, precipuamente nelle colline di Gibilrossa. dubium; Not listed in IPNI.

Ophrys lutea Cav. × *Ophrys oxyrrhynchos* Tod.,
Ophrys × *monicae* La Spina, GIROS Orch. Spont. Eur. 59(2): 423. 2016. contrary to Art. H5.2.

sub *Ophrys lutea* subsp. *lutea* Cav. × *Ophrys oxyrrhynchos* subsp. *oxyrrhynchos* Tod.

Type: Italia, Sicilia, Silva Sancti Petri, terra Calatina, Catinensi provincia (DD 37.1447 N. - 14.5391 E). 16.4.2016, Contrada Renelle, Bosco di Santo Pietro, Caltagirone (CT), leg. A. La Spina, cons. in CAT (Herbarium Universitatis Catanensis) n. 003126.

Ophrys lutea Cav. × *Ophrys romolinii* Soca,
Ophrys × *cugniensis* Soca, Monde Pl. 92(460): 20. 1997.

Sub *Ophrys bertolonii* Moretti × *Ophrys lutea* Cav.

Type: Italia, Sicilia (Siracusa). Sortino, Monte Cugni. 19.IV.1996. MPU n° RS 96. 435.

Syn.: *Ophrys* × *opaca* G.Keller ex Götz & H.R.Reinhard, Orchidee (Hamburg) 27(5): 199. 1976. nom. inval., design. typi omitta. Bas.: *Ophrys* × *opaca* G.Keller, Monogr. Iconogr. Orchid. Eur., Bd. 2: 84. 1931. nomen nudum (artificiel F. Denis). [Italia, Sicilia] bei Canicattini Bagni. Sub *Ophrys bertolonii* Mor. × *Ophrys lutea* Cav. var. *lutea*. Not listed in IPNI.

Ophrys lutea Cav. × *Ophrys tarentina* Götz & H.R.Reinhard,
Ophrys × *circlarium* Pellegrino, Ann. Bot. Fenn. 45(1): 66 (64-65). 2008.

Type: Italy, Along road to Cerchiara di Calabria, 39° 51' N, 16° 23' E. 18.IV.2005, Pellegrino & al. s.n. (CLU).

Ophrys lutea Cav. × *Ophrys tenthredinifera* Willd. subsp. *neglecta* (Parl.) E.G.Camus,

Ophrys × *personei* Cortesi ex E.G.Camus, Iconogr. Orchid. Europe. Texte 2: 362. 1929.

Bas.: *Ophrys* × *personei* Cortesi, Ann. Bot. (Roma) 13(2): 247. 1915. nomen invalide, nom. prov. hybr. nov. ad interim.

Type: [Italia] Contrada Arnèò, Serra degli Angioli distante da Nardo circa 30 km. Coll. Federico Personè.

Herbarium? Not listed in IPNI.

Fig. 16: *Ophrys dinarica* × *Ophrys passionis* subsp. *majellensis*, Palena, Abruzzo (CH), 26.5.2011.

Fig. 17: *Ophrys bertolonii* subsp. *bertolonii-formis* × *Ophrys passionis*, Rignano Garganico, Puglia (FG), 10.4.2015.

Fig. 18: *Ophrys incubacea* × *Ophrys sipontensis*, Campania (SA), Teggiano, 18.4.2011.

Fig. 19: *Ophrys insectifera* × *Ophrys minipassionis*, Montepulciano, Toscana (SI), 28.4.2015.

Syn.: *Ophrys* × *personei* Cortesi, Ann. Bot. (Roma) 13(2): 247. 1915. nomen invalide, nom. prov. hybr. nov. ad interim. contrary to Art. H.5.2. Not listed in IPNI. not find in RO.

Ophrys minipassionis Romolini & Soca × *Ophrys tenthredinifera* Willd. subsp. *neglecta* (Parl.) E.G.Camus,

Ophrys × *langobardensis* Perilli, GIROS Orch. Spont. Eur. 58(2): 312. 2015. contrary to Art. H.5.2.

Type: [Italia, Puglia] località Coppa di Mezzo (San Marco in Lamis, Foggia), m 881 s.l.m., 33T 559174E 4624084N. 23.04.2014; M. Perilli, cons. in BI (Herbarium Horti Botanici Barensis), spec. n. 36375.

Ophrys molisana P.Delforge × *Ophrys romolinii* Soca,

Ophrys × *fucinis* Soca, J. Eur. Orch. 49(2): 383. 2017.

Italia. Abruzzo. L'Aquila. Avezzano. Palombara. 33T 0368699 4658901. Alt. 901 m. 7.V.2014. Coll. R. Soca. Cons. in herb. FI. sub n° RS.2014.501.

Ophrys oestriifera M.-Bieb. subsp. *montis-gargani* Van de Vijver & W.Looken × *Ophrys passionis* Sennen,

Ophrys × *disabatoi* nothosubsp. *disabatoi* D'Alonzo & Perilli, GIROS Orch. Spont. Eur. 60(1): 15. 2017.

sub *O. oestriifera* subsp. *montis-gargani* Van de Vijver & Looken × *O. passionis* subsp. *garganica* E.Nelson ex H.Baumann & R.Lorenz.

Italia, Apulia, in Gargano ad Pesclitium, Foveanam provinciam, m 47 s.l.m., UTMWGS 84 33T 581888E 4643785N. 17.4.2016; leg. F. D'Alonzo & M. Perilli, cons. in BI (Herbarium Horti Botanici Barensis), spec. 37023, data 23.1.2017.

Ophrys oestriifera M.-Bieb. subsp. *montis-gargani* Van de Vijver & W.Looken × *Ophrys tenthredinifera* Willd. subsp. *neglecta* (Parl.) E.G.Camus,

Ophrys × *messeniensis* H.Baumann & Künkele nothosubsp. *baselicei* R.Lorenz & Gembardt, Mitteilungsbl. Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-Württemberg 19(3): 516-517. 1987.

Sub *Ophrys oestriifera* M. Bieb. subsp. *oestriifera* × *Ophrys tenthredinifera* Willd. subsp. *tenthredinifera*.

Type: Italia, Puglia, Gargano prope Manacore ad pagum Valle di Marcocci (UTM: WG 94.02.26, 60 m. 26.04.1984, leg. C. Gembardt & R. Lorenz, Hb. R. Lorenz No. 11054 (STU).

Syn.: *Ophrys* × *peltieri* Maire nothosubsp. *tempestatis* Forster, Orchidee (Hamburg) 22(4): 163, 164. 1971. nom. inval., design. typi omitta. contrary to Art. H.5.2. sub *Ophrys scolopax* Cav. subsp. *cornuta* (Stev.) E. G. Cam. × *O. tenthredinifera* Willd. [Italia, Puglia] im hügeligen Vorgelände des Mte. Gargano zwischen Vieste und Mattinata. 14.IV.1969.

Syn.: *Ophrys* × *tempestatis* (Forster) Del Prete, Webbia 37(2): 256. 1984. nom.

inval. contrary to Art. H.5.2. Bas.: *Ophrys* × *peltieri* Maire nothosubsp. *tempestatis* Forster, Orchidee 22: 163. 1971. sub *Ophrys oestrifera* M. Bieb. subsp. *oestrifera* × *Ophrys tenthredinifera* Willd.

Ophrys oxyrrhynchos Tod. × *Ophrys passionis* Sennen,
Ophrys × *ambigua* Galesi, J. Eur. Orch. 27(2): 264-265. 1995. contrary to Art. H.5.2.

Sub *Ophrys garganica* O. & E. Danesch × *Ophrys oxyrrhynchos* Tod. subsp. *oxyrrhynchos*.

Type: [Italia, Sicilia, Niscemi] C.da Banco (VB: 40.69), all'interno di oliveto abbandonato, 280m, 09.04.1993, R. Galesi (CAT).

Ophrys oxyrrhynchos Tod. × *Ophrys speculum* Link,
Ophrys × *montis-grossi* R.Kohlmüller, Mitteilungsbl. Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-Württemberg 23(2): 326-329. 1991.

Type: Italia, Sicilia: prope monte Grosso, ad Canicattini bagni vergens. 09.04.1990, leg. R. Kohlmüller in Herbario Botanische Staatssammlung München conservatur.

Ophrys oxyrrhynchos Tod. × *Ophrys tenthredinifera* Willd. subsp. *grandiflora* (Ten.) Kreutz,

Ophrys × *anapi* O.Danesch & E.Danesch, Orchid. Eur. *Ophrys*-Hybriden: 227, 137. 1972.

Sub *Ophrys oxyrrhynchos* Tod. × *Ophrys tenthredinifera* Willd.

Type: Sizilien, bei Palazzolo, leg. O. et E. Danesch, 22.4.1964 (IB).

Syn.: *Ophrys* × *arciensis* Bartolo & Pulv., J. Eur. Orch. 30(3): 647. 1998. [Italia, Sicilia] Niscemi, Vallone Arcia, 11-4-1992, Bartolo-Brullo & Pulvirenti (CAT holotypus e isotypi).

Syn.?: *Ophrys* × *destefani* Lojac., Fl. Sicul. (Lojacono) 3: 38-39, Tab. 1, fig. 7. 1908-1909. Palermo, colli montani calcarei al Pezzente presso Giacalone dedit amicus De Stefani Majo 1907. Not listed in IPNI.

Syn.: *Ophrys* × *sorrentinoi* Tineo ex Lojac., Fl. Sicul. (Lojacono) 3: 41-42, Tab. 1, fig. 10 a-d. 1908-1909. As '*sorrentini*'. nomen inval. pro synonyme *Ophrys insengae* Tod. Bas.: *Ophrys sorrentinoi* Tineo in sched. Herb. Pan. Apr. 1856 Tin. '*sorrentini*'. Colli, M. Catalfano presso la Torre (di Capo Zafferana?) dirimpetto la Montagnola, copiosa (ex Tin. Aprile 1853). Tin! alla Favorita. Insenga! Aprile 1858 in Herb. Pan. Aprile - Maggio.

Ophrys oxyrrhynchos Tod. subsp. *celiensis* (O.Danesch & E.Danesch) Del Prete × *Ophrys parvimaculata* (O.Danesch & E.Danesch) Paulus & Gack,
Ophrys × *pugliana* H.Baumann & Künkele, Mitteilungsbl. Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-Württemberg 18(3): 481, 649. 1986.

Sub *Ophrys holosericea* (N.L.Burm.) W. Greuter subsp. *parvimaculata* (O. & E. Danesch) O. & E. Danesch × *Ophrys oxyrrhynchos* Tod. subsp. *celiensis*

(O. & E. Danesch) Del Prete.

Type: Italia, Puglia: Noci, 375 m. 21.04.1984, leg. B. & H. Baumann (STU).

Ophrys oxyrrhynchos Tod. subsp. *celiensis* (O.Danesch & E.Danesch) Del Prete × *Ophrys romolinii* Soca,

Ophrys × *passalacquae* Silletti & Medagli, *Silvae*: 64. 2015. epublished, contrary to Art. H.5.2.

Sub *Ophrys bertolonii* Moretti subsp. *bertolonii* × *Ophrys oxyrrhynchos* Tod. subsp. *celiensis* (O. et E. Danesch) Del Prete.

Type: [Puglia] Santeramo in Colle (Ba), legit G. N. Silletti, 05.05.2015 in LEC.

Photography of *Ophrys oxyrrhynchos* Tod. subsp. *celiensis* (O.Danesch & E.Danesch) Del Prete. Not listed in IPNI.

Ophrys oxyrrhynchos Tod. subsp. *celiensis* (O.Danesch & E.Danesch) Del Prete × *Ophrys tenthredinifera* Willd. subsp. *neglecta* (Parl.) E.G. Camus,

Ophrys × *michelae* D'Alonzo, *GIROS Orch. Spont. Eur.* 58(2): 280. 2015. contrary to Art. H.5.2.

Sub *Ophrys oxyrrhynchos* [] subsp. *celiensis* (O. Danesch & E. Danesch) Del Prete × *Ophrys tenthredinifera* Willd. subsp. *neglecta* (Parl.) E.G. Camus. Author of the species not indicated.

Type: [Italia] località Bosco Difesa Grande (Gravina in Puglia, Bari), m 430 s.l.m., UTMWGS 84 33T 0618002E 4513429N. 25.04.2015; Filippo D'Alonzo, cons. in BI (Herbarium Horti Botanici Barensis), spec. n. 36373.

Ophrys panattensis Scrugli, Cogoni et Pessei × *Ophrys tenthredinifera* Willd. subsp. *neglecta* (Parl.) E.G. Camus,

Ophrys × *galtelliensis* Doneddu & Orrù, *GIROS Notiz.* 33: 25-26. 2006. nom. inval., design. typi omissa.

Sub *Ophrys panattensis* Scrugli, Pessei & Cogoni × *Ophrys tenthredinifera* Willd.

Type: Sardegna centro-orientale, in località "Monte Tuttavista" 2 km SE di Galtelli (NU), 24-04-2006.

Typus not collected. Not listed in IPNI.

Ophrys panattensis Scrugli, Cogoni et Pessei, *Orchidee (Hamburg)* 43(5): 225. 1992. pro hybr.,

Ophrys × *panattensis* Scrugli, Cogoni et Pessei, *Orchidee (Hamburg)* 43(5): 225. 1992.

Sub *Ophrys morisii* (Martelli) Soó in Keller et al. × *Ophrys scolopax* Cav.

Type: [Italia] Sardegna, Orosei, in localita Panatta, ca. 60 m, 16. IV 1990, Scrugli, A., Cogoni, A. et Pessei, A. (CAG).

Ophrys panormitana (Tod.) Soó × *Ophrys speculum* Link,

Ophrys × *macchiatii* E.G.Camus, Bergon & A.Camus, Monogr. Orchid.: 300. 1908.

Sub *Ophrys aranifera* Huds. × *Ophrys speculum* Link,

Bas.: *Ophrys aranifera* × *speculum* Macchiati in N. g. bot. ital. XIII, p. 316 (1881); W. Barbey, Fl. Sard. comp. add. p. 239; Arcang. Comp. ed. 2, p. 171.

Type: [Italia] mars, avril. Sardaigne (Sassari: Baddimanna).

Unknown herbarium.

Ophrys parvimaclata (O.Danesch & E.Danesch) Paulus & Gack × *Ophrys passionis* Sennen,

Ophrys × *coulotii* Soca, Monde Pl. 91(458): 15. 1997.

Sub *Ophrys garganica* E.Nelson ex O.Danesch & E.Danesch × *Ophrys parvimaclata* (O.Danesch & E.Danesch) Paulus & Gack.

Type: Italia, Puglia (Taranto). Garrigue; petite route entre la rte Mottola-Crispiano et la route Mottola - Martina Franca. 13.IV.1993. MPU n° RS 93.407.

Syn.: *Ophrys nicolae* Q.G.Manni, J. Eur. Orch. 48 (2-4): 288-289. 2016. pro sp. Type: Italia, Puglia (Lecce), Ugento, bacino idrico di Rottacapozza sud, su suolo sabbioso a substrato compatto di origine calcarea, 01.04.2016; 34 S 256204 m E 4416592 m N (WGS84) 2m s.l.m.; Legit Quintino Giovanni Manni (FI), (fig 4).

Ophrys parvimaclata (O.Danesch & E.Danesch) Paulus & Gack × *Ophrys romolinii* Soca,

Ophrys × *gumprechtii* O.Danesch & E.Danesch, Orchid. Eur. *Ophrys*-Hybriden: 226, 136. 1972. contrary to Art. H.5.2.

Sub *Ophrys fuciflora* (Crantz) Moench subsp. *parvimaclata* Danesch × *Ophrys bertolonii* Mor.

Type: Italien (Apulien), bei Ceglie Messapico, leg. O. et E. Danesch, 15.4.1967 (IB).

Ophrys parvimaclata (O.Danesch & E.Danesch) Paulus & Gack × *Ophrys tenthredinifera* Willd. subsp. *neglecta* (Parl.) E.G.Camus,

Sub *Ophrys fuciflora* (Crantz) Moench subsp. *parvimaclata* Danesch × *Ophrys tenthredinifera* Willd.

Ophrys × *maremmae* O.Danesch & E.Danesch nothosubsp. *laurentii* O.Danesch & E.Danesch, Orchid. Eur. *Ophrys*-Hybriden: 226, 133. 1972.

Type: Italien (Apulien), bei Ceglie Messapico, leg. O. et E. Danesch, 15.4.1967 (IB).

Syn.: *Ophrys* × *maremmae* O.Danesch & E.Danesch nsubsp. *laurentii* (O.Danesch & E.Danesch) Del Prete, Webbia 37(2): 256. 1984. sub *Ophrys holoserica* (N.L. Burm.) Greuter subsp. *parvimaclata* (Danesch O. et E.) Danesch O. et E. × *Ophrys tenthredinifera* Willd.

Ophrys passionis Sennen × *Ophrys promontorii* O.Danesch & E.Danesch,
Sub *Ophrys garganica* E.Nelson ex O.Danesch & E.Danesch × *Ophrys promontorii* O.Danesch & E.Danesch. LORENZ & GEMBARDT, Mitteilungsbl. Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-Württemberg 1987: 509, 554. sine descriptio.

Type: [Italia, Puglia, Gargano] 1,9 km S Borgo Celano, UTM: 51.45.95, 565 m. C. A. J. Kreutz. 17.04.1982.

Ophrys passionis Sennen × *Ophrys romolinii* Soca,
Ophrys × *grottagliensis* P.Delforge & C.Delforge, Naturalistes Belges 67(5/6): 161. 1986.

Sub *Ophrys garganica* Nelson ex Danesch × *Ophrys bertolonii* Moretti.

Type: Italia, provincia Taranto, apud urbem Grottaglie. 03.04.1986. In herb. P. Delforge sub n° 86/2.

Ophrys passionis Sennen × *Ophrys sipontensis* (Gumprecht) O.Danesch & E.Danesch,

Ophrys × *japygia* R.Lorenz & Gembardt, Mitteilungsbl. Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-Württemberg 19(3): 515-516. 1987.

Sub *Ophrys garganica* E.Nelson ex O.Danesch & E.Danesch × *Ophrys sipontensis* R.Lorenz & Gembardt.

Type: Italia, Puglia, Gargano prope Manfredonia (UTM: WG 71.12.70.57, 180 m). 03.04.1983, leg. C.Gembardt & R. Lorenz, Blütenanalyse Hb. R. Lorenz No. 21002 (STU).

Ophrys passionis Sennen × *Ophrys tarentina* Gözl & H.R.Reinhard,

Ophrys × *trullana* H.Baumann & Künkele, Mitteilungsbl. Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-Württemberg 18(3): 472, 647. 1986.

Sub *Ophrys garganica* E.Nelson ex O. & E. Danesch × *Ophrys tarentina* Gözl & H.R.Reinhard.

Type: Italia, Puglia: Monopoli, 500 m. 20.04.1984, leg. B. & H. Baumann (STU).

Ophrys passionis Sennen × *Ophrys tarquinia* P.Delforge,

Ophrys × *cecinae* Romolini & Soca, GIROS Notiz. 55: 60-61, 68. 2014.

Type: Italia. Toscana. Pisa. Volterra. Piano di Cecina, alt. 79 m. 32T 06499 47996. 12.IV.2008. Coll. Rolando Romolini. FI. n° Romolini 36/09.

Ophrys passionis Sennen × *Ophrys tenthredinifera* Willd. subsp. *neglecta* (Parl.) E.G.Camus,

Ophrys × *surdii* O.Danesch & E.Danesch, Orchid. Eur. *Ophrys*-Hybriden: 229, 139. 1972.

Sub *Ophrys garganica* (Nelson) O. & E.Danesch × *Ophrys tenthredinifera* Willd.

Type: Italien (Mte Gargano), bei S. Marco Lamis, leg. O. et E. Danesch,

21.4.1970 (IB).

Ophrys passionis Sennen subsp. *majellensis* (Helga Daiss & Herm.Daiss)
Romolini & Soca × *Ophrys romolinii* Soca,
Ophrys × *dekegheliana* P.Delforge, Naturalistes Belges 79(3): 105. 1998.
Sub *Ophrys bertolonii* Moretii × *Ophrys majellensis* (Daiss) P.Delforge.
Type: Italia, Latium, Latina, Monti Aurunci, apud Maranola, alt. s.m. 550 m,
06.VI.1984. In herb. Pierre Delforge sub n° 8436.

Ophrys pinguis Romolini & Soca × *Ophrys romolinii* Soca,
Ophrys × *catinii* Soca, J. Eur. Orch. 46(3/4): 670. 2014.
Type: Italia, Abruzzo, L'Aquila, Capistrello, Selvetta, alt. 761 m, 33T 03662
46454. 20.5.2013, Coll. Romieg Soca. MPU n° RS.2013.502.

Ophrys pinguis Romolini & Soca × *Ophrys tetraloniae* W.P.Teschner,
Ophrys × *pescocanalei* Soca, J. Eur. Orch. 46(3/4): 671. 2014.
Type: Italia, Abruzzo, L'Aquila, Capistrello, Selvetta, alt. 721 m, 33T 03661
46454. 8.6.2011. Coll. Romieg Soca. MPU n° RS.2011.632.

Ophrys promontorii O.Danesch & E.Danesch × *Ophrys romolinii* Soca,
Ophrys × *couloniana* P.Delforge & C.Delforge, Orchidophile (Asnières)
16(66): 828. 1985.
Sub *Ophrys bertolonii* Moretti × *Ophrys promontorii* Danesch.
Type: Italia, Latium, Monte Maio, 1100 m alt., 11-06-1984, in herb.
P. Delforge sub n° 84.2

Ophrys promontorii O.Danesch & E.Danesch × *Ophrys sipontensis*
(Gumprecht) O.Danesch & E.Danesch,
Sub *Ophrys promontorii* O.Danesch & E.Danesch × *Ophrys sipontensis*
R.Lorenz & Gembardt. LORENZ & GEMBARDT, Mitteilungsbl. Arbeitskreis
Heimische Orchid. Baden-Württemberg 1987: 512, 579. sine descriptio.
Type: [Italia, Puglia, Gargano] 8 km W Monte San Angelo, UTM: 71.17.28,
550 m. C. A. J. Kreutz. 18.04.1982.

Ophrys promontorii O.Danesch & E.Danesch × *Ophrys tenthredinifera* Willd.
subsp. *neglecta* (Parl.) E.G.Camus,
Ophrys × *campolati* O.Danesch & E.Danesch, Orchid. Eur. *Ophrys*-Hybriden:
229-230, 140. 1972.
Sub *Ophrys promontorii* O. & E. Danesch × *Ophrys tenthredinifera* Willd.
Type: Italien (Mte Gargano), bei S. Giovanni Rotondo. leg. O. et E. Danesch,
25.4.1970 (IB).

Ophrys pseudoatrata S.Hertel & Presser × *Ophrys tenthredinifera* Willd.
subsp. *neglecta* (Parl.) E.G.Camus,
Ophrys × *potentissima* S.Hertel & Presser, J. Eur. Orch. 38(3): 521. 2006.
Sub *Ophrys neglecta* Parl. × *Ophrys pseudoatrata* S.Hertel & Presser.

Type: Italia, Basilicata, S Anzi, alt. s. m. 600 m. UTM 33 T 0579 360 /4482 542 (WGS 84). 18.05.2005 leg. Helmut Presser. In herb. REG conservatur.

Ophrys romolinii Soca × *Ophrys sipontensis* (Gumpricht) O.Danesch & E.Danesch,

Ophrys × *perillii* Romolini & Soca, GIROS Notiz. 55: 55, 66, 68. 2014.

Type: Italia. Puglia. Foggia. Manfredonia. Contrada i Santi, alt. 551 m. 33T 05721 46151. 23.IV.2013. Coll. Romieg Soca. MPU. n° RS.2013.412.

Ophrys romolinii Soca × *Ophrys speculum* Link,

Ophrys × *lumenii* Soca, Monde Pl. 92(460): 20. 1997.

Sub *Ophrys bertolonii* Moretti × *Ophrys ciliata* Biv.

Type: Italia, Sicilia (Siracusa), Sortino, Monte Cugni. 19.IV.1996. MPU n° RS 96.433.

Ophrys romolinii Soca × *Ophrys tardans* O.Danesch & E.Danesch,

Ophrys × *angelarum* nothosubsp. *angelarum* Gennaio, Gargiulo, Medagli & Chetta, GIROS Orch. Spont. Eur. 59(2): 335-337. 2016.

sub *Ophrys bertolonii* subsp. *bertolonii* Moretti × *Ophrys tardans* O.Danesch & E.Danesch.

Type: Italia, Apulia, Sallentum, Sancti Eleutherii, circa Collispassim, Lupiensi provincia (N 40°03'26.76 - E 18°09'49.92). 14.5.2016, Serra di Sant'Eleuterio, Collepasso (LE), leg. R. Gennaio, cons. in LEC.

Ophrys romolinii Soca × *Ophrys tarentina* Gözl & H.R.Reinhard,

Ophrys × *monopolitana* H.Baumann & Künkele, Mitteilungsbl. Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-Württemberg 18(3): 430, 643. 1986.

Sub *Ophrys bertolonii* Moretti × *Ophrys tarentina* Gözl & H.R.Reinhard.

Type: Italia, Puglia: Monopoli, 300 m. 20.04.1984, leg. B. & H. Baumann (STU).

Ophrys romolinii Soca × *Ophrys tenthredinifera* Willd. subsp. *grandiflora* (Ten.) Kreutz,

Ophrys × *kallista* G.Keller, Monogr. Iconogr. Orchid. Eur., Bd. 2: 80-81. 1931. nomen inval. pro synonyme *Ophrys sorrentini* Lojac.

Sub *Ophrys bertolonii* Mor. × *Ophrys tenthredinifera* Willd.

Type: Im Herb. Schlechter (leg. Huet du Pavillon): *O. hybrida* Tod. aus Sizilien; in der Aquarellsammlung Lanza in palermo ist er von dem Standort Piana dei Greci gemalt worden.

Not listed in IPNI.

Ophrys romolinii Soca × *Ophrys tenthredinifera* Willd. subsp. *neglecta* (Parl.) E.G.Camus,

Ophrys × *insengae* Tod. nothosubsp. *pantarosae* Silletti & Medagli, Silvae: 48. 2015. epublished, as '*inzengae*'.

Sub *Ophrys bertolonii* Moretti subsp. *bertolonii* × *Ophrys tenthredinifera* Willd. subsp. *neglecta* Parl.

Type: [Puglia] Santeramo in Colle (Ba), loc. "Pantarosa", legit G. N. Silletti 11-05-2012 in LEC.

Not listed in IPNI.

Syn.: *Ophrys* × *pulsanoi* Soca nothosubsp. *pulsanoi*, Caesiana 19(43): 10. 2015. sub *Ophrys romolinii* Soca × *Ophrys tenthredinifera* Willd. subsp. *neglecta* (Parl.) E.G.Camus. Italia. Puglia. Foggia. Monte Sant'Angelo. Via Pulsano. Alt. 746 m s.l.m. 33T 05759 46172. 2.V.2015. Coll. Romieg Soca. Cons. in herb. MPU. sub n° RS.2015.501.

Ophrys sipontensis (Gumprecht) O.Danesch & E.Danesch × *Ophrys tenthredinifera* Willd. subsp. *neglecta* (Parl.) E.G.Camus,

Ophrys × *bonniorum* Soca, Monde Pl. 91(458): 15. 1997. 'bonnyorum'.

Sub *Ophrys sipontensis* R.Lorenz & Gembardt × *Ophrys tenthredinifera* Willd. Type: Italia, Puglia (Foggia), S.-W. de Manfredonia, loco dicto Posta di Scarpetta, alt. 45 m. 08.IV.1993. MPU n° RS 93. 408.

Ophrys sphegodes Mill. subsp. *grassoana* Cristaudo, Galesi, R.Lorenz & Zelesny × *Ophrys tenthredinifera* Willd. subsp. *grandiflora* (Ten.) Kreutz,

Ophrys × *rovittellii* M.P.Grasso & A.Cristaudo, Orchidee (Hamburg) 43(4): 185-186. 1992.

Sub *Ophrys exaltata* Ten. × *Ophrys tenthredinifera* Willd.

Type: [Italia] Sizilien, am nord-östlichen Hang des Ätna in der Nähe von Rovittello (CT), auf einem Lavastrom von 1911 in ca. 700 m Höhe; 8. 4. 1991, M. P. Grasso & A. Cristaudo (Cat).

Ophrys × *rovittellii* det. nov. parentium, J. Eur. Orch. 42(1): 185. 2011. *O. sphegodes* subsp. *grassoana* Cristaudo, Galesi, R.Lorenz & Zelesny × *O. tenthredinifera* Willd.

Ophrys tarentina Gözl & H.R.Reinhard × *Ophrys tenthredinifera* Willd. subsp. *neglecta* (Parl.) E.G.Camus,

Ophrys × *venusiana* H.Baumann & Künkele, Mitteilungsbl. Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-Württemberg 18(3): 528, 653. 1986.

Sub *Ophrys tarentina* Gözl & H.R.Reinhard × *Ophrys tenthredinifera* Willd. subsp. *tenthredinifera*.

Type: Italia, Puglia: Martina Franca, 500 m. 21.04.1984, leg. B. & H. Baumann (STU).

Ophrys tarquinia P.Delforge × *Ophrys tenthredinifera* Willd. subsp. *neglecta* (Parl.) E.G.Camus,

Ophrys × *capalbioi* Romolini & Soca, GIROS Notiz. 55: 59-60, 67. 2014. contrary to Art. H.5.2.

Type: Italia. Toscana. Grosseto. Capalbio, localita Vigna Murata, alt. 138 m.

32T 07005 47027. 1.IV.2008. Coll. Romolini & Soca. MPU.
n° RS.2008.407.

parents unknown,

Ophrys × *benoitiana* Lojac., Fl. Sicul. (Lojacono) 3: 42-43, Tab. 1, fig. 11 a-b.
1908-1909. pro parte *Ophrys insengae* Tod.

Bas.: *Arachnites lunulata* var. *benoitiana* Tod., Hort. Bot. Pan. 2: 24. 1882. pro parte.

Type: Italia, Sicilia, dell'agro Palermitano /Lojac. = Luoghi calcarei elevati, Scala di Carini Tin! (in Herb Pan.).

4. Hybrids by region and province

List of the described hybrids of *Ophrys* of Italy by region and province

Abruzzo

Chieti: *Ophrys* × *brunamontei*, *lociceroi*, *palenae*, *piconei*, *vernacchiae*

L'Aquila: *Ophrys* × *aquilana*, *capistrelloi*, *catinii*, *fucinis*, *impresciae*, *milioniae*, *pescocanalei*, *rasinii*, *recchiaie*

Basilicata

Potenza: *Ophrys* × *potentissima*

Calabria

Cosenza: *Ophrys* × *circlarium*, *cosentiana*

Campania

Salerno: *Ophrys* × *breuerorum*, *dinovellae*, *maremmae* *alburnica*, *vanderspekiae*

Emilia-Romagna

Parma: *Ophrys* × *valparmensis*

Ravenna: *Ophrys* × *pseudoapifera*

Lazio

Frosinone: *Ophrys* × *couloniana*

Latina: *Ophrys* × *circae*, *dekegheliana*, *delargeana*, *rasettii*, *terrae-laboris*

Roma: *Ophrys* × *camusii*, *ferruginea*, *grampinii*

Viterbo: *Ophrys* ×*turchinae*

Molise

Isernia: *Ophrys* ×*capracottae*

Puglia

Bari: *Ophrys* ×*amatoi*, *difesagrandeana*, *difonzoii*, *durae*, *filomenoi*, *francinae*, *gambettae*, *inzengae pantarosae*, *manfredoniae delilloi*, *margheritae*, *mariana*, *michela*, *monopolitana*, *nettii*, *olearum*, *pasquinae*, *passalacqua*, *pugliana*, *pulicchiensis*, *rosae*, *santeramana*, *trullana*, *turcoi*

Brindisi: *Ophrys* ×*caliandri*, *gumprechtii*, *maremmae laurentii*

Foggia: *Ophrys* ×*angelensis*, *angelii*, *azurea*, *bonniorum*, *boscoquartensis*, *boscoquartensis difesae*, *calchastii*, *campolati*, *cantalupoi*, *carpinensis*, *castellerana*, *celani*, *cornelli*, *daneschiorum*, *daunia*, *delargeana staraleana*, *devillersiana*, *disabatoi*, *fajarama*, *friderici*, *garganensis*, *geniezii*, *ingaranensis*, *japygia*, *langobardensis*, *lewinii*, *lorenzii*, *manacorensis*, *manfredoniae*, *manganaroi*, *maremmae bankosii*, *marzensis zonnoi*, *messeniensis baselicei*, *montis-angeli*, *montiscelanensis*, *neocamusii lupoi*, *pagliae*, *palladini*, *peltieri tempestatis*, *perillii*, *permutata*, *philippii calenae*, *piscinica*, *piscinica mattinatellae*, *pizzulensis*, *pulsanoi*, *quitadamoi*, *robertiarum*, *rossinae*, *salvatoris*, *sancti leonardi*, *sanctimarci*, *sophiae*, *surdii*, *trombettensis*, *turrica*, *turrium*, *vernonensis*, *yvonnae*

Lecce: *Ophrys* ×*albertiana grovesii*, *angellarum*, *anxatina*, *cataldii*, *celani hawkingi*, *cesinensis*, *degiorgii*, *hydruntensis*, *incubacea ionica*, *lupiae*, *medaglii*, *montalciniae*, *morellensis*, *ozantina*, *personei*, *pescolusae*, *resurrecta*, *salentina*, *sivana renatafontae*, *sulphurea*, *tardans*, *valdevariabilis*

Taranto: *Ophrys* ×*alberobellensis*, *biancoae*, *buffaloriae*, *calabrica*, *cosentiana nociana*, *coturii*, *coulotii*, *gelana murgettensis*, *grottagliensis*, *mannarica*, *marinoscii*, *motolesensis*, *parenzani*, *sansimonensis*, *trazzonarae*, *venusiana*

Sardegna

Cagliari: *Ophrys* ×*barbaricina*, *donorensis*, *montis-lorae*, *spanui*

Carbonia-Iglesias: *Ophrys* ×*domus maria*, *maladroxiensis*, *maladroxiensis daissiorum*, *maremmae woodii*, *normanii*, *sulcitana*, *vicina corriasiana*

Nuoro: *Ophrys* ×*galtelliensis*, *panattensis*, *pesseiae*

Ogliastra: *Ophrys* ×*damilanoi*, *pardui*

Oristano: *Ophrys* ×*laconensis*, *sanctae-sofia*

Sassari: *Ophrys* ×*morensis*

Sicilia

Caltanissetta: *Ophrys* ×*ambigua*, *arciensis*, *gelana*, *giardinae*, *laureantis*, *marsianii*, *reinhardiana*, *sicana*

Catania: *Ophrys* ×*monicae*, *rovittellii*

Enna: *Ophrys* ×*marzensis*, *melkii*, *sanconoensis*

Messina: *Ophrys* ×*campoi*

Palermo: *Ophrys* ×*denisiana*, *ficuzzana*, *kallista*, *lidbergii*, *nemorosa*

Ragusa: *Ophrys* ×*camarinana*, *carnazzae*, *frascae*, *galesii*, *goelziana*, *mangiagessoi*, *martorinae*, *mazzolana*, *ragusana*, *vittoriana*

Siracusa: *Ophrys* ×*anapi*, *bibbiensis*, *cugniensis*, *ferliana*, *lumenii*, *martinii*, *martinii ragonessii*, *montis-grossi*, *necropolitana*, *pantalicae*, *pantaliciensis*, *solitaria*, *spuria*, *syracusana*, *toussaintiana*

Trapani: *Ophrys* ×*valparsiensis hilleri*

Toscana

Firenze: *Ophrys* ×*lessonae*, *petruccii*

Grosseto: *Ophrys* ×*ansedoniensis*, *argentariensis*, *capalbioi*, *cosana*, *dionysii*, *domitia*, *enobarbia*, *gillesii*, *hoepfneri*, *liberationis*, *maremmae*, *monachorum*, *montis-leonis*, *teresae*, *tuscanica*

Livorno: *Ophrys* ×*capoliverii*, *carduccii*, *crocii*, *gembardtii*, *rabautei*, *sassettae*, *terschureniana*, *torrensis*

Lucca: *Ophrys* ×*stivii*

Pisa: *Ophrys* ×*cecinae*

Siena: *Ophrys* ×*barbieriarum*, *cetoniae*, *chimaera*, *vespertilio*

Trentino-Alto Adige

Trento: *Ophrys* ×*araniferiformis*, *disiecta*, *gelmii*, *pseudaranifera*, *pseudobertolonii*

Veneto

Verona: *Ophrys* ×*baldensis*, *daneschiana*

Unknown location

Ophrys ×*goiranii*

5. Hybrids by herbarium

BI (Herbarium Horti Botanici Barenensis) Istituto Orto Botanico Bari

Ophrys × *boscoquartensis difesae*, *delargeana staraleana*, *difesagrandeana*, *difonzoii*, *disabatoi*, *fajarama*, *filomenoi*, *francinae*, *friderici*, *langobardensis*, *manfredoniae delilloi*, *maremmae bankosii*, *mariana*, *michela*, *montiscelanensis*, *pagliae*, *pulicchiensis*, *robertiarum*, *rosae*, *sanctimarci*, *sophiae*

CAG Università degli Studi di Cagliari

Ophrys × *domus maria*, *laconensis*, *maladroxiensis*, *panattensis*, *sulcitana*

CAT Università di Catania

Ophrys × *ambigua*, *arciensis*, *carnazzae*, *ferliana*, *frascae*, *giardinae*, *laureantis*, *marsianii*, *martinii ragonessii*, *martorinae*, *monicae*, *pantalicae*, *rovittellii*

CLU Università della Calabria Cosenza

Ophrys × *circlarium*

herb. Private **Delforge**

Ophrys × *baldensis*, *breuerorum*, *castellerana*, *couloniana*, *daneschiorum*, *dekegheliana*, *delargeana*, *devillersiana*, *dionysii*, *gillesii*, *grottagliensis*, *mannarica*, *pesseiae*, *piscinica*, *spanui*, *terschureniana*, *toussaintiana*, *vanderspekiae*

FI Herbarium Universitatis Florentinae Natural History Museum Firenze

Ophrys × *barbaricina*, *barbieriarum*, *capoliverii*, *carduccii*, *cecinae*, *cetoniae*, *chimaera*, *circae*, *damilanoi*, *donorensis*, *ferruginea*, *francinae*, *fucinis*, *lessonae*, *milioniae*, *montis-lorae*, *morensis*, *pardui*, *rasettii*, *rasinii*, *sanctae-sofia*, *sassettae*, *stivii*, *terrae laboris*, *vespertilio*, *Ophrys bombyliflora* × *tenthredinifera* Sommier, *Ophrys tenthredinifera* × *aranifera* Sommier

FR Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum Frankfurt

Ophrys × *daneschiana*

IB Institut für Botanik Universität Innsbruck

Ophrys × *anapi*, *boscoquartensis*, *caliandri*, *campolati*, *carpinensis*, *celani*, *cornelli*, *gumprechtii*, *hydruntensis*, *lupiae*, *manfredoniae*, *maremmae*, *maremmae alburnica*, *maremmae laurentii*, *martinii*, *monachorum*, *montis-angeli*, *montis-leonis*, *morellensis*, *permutata*, *philippii calenae*, *resurrecta*, *salentina*, *salvatoris*, *surdii*, *syracusana*, *tardans*, *valdevariabilis*, *vernonensis*

K Royal Botanic Gardens Kew

Ophrys × *normanii*, *valpalmensis*

L Nationaal Herbarium Nederland Naturalis Leiden

Ophrys × *torrensis*, *yvonnae*

LEC Herbarium Lupiense Università degli Studi di Lecce

Ophrys × *albertiana grovesii*, *amatoi*, *angelarum*, *anxatina*, *celani hawkingi*, *durae*, *gambettae*, *incubacea ionica*, *inzengae pantarosae*, *margheritae*,

medaglii, montalciniae, nettii, olearum, ozantina, pasquinae, passalacqua, pescolusae, quitadamoi, rossinae, santeramana, sivana renatafontae, sulphurea, turcoi

? *biancoae, cesinensis, degiorgii, marinoscii, parenzani*

M Botanische Staatssammlung München

Ophrys × *montis-grossi, pantaliciensis, piscinica mattinatellae, turrium*

MPU Herbarium Institut de Botanique Montpellier

Ophrys × *angelii, ansedoniensis, bibbiensis, bonniorum, brunamontei, buffaloriae, calchasii, cantalupoi, campoi, capalbioi, capistrello, capracottae, catinii, coturii, coulotii, crocii, cugniensis, dinovellae, galesii, garganensis, gelana murgettensis, gembardtii, geniezii, impresciae, ingaranensis, lewinii, lociceroi, lorenzii, lumenii, manganaroi, marzensis, marzensis zonnoi, melkii, motolesensis, neocamusii lupoi, palenae, palladinoi, perillii, pescocanalei, petrucii, piconei, pizzulensis, pulsanoi, rabautei, recchia, sansimonensis, teresae, trazzonarae, trombettensis, vernacchia*

PAL Herbarium Mediterraneum Panormitanum Palermo

Ophrys × *benoitiana* ?, *destefani* ?, *lidbergii, mangiagessoi, mazzolana, sorrentinoi*

PI Herbarium Horti Pisani Università di Pisa

Ophrys × *domitia, enobarbia, liberationis*

REG Herbarium Regensburgische Botanische Gesellschaft Regensburg

Ophrys × *potentissima*

RO Erbario Università degli Studi di Roma La Sapienza

circae, grampinii, ? camusii

STU Herbarium Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart

Ophrys × *alberobellensis, angelensis, aquilana, azurea, calabrica, camarinana, cosana, cosentiana, cosentiana nociana, daunia, denisiana, ficuzzana, gelana, goelziana, japygia, maladroxiensis daissiorum, manacorensis, messeniensis baselicei, monopolitana, necropolitana, pugliana, ragusana, reinhardiana, sanconoensis, sicana, trullana, turrica, tuscanica, valparmensis hilleri, venusiana, vicina corriasiana, vittoriana*

UTV Erbario della Tuscia Università degli Studi della Tuscia Viterbo

Ophrys × *turchinae*

herb. Privé **Wiefelsputz**

Ophrys × *sancti leonardi*

design. typi omissa. Nomen nudum

Ophrys × *cataldii, galtelliensis, nemorosa, peltieri tempestatis, solitaria, spuria*

Unknown herbarium

Ophrys × *araniferiformis, argentariensis (M ?), camusii, disiecta, etrusca, gelmii, goiranii, hoepneri, kallista, maremmae woodii, personei (RO ?), pseudaranifera, pseudoapifera, pseudobertolonii, Ophrys aranifera × speculum (Macchiati, FI ?)*

6. Hybrids non listed in The International Plant Names Index (IPNI)

Except those described recently

- Ophrys* × *amatoi* Silletti & Medagli 2015.
Ophrys × *anxatina* R.Congedo 2007.
Ophrys × *araniferobertoloni* Barla & Sarato 1868. '*aranifero-Bertoloni*'
Ophrys × *bilineata* (Barla) Fiori 1896.
Ophrys × *degiorgii* Ruggiero, Bianco, Medagli & D'Emerico 1988.
Ophrys × *disiecta* Murr 1901.
Ophrys × *domitia* Del Prete (1978) 1979.
Ophrys × *durae* Silletti & Medagli 2015.
Ophrys × *etrusca* (Sommier) Aschers. & Graebn. 1907.
Ophrys × *galtelliensis* Doneddu & Orrù 2006.
Ophrys × *gambettae* Silletti & Medagli 25. 2015.
Ophrys × *gelana* nothosubsp. *murgettensis* Soca 2000.
Ophrys × *goiranii* Cif. & Giacom. 1950.
Ophrys × *inzengae* Ces., Pass. & Gibelli 1870-1871.
Ophrys × *inzengae* nothosubsp. *pantarosae* Silletti & Medagli 2015.
Ophrys × *kallista* G.Keller 1931.
Ophrys × *margheritae* Silletti & Medagli 2015.
Ophrys × *marinoscii* Ruggiero, Bianco, Medagli & D'Emerico 1988.
Ophrys × *nettii* Silletti & Medagli 2015.
Ophrys × *olearum* Silletti & Medagli 2015.
Ophrys × *opaca* G.Keller ex Gölz & H.R.Reinhard 1976.
Ophrys × *pasquinae* Silletti & Medagli 2015.
Ophrys × *passalacquae* Silletti & Medagli 2015.
Ophrys × *personei* Cortesi ex E.G.Camus 1929.
Ophrys × *pseudoapifera* Caldesio 1880. in IPNI sub *Orchis pseudoapifera*
 Caldesi
Ophrys × *santeramana* Silletti & Medagli 2015.
Ophrys × *turcoi* Silletti & Medagli 2015.
Ophrys Bertoloni hybride c. *bilineata* Barla 1868.
Ophrys bombyliflora × *tenthredinifera* Aschers. & Graebn. 1907.

7. Authors who have described *Ophrys* hybrids as authors or co-authors

123 hybrids described by Italian authors

180 hybrids described by non Italian authors

25 hybrids described by Italian and non Italian authors

- 1: M. Allard, M. Antonetti, F. Bellusci, V. C. Bertolini, H. Büel, S. Buono, L. Caldesio, D. Cataldo, R. Congedo, B. Corrias, K. W. Dalla Torre, M. Doneddu, A. Falci, L. Forbicioni, G. Frangini, E. Gransinigh, V. Gulli, S. Hertel, D. Iamónico, G. Keller, A. La Spina, P. Liverani, P. Mazzola, A. Musacchio, G. Orrù, G. Pellegrino, A. Pessei, M. Peterek, H. Presser, G. Prola, H. R. Reinhard, A. Riechelmann, L. G. Sarnthein, J. W. Schrenk, A. Serio, G. Tosi, J. Vollmar,
- 2: H. Dekker, C. Del Prete, S. A. Giardina, A. Liuti, F. Minutillo, J. Ruppert, S. Todde, J. J. Wood, H. Zelesny,
- 3: G. Bartolo, P. Bianco, A. Cogoni, F. Cortesi, A. Cristaudo, C. Gembardt, S. Pulvirenti, A. Turco,
- 4: M. Contorni, C. Delforge, J. Forster, R. Kohlmüller, J. Murr, A. Scrugli,
- 5: F. S. Chetta, C. Giotta, P. Gölz, M. Piccitto,
- 6: M. Gargiulo, M. P. Grasso, W. Rossi,
- 7: S. D'Emérico, L. Ruggiero,
- 9: R. Galesi, R. Lorenz,
- 10: R. Gennaio,
- 11: G. N. Silletti,
- 14: F. D'Alonzo,
- 16: M. Perilli,
- 17: R. Romolini,
- 18: P. Delforge,
- 27: H. Baumann, S. Künkele, P. Medagli,
- 30: E. Danesch, O. Danesch,
- 61: R. Soca,

8. Publications - The list of publications in which a description was published.

- ALLARD, M. & M.-P. GRASSO (2004): *Ophrys × barbaricina*, hybride nat. nov. de Sardaigne.- *Orchidophile* (Asnières) 35(160): 59–62.
- ANTONETTI, M., CONTORNI, M. & V. C. BERTOLINI (2016): Un nuovo naturale in Toscana: *Ophrys × liberationis* (*O. bertolonii* × *O. crabronifera*).- *GIROS Orch. Spont. Eur.* 59(1): 52–59.
- ASCHERSON, P. & P. GRAEBNER (1905–1907): *Syn. Mitteleur. Fl.* [Ascherson & Graebner].- vol 3. (*Orchidaceae*: 612–925).
- BARLA, J. B. (1868): *Flore illustrée de Nice et des Alpes Maritimes. Iconographie des Orchidées.*- Impr. de Caisson et Mignon, Nice. 83 pp, 63 planches.
- BARTOLO, G. & S. PULVIRENTI (1998): Considerazioni tassonomiche e corologiche sugli ibridi di *Orchidaceae* dei Monti Iblei (Sicilia sud-orientale).- *J. Eur. Orch.* 30(3): 643–656.
- BAUMANN, H. & S. KÜNKELE (1984): Über *Ophrys exaltata* Ten. und *Ophrys crabronifera* Mauri.- *Mitteilungsbl. Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-*

Württemberg 16(4): 633–663.

- BAUMANN, H. & S. KÜNKELE (1986): Die Gattung *Ophrys* L. – eine taxonomische Übersicht.- Mitteilungsbl. Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-Württemberg 18(3): 305–688.
- BAUMANN, H., GIOTTA, C., KÜNKELE, S., LORENZ, R. & M. PICCITTO (1995): *Ophrys holoserica* subsp. *chestermanii* J.J.Wood - eine gefährdete und endemische Orchidee von Sardinien.- J. Eur. Orch. 27(2): 185–244.
- BAUMANN, H., KÜNKELE, S. & R. LORENZ (2004): *Ophrys speculum* Link, ein illegitimer Name.- J. Eur. Orch. 36(2): 561–583.
- BIANCO, P., MEDAGLI, P., D'EMERICO, S. & L. RUGGIERO (1988): *Ophrys* × *francinae* Bianco, Medagli, D'Emérico & Ruggiero hyb nat nov della Puglia.- Webbia 42(2): 167–170.
- BRUSCHI, T. & L. POLVERELLI (2015): Nuove segnalazioni di *Orchidaceae* per la provincia di Rimini (Emilia-Romagna) e immediate vicinanze.- GIROS Orch. Spont. Eur. 58(2): 214–217.
- CALDESIO, L. (1880): Florae faventinae tentamen.- Nuovo Giorn. Bot. Ital. 12(4): 257–290.
- CAMPO, V. (2012): Tre nuovi ibridi naturali di *Ophrys* della Sicilia sud-orientale.- GIROS Notiz. 51: 104–107.
- CAMUS, E. G. & A. CAMUS (1928–1929): Iconographie des Orchidées d'Europe et du Bassin Méditerranéen.- Ed. P. Lechevallier Paris, 559 pp + planches 123–133.
- CAMUS, E. G., BERGON, P. & A. CAMUS (1908): Monographie des orchidées de l'Europe, de l'Afrique septentrionale, de l'Asie Mineure et des provinces russes transcaspianes. 518 pp, 32 planches. Ed P. Lechevallier Paris.
- CAMUS, E.G. (1893): Monographie des orchidées de France.- J. Bot. (Morot) 7(8): 155–160.
- CATALDO, D. & S. A. GIARDINA (2011): *Ophrys* × *mangiagessoii*, un nuovo ibrido naturale dei Monti Iblei (Sicilia sud-orientale).- J. Eur. Orch. 43(4): 790–794.
- CESATI, V., PASSERINI, G. & G. GIBELLI (1870–1871): Compendio della flora italiana.- Vallardi, Milan. (*Orchidaceae*: 173–194)
- CIFERRI, R. & V. GIACOMINI (1950): Nomenclator Fl. Ital.- (*Orchidaceae*: Vol 1: 156–175).
- CONGEDO R. (2007): *Ophrys* × *anxatina* (*Ophrys bertolonii* Moretti × *O. lutea* Cav. subsp. *minor*), nuovo ibrido “impossibile” del Salento.- GIROS Notiz. 36: 33–35.
- CORRIAS, B. (1983): Numeri cromosomici per la flora italiana: 977–982.- Inform. Bot. Ital. 15(2/3): 175–179.
- CORTESI, F. (1904): Una nuova *Ophrys* ibrida: × *Ophrys grampini* (*O. aranifera* × *tenthredinifera*).- Ann. Bot. (Roma) 1(5): 359–361.
- CORTESI, F. (1907): Orchidacee nuove o critiche.- Ann. Bot. (Roma) 5(3): 539–545.
- CORTESI, F. (1915): Orchidacee nuove e critiche dei dintorni di Nardò (Lecce).-

- Ann. Bot. (Roma) 13(2): 237–250.
- CRISTAUDO, A., GALESÌ, R., LORENZ, R. & H. ZELESNY (2010): Ein Beitrag über die *Ophrys sphegodes*-Population am Ätna und zwei neue Bastarde der Gattung *Ophrys* in Sizilien.- J. Eur. Orch. 42(1): 181–200.
- D'ALONZO, F. & M. PERILLI (2016): Due nuovi ibridi naturali di *Ophrys* del Gargano (Puglia).- GIROS Orch. Spont. Eur. 59(1): 60–69.
- D'ALONZO, F. & M. PERILLI (2016): Quattro nuovi ibridi naturali di *Ophrys* nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia (Bari, Puglia).- GIROS Orch. Spont. Eur. 59(2): 291–310.
- D'ALONZO, F. & M. PERILLI (2017): Quattro nuovi ibridi naturali di *Ophrys* del Gargano (Foggia, Puglia).- GIROS Orch. Spont. Eur. 60(1): 5–25.
- D'ALONZO, F. (2014): Descrizione di un nuovo ibrido di *Ophrys* in Puglia: *Ophrys* × *difesagrandeana* D'Alonzo [*O. apulica* (O. Danesch & E. Danesch) O. Danesch & E. Danesch × *O. conradiae* Melki & Deschâtres].- GIROS Notiz. 57: 32–34.
- D'ALONZO, F. (2015): Nuove stazioni di *Ophrys gravinensis* in Puglia e descrizione di due suoi ibridi.- GIROS Orch. Spont. Eur. 58(2): 247–261.
- D'ALONZO, F. (2015): Un nuovo ibrido di *Ophrys* in Puglia: *Ophrys* × *michelae* D'Alonzo (*O. oxyrrhynchos* subsp. *celiensis* × *O. tenthredinifera* subsp. *neglecta*).- GIROS Orch. Spont. Eur. 58(2): 279–285.
- DALLA TORRE, K. W. & L. G. von SARNTHEIN (1906): Flora der gefürsteten Grafschaft Tirol.- Innsbruck (Wagner). vol. 6(1). 563 pp. (*Orchidaceae*: 500–557).
- DANESCH, O. & E. DANESCH (1970): *Ophrys biscutella* O. et E. Danesch sp nov, eine Sippe vom Mte Gargano.- Orchidee (Hamburg) 21(6): 357–362.
- DANESCH, O. & E. DANESCH (1972): Orchideen Europas. *Ophrys* Hybriden.- Hallwag, Bern/Stuttgart. 268 pp.
- DEKKER, H. (1992): Twee bijzondere orchideeënvondsten uit de Monte Gargano (Foggia, Italië), waaronder een nieuwe hybride.- Eurorchis 4: 31–36.
- DEKKER, H. (1999): Een nieuwe *Ophrys*-hybride uit Toscane (I.).- Eurorchis 11: 21–30.
- DEL PRETE, C. & G. TOSI [1981 (1982)]: Contributo alla conoscenza delle *Orchidaceae* d'Italia. 10 Note miscellanee.- Atti Soc. Tosc. Sci. Nat., Mem. ser. B 88: 217–223.
- DEL PRETE, C. (1978): Contributo alla conoscenza delle *Orchidaceae* d'Italia. VII. *Ophrys* × *domitia* Del Prete hybr. nat. nov.- Atti Soc. Tosc. Sci. Nat., Mem. ser. B 85: 269–272.
- DEL PRETE, C. (1984): The genus *Ophrys* L. (*Orchidaceae*) in Italy: Check-list of the species, subspecies and hybrids. (Contributions to the knowledge of the Italian *Orchidaceae* XII).- Webbia 37(2): 249–257.
- DEL PRETE, C., TICHY, H. & G. TOSI (1982): Le orchidee spontanee della provincia di Grosseto.- Museo Civico di Storia Naturale. 69 pp.
- DELFORGE, P. & C. DELFORGE (1986): Nouveaux hybrides d'*Ophrys* d'Italie.- Naturalistes Belges 67(5/6): 157–162.

- DELFORGE, P. (1985): *Ophrys* × *couloniana*.- *Orchidophile* (Asnières) 16(66): 827–830.
- DELFORGE, P. (1988): Réflexions sur quelques *Ophrys* d'Italie et description de quatre de leurs hybrides.- *Naturalistes Belges* 69(2): 33–46.
- DELFORGE, P. (1989): A propos de sept hybrides d'*Ophrys*.- *Naturalistes Belges* 70(3): 89–95.
- DELFORGE, P. (1997): Nouveaux hybrides naturels d'orchidées d'Europe.- *Naturalistes Belges* 78(3): 177–188.
- DELFORGE, P. (1998): L'*Ophrys* de la Maiella.- *Naturalistes Belges* 79(3): 99–106.
- DELFORGE, P. (2001): *Ophrys* × *vanderspekieae* nothosp. nat. nova.- *Naturalistes Belges* 82(Orchid. 14): 130–136.
- DELFORGE, P. (2002): *Ophrys* × *breuerorum* nothosp. nat. nov.- *Naturalistes Belges* 83(Orchid. 15): 39–44.
- DONEDDU, M. & G. ORRÙ (2006): *Ophrys* × *galtelliensis* Doneddu & Orrù, nuovo ibrido di *Ophrys* dalla Sardegna centro-orientale (*O. panattensis* Scrugli, Pessei & Cogoni × *O. tenthredinifera* Willd.).- *GIROS Notiz.* 33: 24–26.
- FALCI, A., GIARDINA, S. A. & A. SERIO (2008): Un nuovo ibrido naturale dei Monti Iblei (Sicilia sud-orientale): *Ophrys* × *mazzolana*.- *J. Eur. Orch.* 40(3): 599–604.
- FIORI, A. & G. PAOLETTI (1896): *Flora analitica d'Italia*. vol. 1, part 1, 256 pp. Padova. Tipografia del seminario. (*Orchidaceae*: 230–253).
- GALESÌ, R. & R. LORENZ (2010): Le *Orchidaceae* della Riserva Naturale Orientata "Oasi faunistica di Vendicari (Sicilia sud-orientale).- *J. Eur. Orch.* 42(1): 149–166.
- GALESÌ, R. (1995): Contributo alla conoscenza delle *Orchidaceae* nel territorio di Niscemi (Sicilia) e presentazione di due nuovi ibridi.- *J. Eur. Orch.* 27(2): 252–284.
- GALESÌ, R. (1999): Descrizione di un nuovo ibrido naturale del genere *Ophrys* (*Orchidaceae*) e check-list degli ibridi di *Ophrys* della Sicilia.- *J. Eur. Orch.* 31(4): 911–929.
- GALESÌ, R. (1999): Le *Orchidaceae* della Riserva Naturale Orientata "Pino d'Aleppo" (Ragusa, Sicilia meridionale).- *J. Eur. Orch.* 31(2): 297–328.
- GENNAIO, R. & P. MEDAGLI (2013): *Ophrys* × *pescolusae* (*Ophrys* × *lyrata* × *Ophrys* *passionis*), nuovo ibrido naturale "triplo" del Salento (Puglia).- *GIROS Notiz.* 54: 21–23.
- GENNAIO, R. & P. MEDAGLI (2015): *Ophrys* × *sulphurea* Gennaio & Medagli, nuovo ibrido naturale del Salento (Puglia).- *GIROS Orch. Spont. Eur.* 58(1): 110–113.
- GENNAIO R., GARGIULO, M., MEDAGLI, P. & F. S. CHETTA (2016): Due nuovi ibridi naturali di *Ophrys incubacea* subsp. *brutia* nel Salento.- *GIROS Orch. Spont. Eur.* 59(2): 389–395.
- GENNAIO R., GARGIULO, M., MEDAGLI, P. & F. S. CHETTA (2016): *Ophrys* × *angelarum* (*O. bertolonii* × *O. tardans*), nuovo ibrido naturale del Salento

- (Puglia).- GIROS Orch. Spont. Eur. 59(2): 334-338.
- GENNAIO R., GARGIULO, M., MEDAGLI, P. & F. S. CHETTA (2016): *Ophrys* × *montalcinia* (*O. incubacea* subsp. *incubacea* × *O. sphegodes* subsp. *classica*), nuovo ibrido naturale del Salento (Puglia).- GIROS Orch. Spont. Eur. 59(2): 339-346.
- GENNAIO R., GARGIULO, M., MEDAGLI, P. & F. S. CHETTA (2016): *Ophrys* × *sivana* nothosubsp. *renatafontae* (*O. candida* × *O. holosericea* subsp. *parvimaculata*), nuovo ibrido naturale del Salento (Puglia).- GIROS Orch. Spont. Eur. 59(2): 415-420.
- GENNAIO, R., GARGIULO, M. & P. MEDAGLI (2013): *Ophrys* × *albertiana* E.G. Camus nothosubsp. *grovesii* Gennaio, Gargiulo & Medagli (*Ophrys apifera* × *Ophrys holosericea* subsp. *apulica*), nuovo ibrido naturale del Salento (Puglia).- GIROS Notiz. 54: 18–20.
- GENNAIO, R. (2009): *Ophrys* × *ozantina* R.Gennaio [*Ophrys bombyliflora* Link × *Ophrys parvimaculata* (O.Danesch & E.Danesch) H.F.Paulus & Gack)], un nuovo ibrido naturale rinvenuto nel Parco Regionale “Litorale di Ugento” (Salento, Puglia).- GIROS Notiz. 41: 28–30.
- GIOTTA, C. & M. PICCITTO (2001): *Ophrys* × *morensis* nsubsp. *morensis* Giotta & Piccitto, nsubsp. nat. nov. della Sardegna (*Ophrys incubacea* Bianca × *Ophrys sphegodes* subsp. *praecox* Corrias).- J. Eur. Orch. 33(4): 1089–1094.
- GIOTTA, C. & M. PICCITTO (2011): *Ophrys* × *pardui* nsubsp. *pardui*, un nuovo ibrido naturale della Sardegna (*O. iricolor* subsp. *maxima* × *O. morisii*).- J. Eur. Orch. 43(4): 785–789.
- GIOTTA, C. & M. PICCITTO (2012): *Ophrys* × *montis-lorae*, un nuovo ibrido naturale della Sardegna (*Ophrys chestermanii* × *Ophrys incubacea*).- J. Eur. Orch. 44(4): 759–764.
- GÖLZ, P. & J. FORSTER (1971): Vier neue *Ophrys* Bastarde aus Apulien und Sizilien.- Orchidee (Hamburg) 22(4): 163–165.
- GÖLZ P. & H. R. REINHARD (1976): Einige bemerkenswerte Neufunde aus Sizilien.- Orchidee (Hamburg) 27(5): 198–200.
- GÖLZ, P. & H. R. REINHARD (1988): Beitrag zur Orchideenflora Sardinien (1. Teil).- Mitteilungsbl. Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-Württemberg 20(1): 103–150.
- GRANSINIGH, E. & S. BUONO (2011): *Ophrys* × *turchinae* E.Gransinigh & S.Buono hyb. nat. nov. per il Lazio.- GIROS Notiz. 47: 68+75.
- GRASSO, M. & V. GULLI (1997): *Ophrys minuticauda* Duffort nsubsp. *donorensis* Gulli et Grasso nsubsp. nat. nov.: un nouvel hybride de Sardaigne.- Orchidophile (Asnières) 28(128): 177–179.
- GRASSO, M. P. (1988): Neue Fundorte von Orchideen auf Sardinien.- Mitteilungsbl. Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-Württemberg 20(1): 151–154.
- GRASSO MUNTONI, M. P. & A. CRISTAUDO (1992): Eine neue interspezifische Hybride aus Ätna: *Ophrys* × *rovittellii* Grasso M P & Cristaudo A., Hybr nat nov. *Ophrys exaltata* Ten × *Ophrys tenthredinifera* Willd.- Orchidee

- (Hamburg) 43(4): 185–187.
- GRASSO, M. P. & P. LIVERANI (1993): Un hybride rare trouvé en Sardaigne: *Ophrys iricolor* Desf. × *O. ciliata* Biv.- Orchidophile (Asnières) 24(109): 203–204.
- GRASSO MUNTONI, M. P. (1989): Eine neue interspezifische Hybride von "Domus de Maria", Sardinien: *Ophrys* × *domus-maria*.- Orchidee (Hamburg) 40(3): 100–102.
- GUMPRECHT, R. (1970): *Ophrys sphecodes* ssp. *garganica* x *Ophrys fusca*.- Orchidee (Hamburg) 21(6): 355–356.
- HERTEL, S. & H. PRESSER (2006): Zur Kenntnis der italienischen Orchideen.- J. Eur. Orch. 38(3): 485–532.
- IAMONICO, D., FORBICIONI, L. & G. FRANGINI (2011): A new hybrid in the genus *Ophrys* (*Orchidaceae*) from the Elba island (central Italy).- Ann. Bot. Fennici 48: 435–438.
- KELLER, G., SCHLECHTER, R. & R. von SOÓ (1930–1940): Monographie und Iconographie der Orchideen Europas und des Mittelmeergebietes.- Band 2. Fedde Repertorium; Dahlem bei Berlin. 472 pp.
- KOHLMÜLLER, R. (1991): Eine Zusammenstellung der Hybriden von *Ophrys speculum* Link und ihrer Verwandten.- Mitteilungsbl. Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-Württemberg 23(2): 321–330.
- KOHLMÜLLER, R. (1993): Neufund einiger Hybriden am Monte Gargano.- Orchidee (Hamburg) 44(2): 95–98.
- LA SPINA, A. & M. BIAGIOLI (2016): Un nuovo ibrido di *Ophrys* in Sicilia: *Ophrys* × *monicae* (*O. lutea* subsp. *lutea* × *O. oxyrrhynchos* subsp. *oxyrrhynchos*).- GIROS Orch. Spont. Eur. 59(2): 421–426.
- LOJACONO, M. (1908–1909): Fl. Sicul. (Lojacono) 3: xvi + 447 pp.- Palermo Scuola Tip. Boccone del Povero. (*Orchidaceae*: 5–53)
- LORENZ, R. & C. GEMBARDT (1987): Orchideenflora des Gargano (Italien) - Ein Beitrag zum OPTIMA-Projekt "Kartierung der mediterranen Orchideen".- Mitteilungsbl. Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-Württemberg 19(3): 385–756.
- MACCHIATI, L. (1881): Orchidee di Sardegna, colla descrizione d'una forma ibrida nuova.- Nuovo Giorn. Bot. Ital. 13(4): 307–317.
- MANNI Q. G. (2016): *Ophrys nicolae*. A new species of the Sectio *Arachnitiformes* found in Salento (Apulia, South Italy).- J. Eur. Orch. 48 (2-4): 283–302.
- MAZZOLA, P. (1982): Contributo alla conoscenza delle *Orchidaceae* in Sicilia. "*Ophrys* × *lidbergii*" Mazzola, hybr. nat. nov.- Webbia 36(1): 79–83.
- MEDAGLI, P. & A. TURCO (2011): *Ophrys* × *rossiniae* e *Ophrys* × *quitadamoi*, due ibridi naturali nuovi del Gargano.- GIROS Notiz. 47: 54–57.
- MEDAGLI, P., D'EMERICO, S. & L. RUGGIERO (1989): Nouveaux hybrides d'*Ophrys* dans les Pouilles (Italie).- Orchidophile (Asnières) 20(85): 29–31.
- MORALDO, B., MINUTILLO, F. & W. ROSSI (1990): Flora del Lazio meridionale.- Atti Accad. Naz. Lincei, Rendiconti Cl. Sci. Fis. Mat. Nat. 264: 219–292.

1990.

- MURR, J. (1898): Eine neue *Ophrys*-Kreuzung. *O. aranifera* Huds. × *Bertolonii* Mor.- Deutsche Bot. Monatsschr. 16(12): 217–218.
- MURR, J. (1901): Weiteres über Orchideen Südtirols.- Deutsche Bot. Monatsschr. 19(8): 113–118.
- NYMAN, C. F. (1865): Supplementum Sylloges florae Europaeae.- Oerebroae : Sumptu et typis N. M. Lindh [I]–VI, [1]–78.
- PELLEGRINO, G., BELLUSCI, F. & A. MUSACCHIO (2008): Morphological and molecular investigation of the parentage of *Ophrys* × *circlarium* (*O. lutea* × *O. tarentina*), a new hybrid orchid from Italy.- Ann. Bot. Fennici 45: 61–67.
- PERILLI, M. (2012): Tre nuovi ibridi naturali di *Ophrys* del Gargano.- GIROS Notiz. 51: 108–110.
- PERILLI, M. (2015): Cinque nuovi ibridi naturali di *Ophrys* del Gargano (Puglia).- GIROS Orch. Spont. Eur. 58(2): 309–316.
- PERILLI, M. (2016): Un nuovo ibrido di *Ophrys* del Gargano (Puglia).- GIROS Orch. Spont. Eur. 59(1): 170–174.
- PETEREK, M. & J. VOLLMAR (1992): Bemerkungen zu Orchideen auf Sizilien.- Mitteilungsbl. Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-Württemberg 24(1): 107–114, 122–123.
- RIEHELMANN, A. & R. KOHLMÜLLER (1991): Einige Anmerkungen zur Orchideenflora von Ferla, Provinz Syrakus (Sizilien).- Ber. Arbeitskr. Heim. Orch. 8(1): 56–60, 66–67.
- ROMOLINI, R. & R. SOCA (2008): Due nuovi ibridi di *Ophrys* per la Provincia di Livorno (Toscana).- GIROS Notiz. 38: 16–18.
- ROMOLINI, R. & R. SOCA (2014): Descrizione di dieci nuovi ibridi di *Ophrys* italiane.- GIROS Notiz. 55: 48–68.
- ROMOLINI, R. & R. SOCA (2015): Ricerche sulla presenza di *Ophrys minipassionis* in Toscana e descrizione di due suoi ibridi nuovi.- GIROS Orch. Spont. Eur. 58(2): 378–384.
- ROMOLINI, R. & R. SOCA (2015): Un nuovo ibrido di *Ophrys* in onore di un amico scomparso: *Ophrys* × *stivii* Romolini & Soca.- GIROS Orch. Spont. Eur. 58(1): 155–159.
- ROMOLINI, R. & R. SOCA (2015): Un nuovo ibrido di *Ophrys* (*Orchidaceae*) in Toscana: *Ophrys* × *cetoniae* Romolini & Soca.- GIROS Orch. Spont. Eur. 58(1): 143–147.
- ROMOLINI, R. & R. SOCA (2016): *Ophrys* × *damilanoi* Romolini & Soca, un ibrido inedito della Sardegna.- Caesiana 21(45): 16–23.
- ROSSI, W. & M. CONTORNI (1996): A new *Ophrys* natural hybrid from Central Italy.- Orchid Rev. 104(1209): 184–185.
- ROSSI, W. & F. MINUTILLO (1989): Due nuovi ibridi naturali del genere *Ophrys* (*Orchidaceae*) dai Monti Aurunci (Italia centrale).- Webbia 43(2): 351–354
- ROSSI, W. & G. PROLA (1983): Un nuovo ibrido naturale del genere *Ophrys*.- Accad. Nazl. Lincei, Rend. Cl. Fis. Mat. Nat., ser. 8, 74(4): 243–245.
- ROSSI, W., CONTORNI, M. & A. LIUTI (1990): Due nuovi ibridi naturali del

- genere *Ophrys* (*Orchidaceae*) dall'Italia centrale.- *Webbia* 44(2): 323–327.
- ROSSI, W., MINUTILLO, F., LEONE, M. & B. MORALDO (1990): *Orchidaceae* nel Lazio meridionale.- *Accad. Nazl. Lincei Roma* 387(264): 293–321.
- RUGGIERO, L., BIANCO, P., MEDAGLI, P. & S. D'EMERICO (1988): *Ophrys* × *degiorgii* e *Ophrys* × *marinoscii*, ibridi naturali nuovi dalla Puglia.- *Atti Soc. Ital. Sci. Nat. Mus. Civ. Stor. Nat. Milano* 129(2/3): 383–388.
- RUPPERT, J. (1933): Beiträge zur Kenntnis italienischer Orchidaceen.- *Repert. Spec. Nov. Regni Veg.* 31: 369–388.
- SCHRENK, J. W. (1981): Bertolonii's bee Orchid in the Italian Alps - Variation, Hybridization, or Speciation?.- *Amer. Orchid Soc. Bull.* 50(4): 411–415.
- SCHRENK, J. W. (1981): Natural Hybrids Unlimited - How Certain is Certain?.- *Amer. Orchid Soc. Bull.* 53(2): 130–142.
- SCRUGLI, A. & M. P. GRASSO MUNTONI (1984): *Ophrys* × *laconensis* Scrugli & Grasso *hyb. nat. nov. della Sardegna*.- *Webbia* 37(2): 243–248.
- SCRUGLI, A., COGONI, A. & A. PESSEI (1992): Eine neue interspezifische Hybride aus Sardinien: *Ophrys* × *panattensis* Scrugli, Cogoni et Pessei, *nothosp. nov. Ophrys morisii* (Martelli) Soó × *Ophrys scolopax* Cav.- *Orchidee (Hamburg)* 43(5): 224–227.
- SCRUGLI, A., TODDE, S. & A. COGONI (1992): *Ophrys* × *maladroxiensis*, a new natural hybrid from Sardinia.- *Fl. Medit.* 2: 95–98.
- SCRUGLI, A., TODDE, S. & A. COGONI (2003) *Ophrys* × *sulcitana* a new natural hybrid from Sardinia.- *J. Eur. Orch.* 35(3): 671–674.
- SILLETTI, G. N. & P. MEDAGLI (2015): Biodiversità e ibridazione nelle orchidee spontanee: un caso dell'alta Murgia in provincia di Bari.- *Silvae* [epublished]
- SOCA, R. (1995): Diagnoses de quelques hybrides du genre *Ophrys* (*Orchidaceae*) du bassin méditerranéen occidental.- *Monde Pl.* 90(452): 9–13.
- SOCA, R. (1997): Diagnoses de quelques hybrides du genre *Ophrys* (*Orchidaceae*) du bassin méditerranéen occidental (2 ème partie).- *Monde Pl.* 91(458): 14–17.
- SOCA, R. (1997): Diagnoses de quelques hybrides du genre *Ophrys* (*Orchidaceae*) du bassin méditerranéen occidental (3 ème partie).- *Monde Pl.* 92(460): 18–22.
- SOCA, R. (1997): *Ophrys* × *garganensis* R. Soca, *hyb. Nat. nov.*- *Caesiana* 9: 48–50.
- SOCA, R. (2000): Diagnoses de quelques hybrides du genre *Ophrys* (*Orchidaceae*) du bassin méditerranéen occidental (4 ème partie).- *Monde Pl.* 95(470): 12–15.
- SOCA, R. (2014): Description of ten new *Ophrys*-hybrids (*Orchidaceae*) of the Abruzzo (Italy).- *J. Eur. Orch.* 46(3/4): 661–678.
- SOCA, R. (2015): Sette nuovi ibridi di *Ophrys* del promontorio del Gargano (Puglia).- *Caesiana* 19(43): 2–12.
- SOCA, R. (2017): *Ophrys molisana* in Abruzzo, Molise and Latium (Central, Italy). *J. Eur. Orch.* 49(2): 361–386.

- SOMMIER, S. (1892): Seconda gita a Capalbio.- Nuovo Giorn. Bot. Ital. (Bull. Soc. bot. It.) 24: 348–355.
- SOMMIER, S. (1896): *Ophrys bombyliflora* × *tenthredinifera*.- Nuovo Giorn. Bot. Ital. N. S. III: 254–256, tav. III.
- SOÓ, R. von [(1979) 1980]: Nomina nova in genere *Ophrys*.- Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 25(3–4): 361–363.
- TICHY, H. (1977): Orchideenkartierung in der Provinz Grosseto, Italien.- Mitteilungsbl. Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-Württemberg 9(3): 139–185.
- TODARO, A. (1858): Nuovi generi e nuove specie di piante coltivate nel Real orto botanico di Palermo.- Palermo, Stamperia di R. Pagano e C. Piola. 20 pp.
- TODARO, A. (1879–1892): Hortus Botanicus Panormitanus 2.- Panormi. Ex officina typographica Ignatii Virzi. Ex officina cromolographica Cyri Visconti.
- TURCO, A., RUGGIERO, L., GENNAIO, R. & S. D'EMERICO (2012): *Ophrys* × *medaglii*, un nuovo ibrido naturale del Salento.- Thalassia Sal. 34: 25–32.
- WOOD, J. J. (1982): Eine neue Subspecies von *Ophrys holoserica* aus Sardinien und eine neue interspezifische Hybride von Parma, Italien.- Orchidee (Hamburg) 33(2): 66–69.
- WOOD, J. J. (1983): *Ophrys holoserica* (Burm.f.) Greuter subsp. *chestermanii* J.J.Wood and *O.* × *normanii* J.J.Wood.- Orchid Rev. 91(1082): 383–385.

9. Concluding remarks

This inventory is intended as the first link of a larger work dealing with endemic plants of Italy. It opens up a new avenue for the typification of all the plants whose list has just been established with the objective to be considered by the IPNI. Due to the richness of the genus *Ophrys* in Italy, we can expect that the number of hybrids increase steadily. To date, I have observed about a hundred more waiting for description.

Acknowledgements

To the curators for the reception in their respective herbaria: Annalisa Managlia, Bologna (BOLO); Rosario Galesi, Catania (CAT); Riccardo Maria Baldini and Chiara Nepi, Firenze (FI); Fernand Jacquemoud, Genève (G); Roberto Poggi, Genova (GDOR); Peter Andreas Schäffer, Montpellier (MPU); Annalisa Santangelo, Napoli (NAP); Rossella Marcucci, Padova (PAD); Lucia Amadei, Pisa (PI); Anna Millozza and Mauro Iberite, Roma (RO); and those who sent me material: Charlie Jarvis, Kew (K) and Walter Till, Wien (WU). To the people who helped me in my endeavors: Rodolfo E. G. Pichi Sermolli,

Rolando Romolini and Fabiano Sodi (Firenze), Jacques Florence and Michel Kerguelen (Paris) and Chantal Richard who accompanied me in the libraries of Montpellier, Firenze, Napoli, Roma, etc. Michel Nicole and Thierry Pain for proofreading the manuscript and their help for English.

References

- BOURNERIAS, J., BOURNERIAS, M. & J. FLAMENT (1992): Voyage d'études de la S.F.O. dans les Pouilles (16-23 avril 1991).- *Orchidophile* (Asnières) 23(103): 181–189.
- CONTI, F., ABBATE, G., ALESSANDRINI, A. & C. BLASI (eds.) (2005): An annotated checklist of the Italian vascular flora.- 420 pp. Roma.
- CONTI, F., ALESSANDRINI, A., BACCHETTA, G., BANFI, E., BARBERIS, G., BARTOLUCCI, F., BERNARDO, L., BONAQUISTI, S., BOUVET, D., BOVIO, M., BRUSA, G., DEL GUACCHIO, E., FOGGI, B., FRATTINI, S., GALASSO, G., GALLO, L., GANGALE, C., GOTTSCHLICH, G., GRUNANGER, P., GUBELLINI, L., IRITI, G., LUCARINI, D., MARCHETTI, D., MORALDO, B., PERUZZI, L., POLDINI, L., PROSSER, F., RAFFAELLI, M., SANTANGELO, A., SCASSELLATI, E., SCORTEGAGNA, S., SELVI, F., SOLDANO, A., TINTI, D., UBALDI, D., UZUNOV, D. & M. VIDALI (2007): Integrazioni alla Checklist della flora vascolare italiana.- *Natura Vicentina* 10(2006): 5–74.
- DIMOPOULOS, P., RAUS, T., BERGMEIER, E., CONSTANTINIDIS, T., IATROU, G., KOKKINI, S., STRID, A. & D. TZANOUDAKIS (2016): Vascular plants of Greece: An annotated checklist. Supplement.- *Willdenowia* 46: 301–347.
- NELSON, E. (1962): Gestalwandel und Artbildung erörtert am Beispiel der Orchidaceen Europas und Mittelmeerländer, insbesondere der Gattung *Ophrys* mit einer Monographie und Ikonographie der Gattung *Ophrys*.- 250 pp + 66 pl.
- PERUZZI, L. (2015): Le piante endemiche italiane - uno studio in corso.- *Giardini* 271: 52–59
- PERUZZI, L., CONTI, F. & F. BARTOLUCCI (2012): Inventario delle piante vascolari endemiche d'Italia. Pp. 5–6 in: PECCENINI, S., DOMINA, G. & C. SALMERI: Flora vascolare d'Italia: studi biosistemati, taxa endemici e loci classici. – Firenze.
- PERUZZI, L., CONTI, F. & F. BARTOLUCCI (2014a): A historical perspective on vascular plants endemic to Italy.- *Atti Soc. Tosc. Sci. Nat., Mem., Serie B*, 121: 89–91.
- PERUZZI, L., CONTI, F. & F. BARTOLUCCI (2014b): An inventory of vascular plants endemic to Italy.- *Phytotaxa* 168: 1–75.
- PERUZZI, L., DOMINA, G., BARTOLUCCI, F., GALASSO, G., PECCENINI, S., RAIMONDO, F.M., ALBANO, A., ALESSANDRINI, A., BANFI, E., BARBERIS,

- G., BERNARDO, L., BOVIO, M., BRULLO, S., BRUNDU, G., BRUNU, A., CAMARDA, I., CARTA, L., CONTI, F., CROCE, A., IAMONICO, D., IBERITE, M., IIRITI, G., LONGO, D., MARSILI, S., MEDAGLI, P., PISTARINO, A., SALMERI, C., SANTANGELO, A., SCASSELLATI, E., SELVI, F., SOLDANO, A., STINCA, A., VILLANI, M., WAGENSOMMER, R.P. & N.G. PASSALACQUA (2015): An inventory of the names of vascular plants endemic to Italy, their loci classici and types.- *Phytotaxa* 196(1): 1–217.
- PERUZZI, L., SELVI, F., SOLDANO, A., ALESSANDRINI, A., IAMONICO, D., BANFI, E., IBERITE, M., SCASSELLATI, E., WAGENSOMMER, R.P., BARBERIS, G., BOVIO, M., IIRITI, G. & N.G. PASSALACQUA (2012): Loci classici dei taxa endemici italiani descritti per la Toscana. Pp. 7–1 in: PECCENINI, S., DOMINA, G. & C. SALMERI: *Flora vascolare d'Italia: studi biosistematici, taxa endemici e loci classici*. – Firenze.
- ROMOLINI, R. & R. SOUCHE (2012): *Ophrys* d'Italia.- Éditions Sococor. 576 pp.
- RUPPERT, J. (1926): Beiträge zur Kenntnis der Orchideenflora der Riviera.- *Verh. Naturhist. Vereins Preuss. Rheinl. Westfalens* 83: 299–316.
- SACCARDO, P. A. (1881): Nova species italica ex genere *Ophrydium* - *Ophrys integra* Sacc.- *Nuovo Giorn. Bot. Ital.* 13(4): 165–167.
- WAGENSOMMER, R.P., MEDAGLI, P., ALBANO, A., PERUZZI, L., BARTOLUCCI, F., VILLANI, M., CONTI, F., PASSALACQUA, N.G., ALESSANDRINI, A., BARBERIS, G., BERNARDO, L., BANFI, E., CROCE, A., DOMINA, G., GALASSO, G., PECCENINI, S., PISTARINO, A. & A. SANTANGELO (2014): Loci classici delle piante vascolari endemiche italiane descritte per la Puglia.- *Inform. Bot. Ital.* 46(2): 323–369.
- WALLNÖFER, B. (2008): An annotated checklist of the vascular plants of the Cres-Losinj (Cherso-Lussino) archipelago (NE-Adriatic Sea, Croatia).- *Ann. Naturhist. Mus. Wien* 109 B: 207–318.

Address of the author

Romieg Soca
Via della Scienza sn
67062 Rosciolo dei Marsi (AQ)
rsouche@yahoo.fr